

Adaptive Control Of An Industrial Dryer : A Performance Comparative Study

By

Anass TAOUFIK

For

OCP, S.A. OI, Pôle industriel Jorf-Lasfar

Résumé/Abstract

L'opération de séchage est une étape névralgique dans le processus de production des engrais, assurée par un système de séchage composé d'un générateur de chaleur (Chambre à combustion) et un tube sécheur, d'où l'importance extrême pour l'OCP de la maîtrise de ce système afin d'assurer une disponibilité de l'installation et une bonne qualité du produit final, compte tenu des problématiques suivantes :

- Les perturbations externes et internes influant sur la température finale.
- Changement non maîtrisé de la cadence du produit entrant.
- L'incertitude sur l'humidité du produit entrant. La température ambiante...
- Les bruits (de mesure, traitement...)
- Les changements fréquents entre une quarantaine de formules d'engrais (entre DAP, MAP...)

Dans ce projet, nous allons donc montrer les limitations de la commande classique face à ces contraintes et élaborer une loi de commande avancée nous permettant de les dépasser tout en assurant les meilleures performances vis-à-vis des impositions du cahier des charges.

The drying process is a key step in the fertilizer production process, which is carried out by a drying system consisting of a heat generator (combustion chamber) and a drying tube, which explains the extreme interest for the OCP to efficiently control this system in order to ensure the availability of the installation and a good quality of the final product, taking into account the following issues :

- External and internal disturbances affecting the final temperature.
- Uncontrolled change of the rate of the incoming product.
- The uncertainty about the moisture of the incoming product.
- Ambient temperature...
- Noises (measurement noises, digital processing noises...)
- Frequent changes between more than forty formulas of fertilizers (between DAP, MAP ...)

In this project, we will show the limitations of the classical control in presence of these constraints and develop an advanced control law allowing us to overcome these problems while ensuring the best performance with respect to the specifications imposed by the company and the end client.

Introduction générale

L'objectif de ce travail était d'élaborer une loi de commande adaptative, et prédictive résistives aux différents problèmes de changements de point de fonctionnement, spécifiquement le changement de la cadence du produit entrant ainsi que son humidité et sa formule, les commandes robustes élaborées seront donc à la disposition de l'OCP pour remplacer éventuellement la commande PID classique en opération jusqu'à présent.

Nous avons donc planifié le projet de la manière suivante :

- Présenter le contexte général du travail en commençant par la présentation de l'entreprise
et de l'entité d'accueil, ensuite on établit une étude élaborée du sécheur rotatif en place, du système de séchage et de l'organisme chargé de la commande de ce dernier, à savoir le système numérique de contrôle et de commande.
- Une deuxième partie est ainsi consacrée à : l'identification non paramétrique du sécheur, l'établissement d'une commande classique PID conformément au cahier des charges assurant les meilleurs performances possibles, l'étude de ces dernières et l'indication des limitations de cette commande pour notre application.
- Ensuite nous allons identifier paramétriquement (établir une identification paramétrique) et trouver le modèle échantillonné adaptatif du sécheur rotatif et élaborer la loi de commande numérique RST adaptative assurant le meilleur compromis rapidité-robustesse-stabilité, nous allons ensuite montrer que des meilleurs performances peuvent être obtenues.
- Une troisième partie est dédiée à l'élaboration de la commande prédictive adaptative du sécheur basée sur la commande GPC (Generalized Predictive Control) combinée avec l'AAP (Algorithme d'Adaptation Paramétrique) , qui - comme nous allons le montrer - est capable de dépasser tous les problèmes rencontrés par les deux autres commandes, et d'assurer une robustesse très remarquable.
- Enfin nous allons construire le code C de la commande prédictive adaptative, et établir une étude techno-économique de la solution proposée tout en montrant les apports et les gains économique, énergétique (fioul lourd) et performances.

Table des figures

Figure 1.1	Organigramme représentatif de la structure de l'OCP.	2
Figure 1.2	Situation géographique du complexe Jorf-Lasfar.	3
Figure 1.3	L'axe Khouribga-Jorf Lasfar.	3
Figure 1.4	Composantes du complexe OCP, Jorf-Lasfar.	4
Figure 1.5	Schéma représentatif du processus de production des engrais à l'OCP Jorf-Lasfar.	6
Figure 1.6	Vue extérieure de l'une des unités de production de l'ancienne ligne et le Hall de stockage.	7
Figure 1.7	Schéma représentatif du procédé de séchage.	8
Figure 1.8	Forme réelle du tube sécheur.	9
Figure 1.9	Vue de la chambre à combustion (et les vannes à gauche).	10
Figure 1.10	Armoire de commande de la CAC.	10
Figure 1.11	Principe de la pulvérisation.	11
Figure 1.12	Schéma représentatif des éléments entourant le sécheur.	11
Figure 1.13	Schéma fluide de la vannerie de régulation.	12
Figure 1.14	Vue de supervision de la CAC.	12
Figure 1.15	Principe de la régulation croisée assurant l'excès d'air et la bonne com- bustion.	13
Figure 1.16	La salle d'ingénieurs.	15
Figure 1.17	Éléments des field control system de l'ancienne ligne.	15
Figure 1.18	Architecture générale du SNCC.	16
Figure 1.19	Synoptique DCS du sécheur.	17
Figure 2.1	a) Impulsion unitaire, b) Échelon d'amplitude E, c) Rampe de pente b.	19
Figure 2.2	a) Courbe en « S », b) Courbe « Intégratrice », c) Courbe « avec oscillation ».	19
Figure 2.3	Principe de la méthode de Strejc.	20
Figure 2.4	Principe de la méthode de Broïda.	20
Figure 2.5	Schéma représentatif du système en boucle fermée.	21
Figure 2.6	Les perturbations interférant sur la dynamique du sécheur.	22
Figure 2.7	La mise en mode manuel des régulateur en place.	22
Figure 2.8	Commande et visualisation directe sur l'IHM de l'armoire de commande de la CAC.	23
Figure 2.9	Température du sécheur en réponse à un échelon de 2% en ouverture de vanne équivalente à 19kh/h en débit du fioul.	24
Figure 2.10	Comparaison entre les réponse des modèles et du système réel.	24
Figure 2.11	Les courbes des erreurs entre chaque modèle et la sortie réelle.	25
Figure 2.12	L'analyse fréquentielle des fonctions de sensibilités des différents modèles.	26
Figure 2.13	Schéma SIMULINK du procédé.	27
Figure 2.14	Réponse indicielle du système en BO et en BF.	28
Figure 2.15	Les bodes du système en BO et en BF.	28
Figure 2.16	Effet de la variation de K_p	30
Figure 2.17	Effet de la variation de T_f	30

Figure 2.18	Influence de K_p sur le dépassement, avec $K_d = 0.78$ et $T_f = 0.25$.	31
Figure 2.19	Diagramme de Nyquist.	32
Figure 2.20	Tracés de bode pour les différentes fonctions.	33
Figure 2.21	Résultats de simulation, avec perturbation.	33
Figure 2.22	Résultats de simulation, pour la qualité MAP.	34
Figure 2.23	Échelle de la règle de Broida.	34
Figure 3.1	Structure générale avec modèle de bruit.	36
Figure 3.2	Structure du modèle ARX.	37
Figure 3.3	Principe des algorithmes d'adaptation paramétrique.	38
Figure 3.4	Procédure d'identification paramétrique.	44
Figure 3.5	Génération du SBPA par un registre à retard.	45
Figure 3.6	La bande passante du système en boucle fermée.	46
Figure 3.7	(a) Réponse indicielle d'un système avec son temps d'établissement (environ 4τ); (b) Impulsion la plus longue (nT_{sbpa}) d'un SBPA.	46
Figure 3.8	Les spectres d'un SBPA avec différentes valeurs de p .	47
Figure 3.9	Le signal pseudo aléatoire généré.	48
Figure 3.10	Illustration pratique de l'application de la SBPA.	49
Figure 3.11	Du haut vers le bas : L'entrée réelle appliquée au sécheur (Sans composante principale); L'entrée théorique générée par MATLAB; La sortie mesurée à la sortie du sécheur; Le bruit.	49
Figure 3.12	Extrait du code MATLAB du MCR.	51
Figure 3.13	Les paramètres estimés.	52
Figure 3.14	Les premiers éléments de la matrice d'adaptation.	52
Figure 3.15	La suite de la sortie réelle	54
Figure 3.16	Auto-corrélation de l'erreur de prédiction	55
Figure 3.17	L'erreur de prédiction	55
Figure 3.18	Fonction de corrélation entre l'erreur et l'entrée.	56
Figure 4.1	Principe de la commande RST.	58
Figure 4.2	Schéma bloc numérique de la commande RST.	58
Figure 4.3	Principe de la dynamique en asservissement.	60
Figure 4.4	Principe de la dynamique en régulation.	60
Figure 4.5	Principe du maintien d'un gain unitaire.	61
Figure 4.6	Les diverses perturbations.	65
Figure 4.7	Superposition de la FT analogique et numérique.	67
Figure 4.8	Extrait du code MATLAB, calcul des pôles dominants.	68
Figure 4.9	Principe en schéma bloc.	68
Figure 4.10	Schéma bloc sur Simulink.	69
Figure 4.11	Résultat de simulation : $\xi_{P_d} = 1$, $\omega_{0P_d} = 0.0136r/s$, et $\xi_{H_m} = 1, \omega_{0H_m} = 0.0107r/s$.	69
Figure 4.12	Analyse fréquentielle de la fonction de sensibilité S_{yy} .	70
Figure 4.13	L'influence de $e^{-T/\tau}$ sur le bode de S_{yy} ; $T = 60s$.	70
Figure 4.14	Résultat de simulation : $\xi_{P_d} = 1$, $\omega_{0P_d} = 0.0136r/s$, et $\xi_{H_m} = 1, \omega_{0H_m} = 0.0107r/s$ et 11 pôles auxiliaire en 0.65.	71
Figure 4.15	Principe de la commande RST adaptative.	72
Figure 4.16	Les estimés des paramètres.	73
Figure 4.17	Résultat de la simulation pour : $\xi_{P_d} = 1$, $\omega_{0P_d} = 0.0136r/s$, et $\xi_{H_m} = 1, \omega_{0H_m} = 0.0107r/s$ et 11 pôles auxiliaire à 0.65; + MCR à facteur d'oubli cte : $\alpha = 1000$, $\lambda = 0.97$.	74
Figure 5.1	Philosophie de la commande prédictive.	76
Figure 5.2	Principe de l'horizon fuyant.	77
Figure 5.3	Principe de la commande prédictive à modèle de référence (Modèle discret).	77

Figure 5.4	Schéma applicatif de le commande prédictive généralisée.	78
Figure 5.5	Modèle CARIMA.	78
Figure 5.6	Choix de N_1 et N_2	84
Figure 5.7	Résultat de simulation : $N_1 = 4, N_2 = 10, N_u = 10, c = 2$	87
Figure 5.8	Principe de la commande prédictive adaptative.	88
Figure 5.9	Résultat de simulation : $N_1 = 4, N_2 = 10, N_u = 10, c = 2$. + MCR : $\alpha = 1000, \lambda = 0.97$	89
Figure 5.10	Les estimés des paramètres.	90
Figure 5.11	Résultat de simulation : $N_1 = 4, N_2 = 10, N_u = 10, c = 2$. + MCR : $\alpha = 1000, \lambda = 0.97$	91
Figure 5.12	Les estimés des paramètres.	92
Figure 5.13	Architecture du code pour l'implantation sur DCS.	95

Liste des abréviations

- **FST** Faculté des Sciences et Techniques
- **OCP** Office Chérifien des Phosphates
- **MAP** Mono-Ammonium Phosphate
- **DAP** Di-Ammonium Phosphate
- **TSP** Triple Super Phosphate
- **SSP** Simple Super Phosphate
- **NPK** Azote-Phosphore-Potassium
- **ASP** Ammonium Sulfo-Phosphate
- **CAC** Chambre à Combustion
- **FL2** Fioul Lourd 2
- **DCS** Distributed Control System
- **AC** Armoire de Commande
- **API** Automate Programmable Industriel
- **CPU** Central Processing Unit
- **SI-C** Salle d'ingénieurs-Commande
- **SNCC** Système Numérique de Contrôle et de Commande
- **FT** Fonction de Transfert
- **SL** Système Linéaire
- **PID** Proportionnel Intégral Dérivé
- **FTBO** Fonction de Transfert en Boucle Ouverte
- **FTBF** Fonction de Transfert en Boucle Fermée
- **PIDF** Proportionnel Intégral Dérivé Filtré
- **FTd** Fonction de Transfert discrète
- **ARX** Auto Regressive model with eXternal inputs
- **ARMAX** Auto Regressive Moving Average with eXternal inputs
- **OE** Output-Error
- **BJ** Box Jenkins
- **AAP** Algorithme d'Adaptation Paramétrique
- **SBPA** Séquence Binaire Pseudo Aléatoire
- **MCR** Moindres Carrés Récursifs
- **MCRFO** Moindres Carrés Récursifs à facteur d'oubli
- **CARIMA** Auto Regressive Integrated Moving Av. with eX. inputs
- **GPC** Generalized Predictive Control
- **MPC** Model Predictive Control

Table des matières

Préambule	9
1 Présentation et thème	1
1.1 L'organisme d'accueil	1
1.1.1 Présentation du groupe OCP	1
1.1.2 Historique	1
1.1.3 Présentation du complexe JORF-LASFAR	2
1.1.4 L'axe Khouribga-Jorf Lasfar	3
1.2 L'unité de production des engrais à Jorf-Lasfar	5
1.2.1 Terminologies et présentation	5
1.2.2 Procédés de production des Engrais	6
1.3 Procédé du séchage	8
1.3.1 Tambour rotatif à cascade :	8
1.3.2 Chambre à combustion	9
1.3.3 La combustion du fioul lourd dans la chambre :	13
1.4 Le DCS	14
1.4.1 Introduction	14
1.4.2 Le DCS dans l'atelier des engrais	14
1.4.3 Fonctionnalités du SNCC	16
1.5 Conclusion	17
2 Commande classique du sécheur	18
2.1 Identification du procédé	18
2.1.1 Introduction	18
2.1.2 Les méthodes graphiques	18
2.1.3 Application au sécheur rotatif :	21
2.2 Correcteur PID	26
2.2.1 Actions correctives élémentaires	26
2.2.2 Analyse de la stabilité du système :	27
2.2.3 Étude de robustesse	31
2.2.4 Simulation	32
2.2.5 Conclusion	34
3 Identification paramétrique du sécheur	35
3.1 L'identification paramétrique	35
3.1.1 Problématique	35
3.1.2 Introduction	35
3.1.3 Structures avec modèle du bruit	36
3.1.4 Modèle ARX	37
3.2 Les méthodes paramétriques statistiques	38
3.2.1 Minimisation de l'erreur de prédiction	39
3.2.2 Algorithme des moindres carrés	39
3.2.3 Formulation récurrente des moindres carrés	41
3.2.4 Moindres carrés récursifs à facteur d'oubli	42
3.3 Procédure de l'identification paramétrique	43

3.4	Mise en œuvre	44
3.4.1	Signal d'excitation (Le SBPA)	44
3.4.2	Choix du modèle	49
3.4.3	Estimation des ordres et du retard	50
3.4.4	Choix et application de l'algorithme	50
3.4.5	Validation de l'algorithme :	53
3.5	Conclusion	56
4	Commande adaptative du sécheur	57
4.1	Régulateur RST	57
4.1.1	Introduction et avantages	57
4.1.2	Principe de la commande RST (modèle de référence)	57
4.1.3	Réalisation du correcteur	59
4.1.4	Idées directrices pour la synthèse d'un correcteur RST	60
4.1.5	Synthèse de la COMMANDE	61
4.1.6	Mise en œuvre de la méthode	65
4.1.7	Simulation	68
4.1.8	Constatation	71
4.2	Commande RST adaptative	72
4.2.1	Introduction	72
4.2.2	Algorithme	72
4.2.3	Simulation	72
4.2.4	Conclusion	73
5	Commande prédictive adaptative du sécheur	75
5.1	La commande prédictive	75
5.1.1	Introduction	75
5.1.2	Éléments de la Commande Prédictive	76
5.1.3	Commande prédictive généralisée	78
5.1.4	Modélisation du système	78
5.1.5	Développement du Prédicteur	79
5.1.6	Critère d'optimisation	81
5.1.7	La commande prédictive généralisée avec contraintes	83
5.1.8	Mise en œuvre de la méthode	85
5.1.9	Simulation	86
5.1.10	Constatation	87
5.2	Commande prédictive adaptative	88
5.2.1	Introduction	88
5.2.2	Algorithme	88
5.2.3	Simulation	88
5.2.4	Conclusion	92
	Implantation sur SNCC	93
	Étude économique et technique	96
	Conclusion générale et perspectives	99

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter l'entité dans laquelle nous avons passé le stage, ainsi que l'organisme sur-lequel se centre notre sujet. Nous allons commencer donc par la présentation de l'OCP, de l'unité de production des engrais, et nous allons finir par une présentation élaboré du sécheur et du procédé de séchage, et par une étude du système numérique de contrôle et de commande SNCC commandant ce dernier.

1.1 L'organisme d'accueil

Dans ce premier chapitre, nous donnons un aperçu sur l'organisme au sein duquel nous avons effectué notre stage de fin d'études. En effet il s'agit de l'unité Maroc Phosphore Jorf-Lasfar du groupe Office Chérifien des Phosphates, et plus précisément le service des Engrais.

1.1.1 Présentation du groupe OCP

L'office Chérifien des Phosphates (OCP) a été créé par le dahir le 07 Août 1920, alors que les premières exploitations effectives ont commencé en février 1921 dans la région de Oued Zem. Le groupe OCP joue un rôle important sur le plan économique et social du pays.

L'OCP est spécialisé dans l'extraction, la valorisation et la commercialisation des phosphates et de ses produits dérivés. Chaque année, plus de 23 millions de tonnes de minerais sont extraites du sous-sol marocain qui recèle les trois-quarts des réserves mondiales.

Principalement utilisé dans la fabrication des engrais, de l'acide phosphorique, le phosphate provient des sites de Khouribga, Benguerir, Youssoufia et Boukraâ-Laâyoune, le minerai subit plusieurs opérations de traitement (criblage, séchage, calcination, flottation, enrichissement à sec...). Une fois traité, il est exporté directement ou bien livré aux industries chimiques du Groupe, à Jorf-Lasfar ou à Safi, pour être transformé en produits dérivés commercialisables : acide phosphorique de base, acide phosphorique purifié, engrais solides.

Premier exportateur mondial de phosphate sous toutes ses formes, le Groupe OCP écoule 95% de sa production en dehors des frontières nationales.

1.1.2 Historique

Depuis sa création en 1920, l'Office Chérifien des Phosphates n'a cessé de se développer en créant de nouveaux sites de production et de transformation :

- 1921 : Extraction souterraine au pôle mine Khouribga.

- 1931 : Ouverture du centre minier de Youssoufia.
- 1952 : Mise en œuvre de l'extraction à découvert à Khouribga.
- 1965 : Démarrage de Maroc chimie I qui fut la première unité de valorisation pour la fabrication d'acide phosphorique et d'engrais à Safi.
- 1975 : Création du groupe OCP intégrant les filiales.
- 1976 : Démarrage de Maroc chimie II et Maroc Phosphore I.
- 1980 : Ouverture de la mine de Benguerir.
- 1981 : Démarrage de Maroc Phosphore II à Safi.
- 1986 : Démarrage du site de valorisation de phosphate à Jorf-Lasfar (El Jadida).
- 1998 : Réalisation de l'usine EMAPHOS pour l'acide phosphorique purifié entre le Maroc, la Belgique, et l'Allemagne.
- 1999 : Réalisation de l'usine IMACID de fabrication d'acide phosphorique en partenariat avec l'Inde.
- 2006 : Réalisation de l'usine PMP (Pakistan Maroc Phosphore) d'une ligne pour la fabrication d'acide phosphorique en partenariat avec le Pakistan.
- 2007 : Réalisation de l'usine BMP (Brésil Maroc Phosphore) d'une ligne pour la fabrication d'acide phosphorique en partenariat avec le Brésil.

Organisation du Groupe OCP :

L'organisation de l'OCP peut être résumée dans l'organigramme présenté dans la figure

1.1.

FIGURE 1.1 – Organigramme représentatif de la structure de l'OCP.

1.1.3 Présentation du complexe JORF-LASFAR

Introduction

Situé sur le littoral atlantique, à 20 km au sud-ouest d'El Jadida, le complexe industriel de Jorf-Lasfar a démarré sa production en 1986. Cette nouvelle unité a permis au Groupe OCP de doubler sa capacité de valorisation des phosphates. Le site a été choisi pour ses multiples avantages :

- Proximité des zones minières permettant son alimentation en phosphate.
- Existence d'un port à tirant d'eau important.
- La disponibilité d'un réseau de communication bien développé.
- Disponibilité de l'eau de mer et de l'eau douce.
- Disponibilité de terrains pour les extensions futures.

FIGURE 1.2 – Situation géographique du complexe Jorf-Lasfar.

Cet ensemble, qui s’étend sur 1.700 hectares, permet de produire chaque année 2 millions de tonnes P_2O_5 sous forme d’acide phosphorique, nécessitant la transformation de 7.7 millions de phosphate extraits des gisements de Khouribga, 2 millions de tonnes de soufre et 0.5 million de tonnes d’ammoniac. Les besoins en énergie du complexe sont satisfaits par une centrale de 111 MW utilisant la chaleur de récupération.

1.1.4 L’axe Khouribga-Jorf Lasfar

Une extraction minière annuelle du phosphate d’environ 20 millions de tonnes est faite dans le gisement de Khouribga, qui est ensuite transportée vers le pôle Jorf Lasfar qui est à son tours capable de produire annuellement (sans compter les projets imminent) 1,884 millions de tonnes d’acide phosphorique (P_2O_5), et 3,454 millions de tonnes d’engrais.

FIGURE 1.3 – L’axe Khouribga-Jorf Lasfar.

Organisation

Le complexe Jorf-Lasfar est composé de plusieurs entités (Fig. 1.4) :

FIGURE 1.4 – Composantes du complexe OCP, Jorf-Lasfar.

Atelier sulfurique :

C'est un atelier de production d'acide sulfurique constitué de :

- 6 lignes (A, B, C, X, Y et Z) de production d'une capacité nominale de 2650TMMH/j d'acide sulfurique mono-hydrate par ligne.
- Unité de stockage et de réception de soufre liquide (deux bacs).
- Unité de stockage et de transfert d'acide sulfurique (12 bacs).

Le procédé utilisé à double absorption Monosanto (USA).

L'acide sulfurique produit est destiné aux clients internes (PCJ/PA pour la production de l'acide phosphorique, PCJ/PE pour la production des engrais, EMAPHOS, IMACID) et aux clients externes au pôle chimie Jorf-Lasfar.

L'alimentation des clients internes (PCJ/PA, EMAPHOS, IMACID) se fait par des tuyauteries. Les clients externes sont desservis par des camions citernes.

Atelier phosphorique :

L'atelier phosphorique est composé de 8 lignes de production d'acide phosphorique (29% P_2O_5) dont :

- 5 lignes de capacité 750 tonnes/j par ligne.
- 3 lignes de capacité 500 tonnes/j par ligne.
- 20 échelons pour la concentration de l'acide 29% à 54%. Dont quatre peuvent produire de l'acide concentré.

Un arrêt d'une journée est programmé pour chaque ligne tous les mois pour l'entretien. Les ateliers de production d'acide sont équipés d'une zone de stockage intermédiaire pour la décantation de l'acide produit.

Atelier d'énergie et fluide :

Pour alimenter les différents ateliers en énergie électrique et thermique, eau de mer, air comprimé, air d'instrument et différentes qualité d'eau : eau brute, potable, filtrée et désalée. La centrale thermique dispose de trois turboalternateurs de 37 MW chacune et une station de traitement d'eau douce : « TED ».

Atelier engrais :

L'entité dans laquelle s'est déroulé notre stage. Il comporte quatre unités de production

de DAP dont deux peuvent produire du TSP, MAP et NPK, chacune de capacité 1.400 tonnes par jour (section suivante).

Atelier des utilités :

Cet atelier rassemble tous les produits intermédiaires nécessaires à la production à l'exception de l'acide sulfurique. Il contient :

- 1 centrale thermoélectrique avec 3 groupes turboalternateurs de 37 MW chacun.
- 1 réservoir d'eau douce et une station de traitement de $2.000 \text{ m}^3/h$.
- 1 station de reprise d'eau de mer de $60.000 \text{ m}^3/h$.
- 1 station de compression d'air.

1.2 L'unité de production des engrais à Jorf-Lasfar

1.2.1 Terminologies et présentation

Les engrais sont des composés chimiques ayant pour rôle d'apporter aux plantes les éléments nutritifs dont elles ont besoin. Ces éléments peuvent exister naturellement dans le sol ou y sont apportés artificiellement sous différentes formes :

- Les engrais pulvérulents, sont constitués de fines particules d'une dimension maximale de 2 à 3 mm.
- Les engrais granulés, sont sous formes des particules solides de taille comprises entre 2 à 4 mm.
- Les engrais liquides, sont des solutions aqueuses de sels fertilisants.

Les éléments constituant les engrais et leur rôle :

Les différents éléments qui constituent l'engrais sont :

- L'azote : Élément fondamental de la matière vivante, il est également l'un des principales constitutions de la chlorophylle.
- Le phosphore : favorise la croissance et le développement de la plante, ainsi que la rigidité des tissus et les résistances au quelques maladies et bactéries.
- Le potassium : Élément qui participe à la synthèse des protéines et accroît la résistance de la plante contre les parasites.

Terminologie d'engrais :

- Engrais simple : ces sont des engrais ayant une teneur déclarée en un seul élément fertilisant majeur N (azote), P (phosphore) ou K (potassium).
- Engrais composés : ce sont des teneurs déclarées en au moins deux éléments fertilisants majeurs, il s'agit des engrais binaires (NP, PK, PK) ou des engrais ternaires (NPK).

Formules d'engrais fabriqués à partir du phosphate naturel :

Parmi les formules d'engrais fabriquées à partir du phosphate naturel des mines, on peut citer :

- Le simple superphosphate SSP : 18% en P_2O_5 .
- Le triple superphosphate TSP : 45% P_2O_5 .
- Le phosphate mono ammoniac : MAP (111-55-0).
- Le phosphate di ammoniac DAP (18-46-0).
- Le sulfo-phosphate d'ammonium : ASP (19-38-0).

A partir des engrais composés binaires cité ci-dessus, on peut fabriquer des engrais ternaires par l'addition physique des composés tels que : le chlorure de potassium KCL ou le sulfate de potassium K_2SO_4 .

Unités de fabrication des engrais :

L'entité de production des engrais de Maroc Phosphore III et IV est constitué de Sept unité de production, 6 lignes sont actuellement en production et une ligne (107C) est en phase finale de réalisation :

- Quatre anciennes lignes (07A, 07B,07C et 07D) construite en 1986, avec une capacité de 90 T/h et de 04 unités annexes (07I ,08,16, et 17) alimentant les unités de production successivement en :fuel, utilisé dans les chambres à combustion des sècheurs ,et pour l'enrobage du produit ,acide sulfurique H_2SO_4 ,phosphate broyé utilisé comme ballaste;acide phosphorique H_3PO_4 à 29% et 54% et en Ammoniac NH_3 et
- La lignes 107A a démarré en 2006 et 107B en 2013, avec une capacité de 120 T/h qui comprend, avec Une unité de stockage d'ammoniac (Unité 155) comprenant de deux bacs d'une capacité de 38000 m^3 ,Unité de stockage des utilités (unité 116) comprenant, 3 bacs d'acide phosphorique H_3PO_4 à 29% et 54% , deux bacs d'enrobage liquide d'une capacité unitaire de 625 m^3 ,1 bac d'acide sulfurique à 98,5% d'une capacité de 370 m^3 et un bac de fuel-oil d'une capacité de 625 m^3 .

1.2.2 Procédés de production des Engrais

FIGURE 1.5 – Schéma représentatif du processus de production des engrais à l'OCP Jorf-Lasfar.

Pré-neutralisation :

La pré-neutralisation est une réaction qui consiste à la neutralisation de l'ensemble d'acides phosphoriques (H_3PO_4) à 29% et à 54% de P_2O_5 par l'ammoniac (NH_3) gaz, dans une cuve fermée équipée d'un agitateur. La bouillie résultante est pompée via des pompes vers le granulateur. Granulation.

Granulation :

La granulation s'effectue dans un tambour rotatif granulateur muni d'une rampe d'ammonisation fixe, et revêtu intérieurement par des panneaux en caoutchouc qui remplissent deux fonctions, d'un côté le dé-colmatage du produit, et d'autre part la protection de la paroi interne de la virole contre la bouillie.

FIGURE 1.6 – Vue extérieure de l'une des unités de production de l'ancienne ligne et le Hall de stockage.

Séchage :

Le produit sortant du granulateur, à un taux d'humidité de 4 à 5%, est conduit vers le sécheur, l'opération de séchage consiste à évaporer une partie d'eau contenue dans le produit, grâce à une masse d'air chaude que l'on fait passer en co-courant avec le produit granulé. Cette étape permet d'éviter les phénomènes de colmatage des appareils de broyage, criblage et conditionnement ainsi que la prise en masse au cours du stockage de l'engrais. A la sortie du tube sécheur, les gaz chargés d'eau et de poussières sont traités au niveau d'une batterie de cyclones, pour récupérer le maximum de poussières qui sont recyclées vers le granulateur. L'opération de séchage s'effectue dans un sécheur qu'on peut le diviser en deux parties : La chambre à combustion « F01 » : revêtue par un réfractaire, et alimentée par un brûleur de la combustion, fuel lourd N2. Le tube sécheur (F02) : c'est un tambour rotatif équipé intérieurement par des pelles releveuses favorisant l'écoulement du produit sous forme de pluie, afin d'assurer un échange thermique, et entraînant le produits vers l'avant.

Classification granulométrique :

Cette classification est décomposée en deux temps :

Criblage : après le séchage , le produit est acheminé vers quatre cribles à deux étages, effectuant la séparation du produit en trois parties : la partie supérieure ,contenant les grains supérieurs à 4 mm , est envoyé vers les broyeurs à chaînes , la partie inférieure ,ayant une granulométrie inférieure à 2 mm ,est recyclée vers la granulateur à travers un convoyeur à bande. Quant à la partie du milieu, elle constitue le produit marchand qui sera amené vers les tamis finisseurs pour affiner l'opération du criblage.

Broyage : chacun des cribles est suivi d'un broyeur à chaînes, afin de broyer la partie supérieure issue des cribles, pour pouvoir être recyclée vers le granulateur avec les fines.

Conditionnement du produit :

Afin de prévenir la prise en masse et le dégagement de poussière lors du stockage, et le transport, le produit est conditionné, avant son stockage, dans un refroidisseur et en suite enrobé dans un enrobeur :

- **Le refroidissement** s'effectue dans un refroidisseur à lit fluidisé par soufflage d'air préalablement déshumidifié et chauffé.

- **L'enrobage** s'effectue par pulvérisation du fuel-oil, huiles aminées dans un tambour tournant enrobeur.

Assainissement et lavage des gaz :

Les gaz issus du granulateur, du préneutraliseur, du sécheur, ainsi que de la majorité des équipements de l'installation, sont soutirés à l'aide de ventilateurs pour être dépoussiérés par passage dans des batteries de cyclones, puis lavés par du liquide de lavage à travers des venturis et des tours, et enfin expédiés à l'atmosphère.

1.3 Procédé du séchage

L'opération de séchage consiste à débarrasser le produit d'une partie de son eau, grâce à une masse d'air chaude que l'on fait passer au-dessus du produit granulé. Cette étape permet d'éviter les phénomènes de colmatage des appareils de broyage, criblage et conditionnement ainsi que la prise en masse au cours du stockage de l'engrais. A la sortie du tube sécheur, les gaz chargés d'eau et de poussières sont traités au niveau d'une batterie de cyclones. Pour récupérer le maximum de poussières en les recyclant vers le granulateur. Les gaz chauds assurant le séchage de l'engrais proviennent du four sécheur constitué principalement d'une chambre à combustion à fuel.

Procédé à Co-courant : Les gaz chauds rencontrent le produit humide à son entrée dans le sécheur. La différence de température permet une évaporation rapide à l'entrée du sécheur. La température des gaz diminue. Ce type de séchage est recommandé pour les produits résistant au contact des gaz et sensible à la température.

Le système de séchage dans le process de fabrication des engrais à Maroc Phosphore Jorf Lasfar est composé de 2 parties principales :

FIGURE 1.7 – Schéma représentatif du procédé de séchage.

1.3.1 Tambour rotatif à cascade :

Le séchoir rotatif (parfois appelé tube sécheur) est un cylindre en tôle généralement de grande longueur, tournant lentement autour d'un axe légèrement incliné sur l'horizontal. Le produit humide est introduit par la partie supérieure et avance par gravité, les grains s'enroulent

(a) Vue interne du tube sécheur.

(b) Vue externe du tube sécheur.

FIGURE 1.8 – Forme réelle du tube sécheur.

sur eux même. Ce cylindre est équipé des pelles fixées à l'intérieur, faisant remonter le produit dans le courant d'air de séchage, augmentant ainsi considérablement la surface de contact.

Mode de transfert de chaleur :

L'opération de séchage à l'intérieur du tube sécheur se fait en deux temps, en effet, le transfert de chaleur se fait par conduction pendant la période où le solide est transporté par les éléments internes et par convection lors de sa chute vers le bas du cylindre. Le séchage du solide se produit surtout pendant sa chute dans le courant gazeux.

Ecoulement du produit dans le sécheur : Le mouvement des particules contribue de façon importante au transfert de matière. Ce dernier dépend de plusieurs facteurs, à savoir le mode d'avancement et les propriétés du solide à sécher. Ce séchoir rotatif se comporte comme un convoyeur pour le produit solide et comme un dispositif qui améliore l'efficacité du transfert de matière et thermique entre le produit humide et les gaz de séchage. Ce transport s'effectue de la manière suivante :

1. Transport du produit du bas du sécheur vers le haut.
2. Chute du produit.
3. Glissement du produit au bas du sécheur.

, le transfert de matière peut donc être gouverné par des phénomènes convectifs.

Le séchage par convection ou séchage direct : c'est la technique la plus adaptée, les calories nécessaires à l'évaporation de l'eau ou du solvant sont apportées par un gaz qui circule au contact du substrat à sécher. Ce gaz joue en même temps le rôle de vecteur qui transporte la vapeur produite hors de l'enceinte de séchage. Ce mode de séchage se rencontre souvent dans les lits fluidisés, transport pneumatique, les atomiseurs...

Le séchage par conduction ou séchage indirecte : la substance à sécher se trouve en contact avec des surfaces chaudes (tube de transfert, enveloppe). L'humidité est éliminée par aspiration de la vapeur.

1.3.2 Chambre à combustion

Le sécheur a besoin d'une source de chaleur qui n'est d'autre que la chambre de combustion. Cette dernière est équipée d'un brûleur alimenté en fuel lourd comme combustible et

de l'oxygène de l'air. Le fioul est d'abord stocké dans une cuve. Il sera ensuite envoyé dans la chambre de combustion de la chaudière. Puis, sera porté à une certaine température grâce à un brûleur.

FIGURE 1.9 – Vue de la chambre à combustion (et les vannes à gauche).

FIGURE 1.10 – Armoire de commande de la CAC.

Présentation des constituants de la CAC :

Le brûleur : Le brûleur procure l'énergie nécessaire au maintien de la température foyer. Pour cela le brûleur fonctionne au fioul seul (fioul lourd N2) (par opposition au fonctionnement mixte fioul/gaz), et comprend :

- Le caisson d'air : servant à répartir uniformément l'air, et à la pulvérisation mécanique, avec assistance de la vapeur (processus d'atomisation).
- Volets d'air.
- Le dispositif d'allumage.
- Servomoteurs pour la commande des volets d'air.

Constitué d'une chambre horizontale cylindrique à revêtement intérieur réfractaire. L'air de dilution est introduit en deux endroits (dans la double enveloppe en tête du générateur, et en sortie du générateur). L'air de combustion est introduit dans le brûleur par le biais de son caisson d'air. Dans le brûleur, le combustible est brûlé selon un rapport air/combustible (voir plus loin).

FIGURE 1.11 – Principe de la pulvérisation.

Le Foyer : Un foyer dans lequel se développe la flamme. Dans cette partie, seuls les éléments nécessaires à la combustion sont introduits (l'air de combustion avec son excès et le combustible pulvérisé). Le brûleur assure ainsi une très bonne combustion grâce à un intime mélange du combustible et du comburant que l'introduction d'air de dilution dans la flamme pourrait perturber.

Zone de dilution : Une zone de dilution comportant deux rangs d'injection. Une petite partie d'air de dilution pénètre dans la double enveloppe et longe le foyer pour être injecté en sortie du foyer. Le restant de l'air est introduit directement au niveau du second rang d'injection également situé en sortie du foyer.

Présentation des sous-systèmes autour du sécheur :

FIGURE 1.12 – Schéma représentatif des éléments entourant le sécheur.

Skid de pompage réchauffage fioul : Afin d'obtenir la bonne viscosité nécessaire à la pulvérisation, un réchauffeur électrique permet d'élever la température du fioul. Le réchauffeur brûleur permet de maintenir la température de fioul et sa viscosité. Les fonctions de pompage et de réchauffage du fioul sont assurées par le même skid. Mis à part le réchauffeur électrique, les canalisations et composants de ce skid sont entièrement montés sur un châssis assurant le support et permettant un transport.

Ventilateurs de combustion : Le ventilateur d'air de combustion (MO 200 ou MO 201 en fonction du choix du type de produit traité) permet d'assurer le débit d'air au brûleur pour

1.3.3 La combustion du fioul lourd dans la chambre :

La combustion est une réaction chimique d'oxydation de divers éléments chimiques présents dans le combustible. Cette réaction a besoin d'un apport d'énergie pour s'initier. À l'issue de la réaction, une quantité d'énergie plus importante est restituée au système. Par extension, le terme de combustion s'applique à l'ensemble des phénomènes qui se manifestent quand un corps combustible se combine partiellement ou en totalité avec un autre corps appelé comburant, en dégageant de la chaleur.

Les combustibles usuels, solides, liquides, ou gazeux, ne contiennent que trois éléments combustibles, le carbone (C), l'hydrogène (H) et le soufre(S). Cependant, seul les gaz brûlent, les composés sont tout d'abord gazéifiés avant de brûler (atomisation).

La proportionnalité/ratio entre le débit du fioul et le débit d'air :

L'air de combustion n'est que l'air ambiant aspiré par des ventilateurs. Son débit est déterminé en tenant compte des réactions de combustion de différents composés du fuel (C, S, H_2) et la combustion totale d'un Kg de fuel nécessite une quantité d' O_2 . Désignons par λV_a le volume d'air admis dans l'enceinte où la combustion s'effectue. V_a est le pouvoir comburivore, λ est appelé facteur d'air. Ce volume λV_a peut être divisé en deux parties :

- Un volume $\lambda_1 V_a$ utilisé dans la réaction du combustible.
- Un volume $\lambda_2 V_a$ non utilisé et qui ne joue qu'un rôle de diluant des produits de la combustion effectuée par $\lambda_1 V_a$. **Avec :** $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$

Si $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 0$: la combustion est dite neutre ou stœchiométrique.

Si $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 > 0$: la combustion est complète avec excès d'air comburant.

Si $\lambda_1 < 1$ et $\lambda_2 = 0$: la combustion est dite réductrice.

Si $\lambda_1 < 1$ et $\lambda_2 > 0$: la combustion est incomplète ou oxydo-réductrice.

Un coefficient d'excès d'air de $\lambda = 1.8$ est utilisé, et est assuré par une régulation croisée (Fig.1.15, Fig.2.5 et Annexe C).

FIGURE 1.15 – Principe de la régulation croisée assurant l'excès d'air et la bonne combustion.

1.4 Le DCS

1.4.1 Introduction

Un système numérique de contrôle-commande (SNCC, ou DCS pour distributed control system en anglais) est un système de contrôle d'un procédé industriel doté d'une interface homme-machine pour la supervision et d'un réseau de communication numérique.

En informatique industrielle, la supervision des procédés peut être une application de surveillance, de contrôle-commande évolué, de diagnostic. Elle concerne l'acquisition de données (mesures, alarmes, retour d'état de fonctionnement) et des paramètres de commande des processus généralement confiés à des automates programmables.

Un logiciel de supervision fonctionne généralement sur un ordinateur en communication, via un réseau local ou distant industriel, avec un ou plusieurs équipements : Automate Programmable Industriel, ordinateur, carte spécialisée. Il est composé d'un ensemble de pages (d'écrans), dont l'interface opérateur est présentée très souvent sous la forme d'un synoptique. L'application peut-être mono-poste ou multi-poste. Dans le cas d'une supervision multi-poste, l'architecture peut-être de type redondante, de type client-serveur (un poste gère les communications pour les autres) voire les deux en même temps.

1.4.2 Le DCS dans l'atelier des engrais

L'ancienne ligne de l'atelier d'engrais est équipé de plusieurs DCS de type Yokogawa CENTUM CS3000, ils sont constitués des éléments suivants :

Le contrôleur :

Les principales fonctionnalités confiées au contrôleur du SNCC résident dans l'acquisition des données du chantier, le traitement analogique, logique ou séquentiel de ces données et l'élaboration des signaux de commande à émettre vers les sorties. Sa structure matérielle doit présenter sous la forme suivante :

- Un bloc d'alimentation (PS) redondant qui fournit les tensions nécessaires au fonctionnement des autres circuits logiques et analogiques.
- Unité centrale de traitement (CPU) redondante : chaque unité est dotée d'un processeur qui assure le traitement de l'information, des mémoires RAM et EEPROM nécessaires pour stocker les données et des circuits périphériques de gestion des E/S.

Les modules d'entrées/sorties :

Des modules d'entrées/ sorties qui sont en général sous forme de cartes logiques et analogiques qu'on peut intégrer dans des slots extensibles.

On trouve pour l'acquisition de la température en sortie du tube sécheur, des modules de températures spéciaux tels que les PT100.

Le poste ingénieur :

Le poste ingénieur ou salle d'ingénieur est une station à partir duquel les responsables maintenance modifient les configurations du contrôle commande et de supervision, et hiérarchisent aussi les droits d'accès au contrôle commande du processus.

Les réseaux de communication :

Afin d'assurer la communication entre le contrôleur, les modules d'entrées/sorties, le poste ingénieur, et les poste opérateurs, ou autrement dit la communication entre le niveau de su-

FIGURE 1.16 – La salle d’ingénieurs.

pervision, et le niveau de contrôle commande d’un SNCC, plusieurs réseaux de communication sont instaurés, et ces réseaux diffèrent d’un niveau à un autre (Bus V net, Ethernet...).

L’interface homme-machine HIS :

Cette interface, appelée aussi le poste opérateur (OS) remplit les fonctions suivantes :

- La surveillance ainsi que le pilotage du processus par l’intermédiaire des vues synoptiques créent au niveau de la supervision ;
- L’archivage des données ;
- La gestion des alarmes et la génération des courbes.

- Field Control Stations FCS :

La FCS, cœur du CENTUM CS3000, prend en charge l’automatisation de tous types de procédés (Continus, séquentiels ou batch), du process de fabrication des engrais, avec une disponibilité et une fiabilité, Grâce à la technologie « Pair and Spare », la redondance de CPU assure une très bonne disponibilité (Selon Yokogawa, cette disponibilité est d’environ 99.999995%). Le transfert de CPU s’effectue automatiquement sans à-coup en cas de défaillance de la CPU active. Lorsque les deux CPU sont opérationnelles, la CPU inactive s’auto-surveille en permanence et informe les opérateurs en temps réel de toute anomalie en cas de défaut « dormant ».

FIGURE 1.17 – Éléments des field control system de l’ancienne ligne.

Les cartes d'entrées/sorties peuvent être déportées jusqu'à 2 Km de l'unité Centrale. En complément des cartes d'E/S classiques, analogiques (avec option hart) et logiques, il existe des modules de communication supportant les protocoles de type Fieldbus Foundation, Profibus DP et MODBUS (version série classique ou Ethernet). La FCS dispose aussi de carte d'E/S avec barrières SI intégrées, réduisant ainsi les coûts de mise en œuvre et le nombre d'armoires système.

- Safety Control Stations SCS

Avec les récentes évolutions des normes industrielles, les fonctions de Sécurité sont de plus en plus imbriquées avec les fonctions d'automatisation des procédés industriels. Pour répondre à ce besoin le CENTUM dans l'ancienne ligne intègre un Contrôleur de Sécurité SCS. le PROSAFE RS homologué SIL 3 est directement connecté au réseau redondant VNET-IP. Grâce à cette intégration l'ensemble des informations, concernant l'automatisation et la sécurité des procédés, sont accessibles à partir des postes opérateur HIS.

FIGURE 1.18 – Architecture générale du SNCC.

1.4.3 Fonctionnalités du SNCC

Un système numérique de contrôle commande se caractérise par les différentes fonctions qu'il présente et qui lui rendent très sollicitée par les industries, parmi ces fonctionnalités on peut citer :

- **L'automatisation** : dans ces sens, le SNCC permet la gestion automatique et le traitement informatique des équipements.
- **La régulation** : le SNCC permet aussi le maintien des grandeurs physiques à une valeur constante. Les systèmes de régulation sont des systèmes en boucle fermée prenant en considération le résultat de leurs actions.
- **La supervision** : Lorsque les systèmes sont fortement automatisés et gèrent un nombre important d'informations, il est nécessaire que les opérateurs aient une vue et un accès rapide à l'ensemble des équipements.

Ce besoin sera satisfait en utilisant des synoptiques : vue de groupe, vue de réglages, vue de synoptiques, vue d'historiques et vue d'alarmes. C'est à partir de cette exigence,

que des interfaces homme-machine IHM, s'avèrent indispensables pour assurer la bonne gestion.

FIGURE 1.19 – Synoptique DCS du sècheur.

- **Surveillance** : c'est le suivi permanent du procédé pour agir d'une manière plus efficace, précise et rapide aux problèmes survenus.

1.5 Conclusion

Maintenant que nous avons bien saisi, présenté et compris le procédé et le système en question, on peut à présent passer à la phase de l'identification de ce dernier avant de concevoir une loi de commande avancée.

Introduction

Ce chapitre est consacré à la commande classique PID du sécheur, pour cela, nous allons identifier et trouver une fonction de transfert décrivant la dynamique du sécheur, et ensuite nous allons concevoir un régulateur PIDF adapté et nous allons montrer ses limitations en termes de performances.

2.1 Identification du procédé

2.1.1 Introduction

L'automatique consiste en l'étude des systèmes réels des différentes disciplines scientifiques (Électronique, mécanique, thermique, chimie, écologie, biologie, économie, sociologie, physique...), en vue de l'analyse, de la prédiction, de la surveillance, de la commande, et / ou de l'optimisation des systèmes. La condition nécessaire pour cela est l'obtention d'un modèle mathématique du système réel.

En effet, la modélisation réalisée à partir d'un comportement du système et / ou de lois physiques, consiste à déterminer la structure des équations qui régissent le comportement de ce système, et aussi, à fixer, a priori la valeur de ses paramètres (longueurs, masses, inerties, capacités, résistances, frottements...). Mais, il est souvent impossible d'obtenir une connaissance a priori complète et précise de tous les paramètres du modèle, et c'est le cas pour le sécheur rotatif industriel étudié.

L'identification, ou la recherche de modèles à partir de données expérimentales, est une préoccupation majeure dans la plupart des disciplines scientifiques. Elle désigne à la fois une démarche scientifique et un ensemble de techniques visant à déterminer des modèles mathématiques capables de reproduire aussi fidèlement que possible le comportement d'un système industriel.

2.1.2 Les méthodes graphiques

Lors d'un tel essai, le procédé à identifier n'est plus contrôlé automatiquement. Le régulateur est mis en mode manuel pour pouvoir agir sur le signal de commande. On peut alors produire l'un des signaux présentés figure 2.1. On ne doit provoquer que de petites variations (quelques%) autour d'un point de fonctionnement choisi afin de ne pas déranger la production en cours et pour considérer le système comme linéaire.

Il faut surveiller avec attention le procédé, livré à lui-même lors de cet essai, et vérifier également qu'une perturbation ne viendra pas influencer cette identification.

A noter : Les signaux de commande et de mesure sont enregistrés. Les fonctions « historiques » ou « archivages de données » des systèmes numériques de contrôle et de commande (SNCC), connue sous le nom du DSC à l'OCP, permettent cette démarche.

Méthodologie :

Les signaux d'entrées : On envoie un signal d'entrée $e(t)$ connu (impulsion, échelon ou rampe) et on enregistre le signal de sortie $s(t)$ qui est analysé ensuite. L'application de l'échelon

FIGURE 2.1 – a) Impulsion unitaire, b) Échelon d'amplitude E, c) Rampe de pente b.

est le seul choix valable pour nous, l'impulsion étant impossible à appliquer et la rampe étant dangereuse (augmentation exponentielle du débit du fioul implique une augmentation exponentielle de la température).

Les signaux de sortie : On enregistre la courbe $e(t)$ petite variation de $E(t)$. Pour un signal d'entrée en échelon, la courbe obtenue et appelée réponse indicielle. On la nomme également réponse à un échelon de position, la figure 2.2 montre les différentes sorties possibles pour une entrée échelon : La courbe en S, est la sortie que nous avons obtenue en réponse à l'échelon

FIGURE 2.2 – a) Courbe en « S », b) Courbe « Intégratrice », c) Courbe « avec oscillation ».

(Fig. 2.9). Parmi de nombreuses méthodes d'étude possibles pour les systèmes autorégulants avec une sortie de cette forme, on retiendra les suivantes :

— *Méthode de Strejc :*

$$H(s) = \frac{S(s)}{E(s)} = \frac{K}{(1 + Ts)^n} e^{-\tau s}$$

Cette méthode donne un modèle satisfaisant si le point d'inflexion de la courbe en « S » n'est pas trop bas (ordre d'idée : au-dessus d'un quart de la variation finale). La réponse en forme de « S » du procédé est modélisée par :

$$S(s) = \frac{K \Delta E}{s(1 + Ts)^n} e^{-\tau s}$$

L'obtention de la constante de temps T et de l'ordre n se fait en traçant la tangente au

FIGURE 2.3 – Principe de la méthode de Strejc.

point d'inflexion (fig. 2.3). On mesure ensuite les durées T_u et T_a . La constante de temps et l'ordre n sont déterminés à partir de rapports prédéfinis numériquement (voir annexe), le gain statique est obtenu en divisant l'amplitude de la sortie $\Delta S = S_{max} - S_{min}$ sur celle de l'échelon à l'entrée $\Delta E = E_{max} - E_{min}$.

— *Méthode de Broïda :*

$$H(s) = \frac{S(s)}{E(s)} = \frac{K}{1 + Ts} e^{-\tau s}$$

Le modèle de Broïda, l'un des plus connus des automaticiens, comporte une constante de temps et un retard appelé aussi temps mort. Obtention de la constante de temps et du temps mort se fait en mesurant t_1 à 28% de l'amplitude de la sortie et t_2 à 40% de cette amplitude (fig. 2.4). Le gain statique K de la même façon que pour la méthode de

FIGURE 2.4 – Principe de la méthode de Broïda.

Strejc, enfin on calcule la constante du temps et le retard avec les relations suivantes :

$$\begin{cases} T = 5.5(t_2 - t_1) \\ \tau = 2.8t_2 - 1.8t_1 \end{cases}$$

— *Méthode de De La Fuente :*

Le modèle est le même que celui de Broïda. La réponse en « S » à un échelon ($E(p) = \frac{E}{p}$) est aussi modélisée par :

$$S(s) = \frac{K \Delta E}{p(1 + Ts)} e^{-\tau s}$$

Le principe de cette détermination de la constante de temps et du temps mort est analogue à celui de Broïda, mais il faut mesurer t_1 à 27% de l'amplitude de la sortie et t_2 à

73% de cette amplitude, qui est mesurée directement sur la courbe. Ensuite on calcule :

$$\begin{cases} T = (t_2 - t_1) \\ \tau = 1.31t_1 - 0.31t_2 \end{cases}$$

Le meilleur modèle parmi les modèles de Strejc, Broïda et de la Fuente, est décidé en comparant les différentes réponses obtenues en les superposant les unes aux autres. On utilisera bien sûr MATLAB pour cela, dans la partie qui suit.

2.1.3 Application au sécheur rotatif :

D'après l'étude du sécheur et de son environnement (Chapitre I) notre boucle de contrôle dépend de :

- La mesure de la température de sortie.
- Le débit du fioul lourd réchauffé.
- Le débit de l'air de combustion.

Et va agir, pour le contrôle, sur :

- La vanne du fioul.
- Le volet de l'air de combustion.

Le sécheur va être considéré comme une boîte noire, schéma suivant représente l'allure générale de la commande en boucle fermée :

FIGURE 2.5 – Schéma représentatif du système en boucle fermée.

D'autres facteurs externes et internes influent sur l'évolution de la sorte $T^{\circ}C$, parmi ces facteurs là on trouve :

- La Qualité/Formule du produit (Dans ce cas : DAP, une autre identification va être établit par la suite pour la qualité MAP, DAP et MAP sont les qualités les plus utilisés dans la ligne D dans laquelle on opère)
- Les fuites d'air imprévisibles.
- La température ambiante.
- Bouchage (partiel) potentiel de la demi-lune.
- L'influence perturbée de l'air de dilution.
- La gamme du produit.
- L'humidité du produit.
- La cadence (débit) du produit etc...

Nous allons commencer dans un premier temps, pour l'identification, par appliquer l'une des méthodes graphiques déterministes sur le système, ce qui de prime abord peut ne pas être évident.

En effet pour une identification sainte, on doit travailler dans les conditions les plus favorables et nominales possible, éliminant ainsi des changements brusques dans la dynamique du

FIGURE 2.6 – Les perturbations interférant sur la dynamique du sécheur.

Description	Valeur	Unité
Entrée sécheur :		
Débit produit (DAP, MAP, TSP)	400	T/h
Humidité produit	4-5	% massique
Densité	950	Kg/m^3
Fioul :		
Humidité produit	Fuel lourd $n^{\circ}2$	
Pouvoir calorifique inférieur (PCI)	40,7	MJ/kg

TABLE 2.1 – Conditions de l'identification

système qui peuvent nuire à la qualité de l'identification.

Nous avons mis en place ces étapes, qui pourront nous aider à achever une identification efficace :

1. Le système autour d'un point de fonctionnement stable dans des conditions et caractéristiques nominales, les caractéristiques du sécheur et chambre existants sont décrit dans le tableau suivant :
2. Mettre le régulateur mis en place hors service (En mode manuel).

(a)

(b)

FIGURE 2.7 – La mise en mode manuel des régulateur en place.

3. Appliquer un échelon de quelque % du signal de commande de la vanne (un échelon de débit).
4. Retenir les résultats (couple entrée/sortie).
5. Appliquer les méthodes d'identification déterministe.
6. Comparer et retenir la meilleure.

La figure 2.9 montre la commande échelon appliqué au niveau de l'entrée de la chambre à combustion, par le biais de la vanne automatique et la sortie enregistrée. Puisque nous possédons pas le contrôle direct sur le débit du fioul, on joue alors sur l'ouverture de la vanne. On constate qu'une variation de 2% équivaut à 19Kg/h en débit de fioul lourd, l'acquisition des données se fait sous format Excel contenant l'historique des mesures entrée/sortie auprès du DCS (grâce à l'option d'archivage), il est aussi possible de visualiser les courbes directement sur l'IHM, mais c'est moins pratique que pour la solution précédente.

FIGURE 2.8 – Commande et visualisation directe sur l'IHM de l'armoire de commande de la CAC.

L'application des 3 méthodes nous donne les 3 fonctions de transfert suivantes :

— **Modèle de Strejc :**

$$H_1(s) = \frac{0.216}{(1 + 60s)^5} e^{-43.74s} \quad (2.1)$$

Cette méthode est plus précise mais peut parfois s'avérer complexe à mettre en application, la FT obtenue est de 5^{eme} ordre.

— **Modèle de Broïda :**

$$H_2(s) = \frac{0.216}{(1 + 203.5s)} e^{-190s} \quad (2.2)$$

Bien que cette méthode ne représente qu'une approximation grossière, elle est souvent suffisante pour la synthèse d'un régulateur, moins précis mais jugée moins suffisants dans les systèmes où l'erreur en sortie n'est tolérée, la FT obtenue est de 1er ordre

— **Modèle de De La Fuente :**

$$H_3(s) = \frac{0.216}{(1 + 214s)} e^{-148s} \quad (2.3)$$

Méthode similaire à celle de Broïda, avec des limites de précision du point d'inflexion différentes.

FIGURE 2.9 – Température du sécheur en réponse à un échelon de 2% en ouverture de vanne équivalente à 19kh/h en débit du fioul.

Comparaison entre les modèles identifiés

A titre de comparaison, nous avons reporté, sur une même figure (Fig. 2.10), les mesures observées et calculées par les deux modèles.

FIGURE 2.10 – Comparaison entre les réponse des modèles et du système réel.

Après examen des résultats, on constate que le modèle Strejc approche mieux le compor-

tement du procédé de température. En effet, la somme ac-cumulative des carrés des résidus suivants :

$$J = \sum_{k=1}^N (n_{\%}(k, \text{mesurée}) - n_{\%}(k, \text{calculée}))^2 \quad (2.4)$$

Qui mesure l'erreur totale quadratique entre la température mesuré et calculé par chaque modèle ainsi que les erreurs moyennes et les dispersions statistiques :

$$\left\{ \begin{array}{l} J_{Broïda} = 34.0519 \\ J_{Strejc} = 8.2793 \\ J_{DeLaFuente} = 48.510 \end{array} \right. ; \left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_{Broïda} = 0.1195 \\ \varepsilon_{Strejc} = 0.1061 \\ \varepsilon_{DeLaFuente} = 0.1564 \end{array} \right. ; \left\{ \begin{array}{l} \sigma_{Broïda} = 0.1083 \\ \sigma_{Strejc} = 0.0700 \\ \sigma_{DeLaFuente} = 0.1997 \end{array} \right.$$

FIGURE 2.11 – Les courbes des erreurs entre chaque modèle et la sortie réelle.

Ce choix n'est pas arbitraire, il est basé sur le fait que le procédé en question est très compliqué, et plusieurs facteurs prévisible et imprévisibles affectent sa dynamique, il est donc beaucoup plus préférable d'opter pour le modèle le plus proche du procédé réel pour l'élaboration d'une commande efficace et le plus robuste possible.

La fonction de sensibilité :

Le modèle choisi doit aussi être moins sensible aux bruits, en effet, la variation de la $FTBF$ s'exprime :

$$\Delta FTBF = \frac{\partial(FTBF)}{\partial(FTBO)} \Delta FTBO = \frac{(1 + FTBO) - FTBO}{(1 + FTBO)^2} \Delta FTBO = \frac{1}{(1 + FTBO)^2} \Delta FTBO$$

Ce qui conduit à :

$$\frac{\Delta(FTBF)}{FTBF} = \frac{1}{1 + FTBO} \times \frac{\Delta(FTBO)}{FTBO} \quad (2.5)$$

$1/(1 + FTBO)$, est la partie qui relie les variations relatives $\Delta(FTBF)/FTBF$ (effet) et $\Delta(FTBO)/FTBO$, cette partie est appelée la fonction de sensibilité, une fonction qui doit être minimale.

La figure 2.12 affirme que le modèle de Strejc atténue les bruits en basses fréquences bien mieux que les deux autres modèles, en effet, la bande de sensibilité de ce modèle est d'environ

FIGURE 2.12 – L'analyse fréquentielle des fonctions de sensibilités des différents modèles.

0,0004rad/s, et n'oscille pas, contrairement au modèle de Broïda et De la fuente, qui eux oscille excessivement en hautes fréquences (Même avec un correcteur), ce qui conduit à une bande de sensibilité qui n'est pas persistante.

Enfin, on retient Strejc pour limiter au maximum toutes incertitudes dans le modèle, et assurer une résistance aux changements brusques ou imprévisibles du modèle de référence sur lequel dépendront les commandes développées dans ce rapport.

2.2 Correcteur PID

2.2.1 Actions correctives élémentaires

Il existe trois actions correctives élémentaires qui permettent, individuellement, de corriger telle ou telle performance. Elles sont relativement simples à réaliser mais, en général, dégradent d'autres performances. Elles sont utilisables lorsque le cahier des charges est peu exigeant. Dans le cas contraire, il faut envisager de combiner ces différentes actions au sein d'un correcteur plus complexe.

Correcteur proportionnel : Le correcteur est un simple amplificateur de gain réglable $C(s) = K$ qui a pour mission de modifier le gain statique initial du système. Nous connaissons déjà, pour l'avoir étudiée au chapitre précédent, l'influence du gain statique sur les performances : Si $K < 1$, autrement dit s'il s'agit d'un atténuateur, on améliore la stabilité du système et on diminue son dépassement en boucle fermée. En revanche, la rapidité et la précision sont dégradées.

Correcteur intégral : Le correcteur est un intégrateur de fonction de transfert : $C(s) = 1/s$ qui a pour mission d'ajouter un pôle nul à la fonction de transfert en boucle ouverte. Nous savons déjà qu'un système dont la fonction de transfert en boucle ouverte possède un pôle nul sera caractérisé par une erreur de position nulle. Compte tenu que : t_m temps de montée est directement lié à la bande passante w on peut en déduire que le temps de montée augmente. L'intégrateur aura donc tendance à ralentir le système en boucle fermée. La stabilité et la limitation du dépassement s'en trouvent dégradées. Seule la précision du système est améliorée par l'introduction d'un correcteur à action intégrale. Toutes les autres performances sont diminuées.

Correcteur à action dérivée : Le correcteur est un dérivateur de fonction de transfert :

$C(s) = s$, qui a pour mission d'ajouter un zéro nul à la fonction de transfert en boucle ouverte. Intuitivement, nous pouvons imaginer que son action est l'inverse de celle de l'intégrateur.

On peut en déduire que le temps de montée diminue. Le dérivateur aura donc tendance à accélérer le système en boucle fermée. La précision du système, liée au gain statique va être dégradée par l'action dérivée puisque le gain aux basses fréquences diminue fortement. En conclusion, seule la rapidité du système est améliorée par l'introduction d'un correcteur à action dérivée. Toutes les autres performances sont diminuées ou susceptibles de l'être.

Inconvénients :

Les actions élémentaires porte sur l'ensemble du spectre de fréquences de 0 à l'infini et toute action correctrice menée à un endroit précis pour corriger telle ou telle performance agit également à d'autres endroits en dégradant certaines autres. Un régulateur PID est obtenu par l'association de ces trois actions et il remplit essentiellement les trois fonctions suivantes :

- Fonction proportionnelle donne un système plus précis, plus rapide.
- Fonction intégrateur élimine l'erreur statique.
- Fonction dérivée accélère la correction.

Pourtant, l'action dérivée amplifie les bruits et les parasites des signaux, elle dégrade donc le rapport bruit sur signal. C'est pourquoi l'action dérivée peut être associée à un filtre, le régulateur PID devient donc un régulateur PIDF.

En effet, le cahier des charges nous impose des conditions plutôt critiques qui doivent être respectées pour avoir un produit fini à la sortie du sécheur qui est conforme à la qualité demandée par le client final, l'erreur statique ($\varepsilon = 0$) est donc peu tolérable et doit être minimisé au maximum et le dépassement toléré est de 1-2%.

Pourtant, il n'y a pas de restriction sur le temps de réponse et les marges de stabilités doivent être confortable pour que le système puisse fonctionner sans avoir à se soucier d'une déviation potentielle de la stabilité.

Objectif : Améliorer les performances du système vis-à-vis des impositions du cahier des charges tout en gardant une grande robustesse.

2.2.2 Analyse de la stabilité du système :

Analysons d'abord la stabilité du système, la figure 2.14 montre la réponse du système en boucle ouverte et fermée (Retour unitaire) à un échelon de consigne de 1 Kg/h (Débit fioul lourd), le gain du régulateur étant fixé à 1 et l'action intégrale et dérivée annulées, représenté en modèle Simulink dans la figure 2.13.

FIGURE 2.13 – Schéma SIMULINK du procédé.

La réponse à un échelon unité en boucle ouverte nous indique clairement que le système est naturellement stable (entrée et sortie bornées) et ne contient donc pas d'intégrateur, ce qui

FIGURE 2.14 – Réponse indicielle du système en BO et en BF.

explique aussi l’erreur statique très importante en régime permanent. Il est aussi à noter que la réponse est relativement rapide que ce soit en boucle ouverte ou en boucle fermée à retour unitaire. En effet, puisque c’est un système à retard très significatif face à la constante de temps, on peut déjà intuitivement conclure que le temps de réponse en boucle ouverte (ou boucle fermée à retour unitaire non corrigée) sera bien plus rapide qu’en boucle fermée avec correcteur.

FIGURE 2.15 – Les bodes du système en BO et en BF.

Le système ayant une marge de gain de 24.5dB et une marge de phase infinie en boucle fermée comme en boucle ouverte (Fig. 2.15), il est évident qu’il y’a plutôt un intervalle important d’amélioration des autres performances au détriment de ces marges, tout en restant bien sûr dans une stabilité confortable.

Généralement, les performances temporelles désirées (temps de réponse, dépassement...) peuvent être aisément fixées par le correcteur, si le procédé est décrit par une fonction de transfert d’ordre inférieur à 2, pourtant, puisque le système à notre disposition est décrit par une fonction de transfert de 5^{ème} ordre avec retard significatif, la stratégie de fixation de pôles n’est

pas applicable, vue que le correcteur ne possède pas assez de degrés de liberté, et le système possédant un retard très important vis-à-vis de la constante du temps du système on doit donc avoir recours à des méthodes plutôt expérimentales ou intuitives. En effet, Il n'existe pas en toute rigueur une démarche systématique à suivre pour calculer les paramètres du régulateur et souvent la synthèse est guidée par le bon sens du concepteur.

Soit la méthode par approches successives qui répond à une procédure rigoureuse, on commence par un réglage fréquentiel des paramètres se basant sur l'idée suivante :

- Régler les paramètres du régulateur qui vont assurer une stabilité suffisante au système asservi ou régulé. En imposant, dans le domaine fréquentiel, une marge de gain ou une marge de phase du système asservi, l'allure de la réponse temporelle se trouve également définie. Pour cela il faut disposer de la fonction de transfert réglante $H(s)$ puis fixer l'expression de celle du correcteur ou régulateur $C(s)$. On dispose donc en fin de compte de la $FTBO(s) = H_R(s).H(s)$. Le calcul des paramètres du régulateur (de $H_R(s)$) peut se faire soit par calcul soit graphiquement.).
- Si on fixe une marge de gain M_g , on écrit deux équations :

$$|FTBF(j\omega\pi)|_{dB} = -M_g$$

Et :

$$Arg(FTBF(j\omega)) = -180^\circ$$

Si on fixe une marge de phase M_ϕ , on écrit deux équations :

$$\begin{cases} |FTBF(j\omega\pi)|_{dB} = 0 \\ Arg(FTBF(j\omega)) = M_\phi - 180^\circ \end{cases}$$

Ce réglage peut être assuré à l'aide de MATLAB en utilisant les fonction « pidtune » et « pidtuneoptions ».

- On joue ensuite sur l'action P seule pour avoir le dépassement désiré puis l'action dérivée de façon à « raboter » au mieux le dépassement précédent, enfin on ajuste si nécessaire l'action intégrale en se fixant un dépassement final compris entre 0 et 1 %.

Le PID est pratiquement non réalisable et l'action dérivée amplifie les bruits en hautes fréquences, pour remédier à cela c'est le PID filtré (PIDF) qui est plutôt utilisé, et à la structure suivante :

$$C_{PIDF}(s) = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d \frac{s}{1 + T_f s}$$

Avec : K_p gain proportionnelle, K_i gain associé à l'action intégrale, K_d gain associé à l'action dérivée, T_f gain du filtre.

Le choix de T_f résulte d'un compromis : pour T_f très grand, l'action dérivée n'est pratiquement plus filtrée, ce qui se traduit par une grande sensibilité du signal de commande par rapport au bruit de mesure. Si l'on prend T_f trop petit, l'effet de l'action dérivée devient quasiment inexistante. Une étude théorique permet de préciser que $\frac{K_d}{3} < T_f < \frac{K_d}{10}$.

On commence donc, par fixer une marge de phase recommandée de 45° pour synthétiser le PIDF, on obtient :

$$C(s) = 1.44 + 0.0139 \frac{1}{s} + 793 \frac{s}{1 + 549s}$$

Pour cette valeur de K_p (Fig.2.16) le dépassement est de l'ordre de 8.6%, avec un temps de montée de 652s, on peut déjà deviner qu'il faut augmenter la valeur de K_p pour pouvoir diminuer le dépassement sur le compte des deux autres actions, la figure suivante montre l'effet d'une augmentation graduelle de K_p sur le dépassement. C'est une action franche, elle permet d'agir instantanément sur le procédé lors d'un changement de consigne ou lors d'une perturbation. L'augmentation du gain améliore la précision statique et la rapidité, mais dégrade la stabilité

et donc la précision dynamique (premier dépassement). En effet la bande passante d'un procédé en chaîne ouverte est augmentée en chaîne fermée lorsque le gain du régulateur est supérieur à 1, et c'est cette augmentation qui permet une réponse plus rapide.

FIGURE 2.16 – Effet de la variation de K_p .

Pour un $K_p = 2.65$, la réponse ne présente qu'un dépassement d'environ 1%, mais oscille inutilement. L'action dérivée améliore la stabilité et donc la précision dynamique (premier dépassement), elle doit donc être dramatiquement décruë vue qu'une augmentation de la vitesse à l'atteinte de la consigne entrainera pour autant le dépassement, ce qui n'est pas désirable dans notre réglage. En effet, ce qu'on cherche c'est de ne pas avoir ni un dépassement négatif ni un

FIGURE 2.17 – Effet de la variation de T_f .

dépassement positif (ou avoir un dépassement minimale), d'où l'idée de minimiser cette action, mais pour cela, on doit aussi 'sacrifier' en temps de réponse (une augmentation de 65s). L'action intégrale ayant pour objectif l'élimination de l'erreur statique, l'action dérivée est diminuée pour

baisser le dépassement et l'action proportionnelle est réglé progressivement jusqu'à l'obtention du dépassement finale cherché.

FIGURE 2.18 – Influence de K_p sur le dépassement, avec $K_d = 0.78$ et $T_f = 0.25$.

Performances pour $K_p = 1.56$: $t_m = 652s$, $t_r = 1036s$, $t_s = 1555s$, $D\% = 0$

Si on baisse l'action dérivée, les oscillations vont être diminuées significativement, on garde alors la même valeur de T_i pour garantir la précision, et on visualise l'influence de K_p sur les autres performances (Fig. 2.18). Il est clair que plus on diminue la valeur de K_p plus le dépassement diminue, une valeur du gain K_p d'environ 1.56 satisfait donc bien notre cahier des charges (un dépassement de 0.2%), malgré son impact sur le temps de réponse (augmentation de 6mins), chose qui reste, dans notre cas acceptable puisqu'on ne dispose pas de restriction sur ni le temps de réponse ni le temps de montée, mais qui demeure insuffisant. On retient donc les valeurs suivantes pour notre correcteur, qui nous donne le meilleur compromis de performances en accord avec le cahier des charges :

$$C(s) = 1.56 + 0.0139 \frac{1}{s} + 0.78 \frac{s}{1 + 0.25s}$$

2.2.3 Étude de robustesse

Stabilité du système corrigé :

Le système corrigé est stable en boucle fermée, avec des marges de stabilité très confortables (le lieu de Nyquist est bien loin du point critique : Fig. 2.19). **Marges :** $\omega_c = 0.0675r/s$, $G_m = 11.1dB$, $M_g = 180^\circ$

La chambre à combustion est en effet capable de générer n'importe quelle quantité de chaleur tant que l'organe de commande, la vanne automatique, peut répondre à la consigne en pompant le fioul lourd (en débit) nécessaire, ce débit étant limité par la capacité de la vanne à 600 kg/h (Représenté par une saturation 0-600 au niveau de la commande (Fig. 2.13), la température obtenue à la sortie du sécheur est donc aussi limitée (à environ $150^\circ C$).

La fonction de sensibilité du système corrigé :

FIGURE 2.19 – Diagramme de Nyquist.

Ce système est robuste si malgré des erreurs de modélisation ou des variations de paramètres (changement de point de fonctionnement et donc changement de la fonction de transfert en boucle ouverte). On peut définir les 4 fonctions suivantes (Appelées le gang des quatre) pour mieux décrire le fonctionnement de notre boucle ainsi que sa robustesse :

$$\left\{ \begin{array}{l} FTBO(s)C(s)/(1+FTBO(s)C(s)) : \text{Fonction de sensibilité complémentaire} \\ FTBO(s)/(1+FTBO(s)C(s)) : \text{Fonction de sensibilité perturbation} \\ C(s)/(1+FTBO(s)C(s)) : \text{Fonction de sensibilité bruit perturbation} \\ 1/(1+FTBO(s)C(s)) : \text{Fonction de sensibilité générale} \end{array} \right.$$

Avec : $FTBO(s) = H_1(s)$ (modèle de Strejc).

On évalue donc généralement pour le suivi des performances et la robustesse du système de réglage les fonctions de sensibilité (Fig. 2.20) définie précédemment.

Le système est sensible aux bruits stochastiques de mesures, c'est l'un des inconvénients des appareils de mesures dans l'industrie (Sonde...). Ces bruits se situent généralement dans les hautes fréquences ($\omega \rightarrow \infty$), d'une part on constate que $|T(j\omega)|_{dB}$ (Le gain logarithmique de la fonction de sensibilité complémentaire) dans ces fréquences est au-dessous de 0, ces bruits sont alors atténués, d'une autre part, $|T(j\omega)|_{dB}$ est nulle (0dB) pour des petites valeurs de ω , cela est nécessaire pour garder intacte la caractéristique basse fréquence du signal de référence à l'entrée.

Quant aux perturbations à l'entrée du procédé (chambre à combustion), qui se manifestent en basses fréquences, elles sont atténuées par la fonction de sensibilité S ($|S(j\omega)|_{dB} < 0dB$).

2.2.4 Simulation

La figure 2.21 représente la réponse du système corrigé à une consigne de $100^\circ C$ avec l'application d'une perturbation à $t = 2500s$.

FIGURE 2.20 – Tracés de bode pour les différentes fonctions.

FIGURE 2.21 – Résultats de simulation, avec perturbation.

Performances : $t_m = 652s$, $t_r = 1036s$, $t_s = 1555s$, $D\% = 0$

Le procédé est en effet robuste, mais présente des performances très médiocres, qui peuvent certainement être amélioré, ce qui est expliqué dans la conclusion.

Pourtant, on peut déjà intuitivement prédire que cette loi de commande classique n'est pas résistante aux changements de points de fonctionnement, le résultat de simulation dans la figure suivante montre qu'avec un même correcteur PIDF, un changement de formule des engrais séchés entraîne un dégradation remarquable de performances, notamment des dépassements positifs et négatifs, et des oscillations qui peuvent s'avérer dangereux sur la qualité du produit final.

Pour la simulation nous avons ré-identifié le procédé par la méthode de Strejc pour la formule MAP (Une différente composition chimique), cependant l'identification élaboré précédemment est faite pour la qualité DAP ; La procédure est cependant la même.

FIGURE 2.22 – Résultats de simulation, pour la qualité MAP.

2.2.5 Conclusion

L'échelle de choix présentée figure 2.23 permet de savoir quel type de régulation est nécessaire à mettre en place pour une meilleur performance et cela en fonction des constantes de la fonction de transfert du procédé, industriellement ; concernant un procédé autoréglant, il s'agit du modèle de Broïda (Eq. 2.2)

FIGURE 2.23 – Échelle de la règle de Broïda.

Pour notre cas, ce rapport est égale à 0.93, et pour des rapports situés entre 0 et 2, l'indication « autres régulations » nous dirige vers la possibilité d'envisager l'utilisation de correcteurs numériques spécifiques tels que les correcteurs RST, adaptatif, ou encore prédictive. Les chapitres suivants sont consacrés à l'étude et l'élaboration de ces commandes pour notre système.

CHAPITRE 3

IDENTIFICATION PARAMÉTRIQUE DU SÉCHEUR

Introduction

Dans ce chapitre nous allons développer un algorithme pour l'identifier paramétriquement du sécheur se basant sur une structure de modèle adapté, et nous allons finir par valider ce modèle et cet algorithme par des méthodes avancées.

3.1 L'identification paramétrique

3.1.1 Problématique

Le problème rencontré avec un régulateur basé sur un modèle de référence à paramètres constants c'est qu'il n'est pas résistant aux changement de modèle, en effet, le sécheur comme tout autres organisme dans un milieu industriel est soumis à plusieurs facteurs externes et imprévisible pouvant influencer sur son fonctionnement et sa dynamique, ce qui fait que le modèle identifié dans le premier chapitre n'est pas en mesure de refléter la réalité puisqu'il ne prend pas en compte ces changement.

Le modèle graphiquement identifié dans le chapitre précédent est fait, pour un point de fonctionnement spécifique (une cadence de produit entrant, une humidité... spécifiques) bien qu'il soit considéré correcte pour une plage prédéterminée (tableau –) de ces paramètres, ce qui limite les performances envisagées du régulateur, l'identification paramétrique vient pour régler ce problème.

3.1.2 Introduction

Identifier un processus (système), c'est chercher un modèle (dynamique) mathématique, appartenant à une classe de modèles connue, et qui, soumis à des signaux tests (en entrée), donne une réponse (dynamique et statique en sortie), la plus proche possible du système réel. La notion de modèle mathématique d'un système, d'un processus ou d'un phénomène, est un concept fondamental. Il existe une multitude de types de modèles, chacun étant destiné à une application particulière. Nous pouvons les décliner en deux grandes catégories :

- Les modèles de connaissance (basés sur les lois de la physique, de la chimie...), donnent une description complète des systèmes et sont utilisés pour la simulation et la conception des procédés. Ce sont souvent des modèles complexes, on parle de l'identification de connaissance.

- Les modèles dynamiques de commande, qui donnent la relation entre les variations des entrées d'un système et les variations de la sortie, sont très utilisés en automatique, on parle de l'identification paramétrique.

L'identification paramétrique est une approche expérimentale pour la détermination du modèle dynamique d'un système, ce modèle comme nous l'avons mentionné peut prendre plusieurs formes prédéterminés.

3.1.3 Structures avec modèle du bruit

Ces structures prennent généralement la forme suivante :

$$y(k) = G(z^{-1})u(k) + H(z^{-1})e(k) \quad (3.1)$$

Avec :

FIGURE 3.1 – Structure générale avec modèle de bruit.

$e(k)$ est le bruit à l'instant k , c'est un bruit blanc filtré (Par $H(z^{-1})$), il dépend aussi des valeurs passées de $e(k)$ (donc disponibles) à l'instant $k - 1$. $u(k)$ est l'entrée du système, et $y(k)$ est la sortie du système.

$$n(k) = H(z^{-1})e(k) = \frac{C(z^{-1})}{D(z^{-1})}e(k) \quad (3.2)$$

On s'aperçoit que le premier terme de $n(k)$ à l'équation 3.2 . ne dépend que des valeurs de $e(k - 1), e(k - 2), \dots$ et est donc accessible à l'instant $k - 1$. Ceci nous permet de définir le meilleur prédicteur de la sortie pour la structure générale 3.1 comme suit :

$$\hat{y}(k, \theta) = G(z^{-1})u(k) + [H(z^{-1}) - 1]e(k) \quad (3.3)$$

Où θ contient les paramètres du modèle du processus $G(z^{-1})$ et du modèle du bruit $H(z^{-1})$. Avec ce prédicteur idéal, l'erreur de prédiction sera égale au bruit blanc $e(k)$ et donc également blanche :

$$\varepsilon(k, \theta) = y(k) - \hat{y}(k, \theta) = e(k) \quad (3.4)$$

Malheureusement, le vecteur de paramètres θ est inconnu et les valeurs $e(k - 1), e(k - 2), \dots$ ne sont pas mesurables. On se contente donc de définir un prédicteur paramétrisé où θ est remplacé par $\hat{\theta}$ et $e(k - 1), e(k - 2), \dots$ sont estimés par $\varepsilon(k - 1), \varepsilon(k - 2), \dots$:

$$\hat{y}(k, \hat{\theta}) = \hat{G}(z^{-1})u(k) + [\hat{H}(z^{-1}) - 1]\varepsilon(k, \hat{\theta}) \quad (3.5)$$

L'erreur de prédiction dans ce cas s'écrit :

$$\varepsilon(k, \hat{\theta}) = y(k) - \hat{y}(k, \hat{\theta}) = y(k) - \hat{G}(z^{-1})u(k) + [\hat{H}(z^{-1}) - 1]\varepsilon(k, \hat{\theta}) \quad (3.6)$$

Ce qui donne :

$$\varepsilon(k, \hat{\theta}) = \hat{H}^{-1}(z^{-1})[y(k) - \hat{G}(z^{-1})u(k)] \quad (3.7)$$

La figure 3.2 montre le schéma de calcul de l'erreur de prédiction explicitant les modèles du processus et du bruit. En remplaçant $y(k)$ de l'équation 3.1 dans l'équation 3.7, on obtient :

$$\varepsilon(k, \hat{\theta}) = \hat{H}^{-1}(z^{-1})[G(z^{-1} - \hat{G}(z^{-1})u(k) + [H(z^{-1} - \hat{H}(z^{-1})e(k) + e(k) \quad (3.8)$$

Ainsi, si G et H appartiennent à l'ensemble des modèles \hat{G} et \hat{H} , pour $\hat{\theta} = \theta$ on aura $\hat{G} = G$ et $\hat{H} = H$ et ainsi $\varepsilon(k, \theta) = e(k)$ et donc une erreur de prédiction blanche. Intuitivement, ce résultat important peut s'expliquer comme suit. L'erreur de prédiction représente le désaccord entre la mesure $y(k)$ et la prédiction $y_p(k, \theta)$ du modèle complet (modèles du processus et du bruit).

Un bon modèle sera capable d'expliquer à la fois la composante déterministe de la sortie $y(k)$ qui résulte de l'entrée $u(k)$ ainsi que la composante qui provient du bruit, lequel peut être généré à partir d'un bruit blanc (hypothèse de départ). Ainsi, la séquence d'erreurs de prédiction (appelée résidus) ne sera pas corrélée avec l'entrée si le modèle du processus est correct. De plus, elle sera blanche de par l'équation 3.8 si les modèles du processus et du bruit sont corrects.

Pour simplifier la notation l'argument θ dans le modèle, le prédicteur de la sortie et l'erreur de prédiction sont omis par la suite. Mais il faut toujours se rappeler que $y_p(k)$ et $\varepsilon(k)$ sont des fonctions de θ . Avec différentes hypothèses sur le modèle du bruit, différentes structures peuvent être définies. Nous présentons maintenant la prédiction de la sortie pour certains cas spéciaux.

3.1.4 Modèle ARX

Cette structure modélise le bruit $n(k)$ par un bruit blanc filtré à l'aide du dénominateur du modèle du processus :

$$y(k) = z^{-d} \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} u(k) + \frac{1}{A(z^{-1})} e(k) \quad (3.9)$$

Cette hypothèse est très contraignante mais, comme on le verra par la suite, a l'avantage que le prédicteur basé sur cette structure est linéaire par rapport aux vecteurs de paramètres du modèle à identifier. Ceci nous permet de résoudre le problème de minimisation de l'erreur de prédiction de façon analytique et trouver le minimum global. Cette structure est connue sous la domination ARX, où AR fait référence au terme autorégressif $A(z^{-1})y(k)$ (quand on multiplie les deux côtés de l'équation précédente par $A(z^{-1})$) et X à l'entrée externe $u(k)$. Le prédicteur de la sortie pour le modèle ARX s'obtient en remplaçant $H(z^{-1})$ par $A(z^{-1})$ dans l'équation du prédicteur (section précédente) :

$$y(k) = z^{-d} \frac{\hat{B}(z^{-1})}{\hat{A}(z^{-1})} u(k) + \frac{1}{\hat{A}(z^{-1})} \varepsilon(k) \quad (3.10)$$

FIGURE 3.2 – Structure du modèle ARX.

L'erreur de prédiction est obtenue aussi en remplaçant $\hat{H}(z^{-1})$ par $1/\hat{A}(z^{-1})$ dans l'équation 3.7 :

$$\begin{aligned}\varepsilon(k) &= \hat{A}(z^{-1})\left[y(k) - \frac{z^{-d}\hat{B}(z^{-1})}{\hat{A}(z^{-1})}u(k)\right] \\ &= \hat{A}(z^{-1})y(k) - \hat{B}(z^{-1})u(k-d) \\ &= y(k) - a_1y(k-1) - \dots - a_ny(k-n_a) + b_0u(k-d) + \dots + b_mu(k-d-n_b) \\ &= y(k) - \varphi^T(k)\theta\end{aligned}\tag{3.11}$$

Avec n_a et n_b les degrés de A et B respectivement.

On observe que l'équation de l'erreur de prédiction pour le modèle ARX et la même que l'erreur d'équation. Ceci nous permet d'utiliser l'algorithme des moindres carrés (développé dans la section suivante) pour la minimisation du critère quadratique basé sur l'erreur de prédiction. L'estimation du vecteur de paramètres sera non biaisée si le bruit sur la sortie est un bruit blanc filtré par le dénominateur du modèle du processus.

D'autres structures capable de modéliser le bruit davantage existent, notamment la structure ARMAX, ARIMAX, Box Jenkins..., mais on se contente de l'étude de la structure ARX, puisque c'est cette structure qui va être exploitée et validée par la suite.

3.2 Les méthodes paramétriques statistiques

Il s'agit de mettre en place des algorithmes d'estimation automatique des paramètres des modèles échantillonnés des procédés en utilisant un ordinateur numérique. Le traitement des données entrées/sorties peut se faire à l'aide d'algorithmes non récursifs (Traitement en bloc des fichiers de données obtenues sur un horizon de temps) ou récursifs (Traitement pas à pas des données), opérant avec des signaux d'excitation extrêmement faibles. Le second type d'algorithme, présente l'avantage d'être 'temps réel' et nécessite moins de ressources mémoire en termes de calculs.

L'identification paramétrique statistique est généralement basée sur l'erreur de prédiction, qui est l'erreur entre la sortie du procédé $y(t)$, et la sortie $\hat{y}(t)$ prédite par le modèle. Cette erreur de prédiction est utilisée par un Algorithme d'Adaptation Paramétrique (A.A.P.), qui à chaque instant d'échantillonnage, va modifier les paramètres du modèle afin d'en minimiser l'erreur. L'entrée appliquée au système est généralement une Séquence Binaire Pseudo Aléatoire (S.B.P.A. : voir plus loin), de très faible niveau, engendrée par le ordinateur.

FIGURE 3.3 – Principe des algorithmes d'adaptation paramétrique.

Cette approche moderne de l'identification :

- Élimine les défauts mentionnés précédemment et permet un suivi des paramètres en temps réel,
- Permet de modéliser (et supprimer si besoin) les perturbations et bruits capteurs, et permet un traitement aisé des signaux (analyse spectrale des signaux).

La partie suivante est consacrée à l'étude de ces algorithmes, notamment l'algorithme des moindres carrés récurrents.

3.2.1 Minimisation de l'erreur de prédiction

On a vu que les paramètres d'un modèle sont identifiés en minimisant un critère quadratique basé sur l'erreur de prédiction définie comme :

$$J(\theta) = 1/N \sum_{k=1}^N \varepsilon^2(k) = 1/N \sum_{k=1}^N [y(k) - \hat{y}(k)]^2 \quad (3.12)$$

Pour les structures ARX, l'erreur de prédiction est linéaire par rapport au vecteur de paramètres à identifier et donc le minimum du critère peut être calculé avec la méthode des moindres carrés présentée. Les autres structures résultent en un problème d'optimisation non linéaire pour laquelle on utilise le plus souvent l'algorithme itératif de Gauss-Newton. Une autre approche est de résoudre ce problème de manière itérative en résolvant à chaque itération un problème de régression linéaire d'où le nom de régression pseudo-linéaire (Non traité dans notre cas).

3.2.2 Algorithme des moindres carrés

Considérons le cas de la minimisation du critère quadratique basé sur l'erreur d'équation en utilisant la méthode des moindres carrés. Supposons que le système soit strictement causal ($d \geq 1$).

On sait que :

$$\varepsilon(k) = y(k) - \varphi^T(k)\theta \quad (3.13)$$

Avec :

$$\varphi^T(k) = [-y(k-1), \dots, -y(k-n_a), u(k-d), \dots, u(k-d-n_b)]$$

Et :

$$\theta = [a_1, \dots, a_{n_a}, b_0, \dots, b_{n_b}]$$

Où $\varphi(k)$ représente le vecteur des variables explicatives (ou régressé), θ le vecteur des paramètres à identifier et $\varepsilon(k)$ l'erreur d'équation écrite sous la forme générique d'erreur de prédiction. Le terme $\varphi^T(k)\theta$ représente donc la prédiction de $y(k)$ obtenue à l'aide du modèle et des entrées et sorties mesurées. Le modèle 3.13 est linéaire par rapport aux paramètres à identifier θ . L'algorithme des moindres carrés présenté ci-dessous sera valable pour tout modèle qui peut s'écrire sous la forme de l'équation 3.13.

En accumulant N mesures, par exemple aux instants discrets $k = 1, 2, \dots, N$, l'équation 3.13 donne sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} \varepsilon(1) \\ \vdots \\ \varepsilon(N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(1) \\ \vdots \\ y(N) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \varphi^T(1) \\ \vdots \\ \varphi^T(N) \end{bmatrix} \theta \quad (3.14)$$

Que l'on note :

$$\varepsilon = Y - \phi\theta \quad (3.15)$$

Avec les dimensions suivantes : $\varepsilon : (N \times 1)$ vecteur d'erreurs, $Y : (N \times 1)$ vecteur de mesures, $\phi : (N \times p)$ matrice d'observations, $\theta : (p \times 1)$ vecteur de paramètres, Où $p = n_a + n_b + 1$ représente le nombre de paramètres à identifier.

Remarquons que :

$$\varphi^T(1) = [-y(0), \dots, -y(1 - n_a), u(1 - d), \dots, u(1 - d - n_b)]$$

Contient des éléments avec des indices de temps négatifs. Ces éléments sont inconnus et seront choisis nuls en supposant que le système dynamique soit initialement au repos. Si cela n'est pas le cas, on mettra l'entrée à zéro et attendra que le système atteigne l'état stationnaire (environ 3-5 constantes de temps) avant d'accumuler les N mesures. Si les mesures ont déjà été prises et ne proviennent pas d'un système initialement au repos, il convient alors d'identifier en plus les conditions initiales du systèmes $y(0), y(-1), \dots, y(1 - n_a), u(1 - d), \dots, u(1 - d - n_b)$, ce qui a pour effet de doubler le nombre de grandeurs à identifier, mais généralement, le point de fonctionnement autour duquel l'expérience a été faite est connu.

La minimisation de l'erreur de prédiction quadratique s'écrit ainsi :

$$\min_{\theta} J(\theta) = \sum_{k=1}^N \varepsilon^2(k) = \varepsilon^T \varepsilon = [Y - \phi\theta]^T [Y - \phi\theta] = Y^T Y - 2Y^T \phi\theta + \theta^T \phi^T \phi\theta \quad (3.16)$$

Le vecteur de paramètres $\hat{\theta}$ qui minimise l'équation 3.16 annule le gradient de J par rapport à θ :

$$\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta}(\theta = \hat{\theta}) = -2\phi^T Y + 2\phi^T \phi \hat{\theta} \quad (3.17)$$

D'où l'on tire :

$$\hat{\theta} = (\phi^T \phi)^{-1} \phi^T Y \quad (3.18)$$

Que l'on écrit également :

$$\hat{\theta} = \phi^+ Y \quad (3.19)$$

Où ϕ^+ représente la matrice pseudo-inverse de ϕ . L'équation –, également connue sous le nom d'équation normale, représente une condition nécessaire, mais non suffisante, à la minimisation de 3.17. On vérifiera également que ϕ soit de rang p et que le hessien de J par rapport à θ , évalué à $\hat{\theta}$ (estimée), soit une matrice symétrique définie positive :

$$\frac{\partial^2 J(\theta)}{\partial \theta \partial \theta^T}(\theta = \hat{\theta}) = 2\phi^T \phi > 0 \quad (3.20)$$

Ceci implique que $\hat{\theta}$ corresponde bien à un minimum de J . Le terme $(\phi^T \phi)$ est une matrice carrée de dimension p appelée **matrice d'information**. Ses éléments dépendent, entre autres, du signal $u(k)$ qui excite le système. En règle générale, cette matrice est régulière lorsque l'entrée $u(k)$ est 'suffisamment' excitée. Si la matrice $\phi^T \phi$ est singulière, l'équation 3.18 possède une infinité de solutions. Dans ce cas, il est possible de calculer la solution à norme minimale à l'aide de la relation 3.19.

L'estimée du vecteur de paramètres, donnée par l'équation 3.18, s'écrit également sous la forme équivalente suivante (C'est formulation est aussi appelée moindres carrés simple) :

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= \left[\sum_{k=1}^N \varphi(k) \varphi^T(k) \right]^{-1} \left[\sum_{k=1}^N \varphi(k) y(k) \right] \\ &= \left[\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \varphi(k) \varphi^T(k) \right]^{-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \varphi(k) y(k) \right] \end{aligned} \quad (3.21)$$

L'équation 3.21 indique que $\hat{\theta}$ peut également être interprété comme le résultat d'une analyse de corrélation si le nombre de données N tend vers l'infini :

$$\hat{\theta} = R_{\varphi\varphi}^{-1}(0) R_{\varphi y}^{-1}(0)$$

3.2.3 Formulation récurrente des moindres carrés

En vue d'une implantation sur ordinateur, l'équation 3.19 peut être transformée sous forme récurrente. En considérant les mesures jusqu'à l'instant kTs (Avec Ts est la période d'échantillonnage) et avec les notations suivantes similaires à celles de l'équation 3.14 :

$$\varepsilon_k = \begin{bmatrix} \varepsilon(1) \\ \vdots \\ \varepsilon(N) \end{bmatrix}, Y_k = \begin{bmatrix} y(1) \\ \vdots \\ y(N) \end{bmatrix}, \phi_k = \begin{bmatrix} \varphi^T(1) \\ \vdots \\ \varphi^T(N) \end{bmatrix} \quad (3.22)$$

L'équation 3.21 donne :

$$\hat{\theta}_k = \left[\sum_{i=1}^k \varphi(i)\varphi^T(i) \right]^{-1} \left[\sum_{i=1}^k \varphi(i)y(i) \right] \quad (3.23)$$

De cette manière, $\hat{\theta}_k$ représente l'estimée de θ au temps kT sur la base des k premières équations. Lorsque les mesures apparaissent successivement dans le temps, il est intéressant de calculer $\hat{\theta}_k, \hat{\theta}_{k+1}, \dots$ par récurrence, c'est-à-dire de calculer $\hat{\theta}_{k+1}$ à partir de $\hat{\theta}_k$ sans effectuer chaque fois l'inversion matricielle indiquée par l'équation 3.23. Pour ce faire on réécrit l'équation 3.23 comme suit :

$$\hat{\theta}_k = P_k \sum_{i=1}^k \varphi(i)y(i) \quad (3.24)$$

Où la matrice carrée P_k de dimension p (nombre de paramètres) est l'inverse de la matrice d'information. Si la structure du modèle est correcte, la matrice P_k est asymptotiquement proportionnelle à la covariance de l'erreur d'estimation.

$$P_k = \left[\sum_{i=1}^k \varphi(i)\varphi^T(i) \right]^{-1} \quad (3.25)$$

Notons également que la matrice $(P_{k+1})^{-1}$ peut se calculer de façon récurrente comme suit :

$$P_{k+1}^{-1} = \left[\sum_{i=1}^{k+1} \varphi(i)\varphi^T(i) \right]^{-1} = P_k^{-1} + \varphi(k+1)\varphi^T(k+1) \quad (3.26)$$

Le vecteur de paramètres à l'instant $k+1$ peut s'écrire :

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_{k+1} &= P_{k+1} \sum_{i=1}^{k+1} \varphi(i)y(i) = P_{k+1} \left[\sum_{i=1}^k \varphi(i)y(i) + \varphi(k+1)y(k+1) \right] \\ &= P_{k+1} [P_k^{-1} \hat{\theta}_k \varphi(k+1)y(k+1)] \\ &= P_{k+1} [P_{k+1}^{-1} - \varphi(k+1)\varphi^T(k+1)] \hat{\theta}_k + P_{k+1} \varphi(k+1)y(k+1) \\ &= \hat{\theta}_k + P_{k+1} \varphi(k+1) [y(k+1) - \varphi^T(k+1) \hat{\theta}_k] \end{aligned} \quad (3.27)$$

Le terme entre crochets correspond à l'erreur de prédiction $varepsilon(k+1)$ calculée à partir de $\hat{\theta}_k$. Cette erreur est pondérée par le gain $P_{k+1}\varphi(k+1)$, ce qui génère une correction de $\hat{\theta}_k$ proportionnelle à l'erreur de prédiction. L'algorithme des moindres carrés peut être présente par les deux équations récurrentes suivantes :

$$P_{k+1}^{-1} = P_k^{-1} + \varphi(k+1)\varphi^T(k+1) \quad (3.28)$$

$$\hat{\theta}_{k+1} = \hat{\theta}_k + P_{k+1} \varphi(k+1) [y(k+1) - \varphi^T(k+1) \hat{\theta}_k] \quad (3.29)$$

A l'instant $k+1$, on mesure $y(k+1)$ et on construit le vecteur $\varphi(k+1)$. Puis, on calcule P_{k+1}^{-1} à partir de l'équation 3.28 et enfin $\hat{\theta}_{k+1}$ à partir de l'équation 3.29. Comme la matrice

$\varphi(k+1)\varphi^T(k+1)$ est définie non-négative, l'équation 3.28 montre que la matrice P_{k+1}^{-1} augmente de façon monotone avec k . Il s'ensuit que P_{k+1} , et donc également le gain $P_{k+1}\varphi(k+1)$ dans l'équation 3.29, diminuent avec k , résultant ainsi en une identification qui aura de plus en plus de peine à corriger le vecteur $\hat{\theta}_{k+1}$ sur la base de l'erreur de prédiction $\varepsilon(k+1)$. La pondération des mesures par l'introduction d'un facteur d'oubli permettra de remédier à ce problème.

Pour éviter l'inversion de la matrice P_{k+1} à chaque itération, on peut utiliser la lemme d'inversion matricielle. Selon cette lemme soient A, C et $C^{-1} + DA^{-1}B$ des matrices inversibles, alors :

$$(A + BCD)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B[C^{-1} + DA^{-1}B]^{-1}DA^{-1} \quad (3.30)$$

Il est facile à démontrer que : $(A + BCD)(A^{-1} - A^{-1}B[C^{-1} + DA^{-1}B]^{-1}DA^{-1}) = I$ (I : matrice identité) Prenons : $A = P_k^{-1}, B = \varphi(k+1), C = 1, D = \varphi^T(k+1)$ Dans la première équation de l'inverse de P_{k+1} , on obtient :

$$P_{k+1} = P_k - \frac{P_k\varphi(k+1)\varphi^T(k+1)P_k}{1 + \varphi^T(k+1)P_k\varphi(k+1)} \quad (3.31)$$

Cette équation a l'avantage de ne pas nécessiter l'inversion d'une matrice, mais uniquement celle d'un scalaire. Il existe deux façons d'initialiser la récurrence :

- Des valeurs initiales sont fixées, généralement $\hat{\theta}_0 = 0$ et $P_0 = \alpha I$ où α représente un très grand scalaire (par exemple $\alpha = 10000$) et I la matrice unité,
- La récurrence commence à l'itération $p+1$ (si l'on estime p paramètres) avec :
 $\hat{\theta}_p = \phi_p^{-1}y_p$ et $P_p = [\phi_p^T\phi_p]^{-1}$

Il est utile de mentionner qu'il existe d'autres formules récurrentes, équivalentes à celles présentées ci-dessus, mais mieux conditionnées pour les calculs numériques (équations 'stabilisées', équations 'factorisées'). Elles sont cependant moins didactique, et on va montrer que cette formule est suffisante pour notre application. Par rapport à l'algorithme batch (ou par paquet) des moindres carrés donne à l'équation 3.18, l'identification récurrente offre les avantages suivants :

- Estimation du modèle en temps réel,
- Compression importante des données, car l'algorithme récurrent traite à chaque instant une seule paire entrée/sortie au lieu de l'ensemble des données,
- Exigences mémoire et puissance de calcul plus faibles,
- Implantation aisée sur microprocesseur.

3.2.4 Moindres carrés récurrents à facteur d'oubli

L'introduction d'un facteur d'oubli permet d'éviter une diminution trop rapide des éléments de la matrice P_{k+1} ce qui résulterait en un gain $P_{k+1}\varphi(k+1)$ faible et ainsi en une correction trop petite de $\hat{\theta}_k$. En suivant la même démarche pour l'algorithme des moindres carrés récurrente et le lemme d'inversion matricielle, on obtient la formulation suivante avec le facteur d'oubli :

$$P_{k+1}^{-1} = 1/\lambda [P_k - \frac{P_k\varphi(k+1)\varphi^T(k+1)P_k}{\lambda + \varphi^T(k+1)P_k\varphi(k+1)}] \quad (3.32)$$

$$\hat{\theta}_{k+1} = \hat{\theta}_k + P_{k+1}\varphi(k+1)[y(k+1) - \varphi^T(k+1)\hat{\theta}_k] \quad (3.33)$$

L'introduction du facteur d'oubli λ permet également d'identifier des paramètres qui varient lentement dans le temps. Un λ plus petit permet une meilleure 'poursuite' de paramètres variables, alors qu'un λ plus grand permet une meilleure élimination des perturbations par effet de lissage.

Mise à l'échelle des entrées et sorties :

Le vecteur d'observations $\varphi(k)$ contient aussi bien des entrées $u(k-d-1), \dots, u(k-d-n_b)$ que des sorties $y(k-1), \dots, y(k-n_a)$. Si les valeurs numériques des entrées sont très différentes

de celles des sorties, la matrice de covariance p sera mal équilibrée numériquement, conduisant à des vitesses de convergence différentes pour les paramètres a_i et b_j . Il convient donc de mettre à l'échelle les entrées et les sorties. Comme cela modifiera le gain statique identifié, il faudra ensuite diviser ou multiplier les valeurs des paramètres estimés par le facteur de mise à l'échelle correspondant.

3.3 Procédure de l'identification paramétrique

Le succès ou non d'une identification va dépendre de l'opportunité de certains choix tels la période d'échantillonnage, le signal d'excitation, le retard, les degrés des différents polynômes pour modéliser le processus et le bruit. Ces choix sont faits sur la base de connaissances a priori ou de tests simples effectués sur le système à identifier, mais ils peuvent bien sûr être modifiés plus tard de façon itérative si nécessaire.

On présente ci-dessous une procédure permettant de choisir les paramètres importants du modèle et de mener à bien l'identification. Une règle de base consiste à commencer avec des structures de modèle simples, à valider les modèles obtenus et à augmenter la complexité si nécessaire. La procédure en 4 points est la suivante :

1. Estimer de façon grossière le retard, la constante de temps dominante du système et le niveau de bruit des signaux mesurés. Cette information peut s'obtenir aisément, par exemple à l'aide de la réponse indicielle effectuée et étudiée au premier chapitre. Il sera possible d'en déduire une période d'échantillonnage et un signal d'excitation (contenu fréquentiel, amplitude, durée) appropriés.
2. Estimer l'ordre du modèle avec les méthodes paramétriques et la méthode basée sur la simplification de pôles et zéros. Il peut s'avérer utile, par exemple pour le sécheur étudié, l'inertie thermique nous pousse de tester également des ordres et un retard relativement élevés.
3. Utiliser les structures ARX, OE, ARMAX, ou BJ avec ces degrés pour les polynômes du modèle du processus. (On va utiliser la structure ARX pour notre application)
4. Valider les meilleurs modèles obtenus en comparant leur sortie avec des données nouvelles ainsi qu'à l'aide des tests de blancheur de l'erreur de prédiction et d'indépendance entre les entrées passées et l'erreur de prédiction.

Cette procédure est présentée à la figure 3.4.

Aspects pratiques de l'identification paramétrique :

Le succès de l'identification dépend dans une large mesure de l'opportunité de certains choix a priori. Comme cela a été mentionné précédemment, les éléments suivants jouent un rôle primordial dans l'identification d'un système dynamique :

- Le choix de la période d'échantillonnage et du signal d'excitation (amplitude et contenu fréquentiel),
- Le choix du modèle pour le processus et pour le bruit (nombre de pôles et de zéros, retard pur), ainsi que,
- Le choix de l'algorithme d'identification (par exemple méthode des moindres carrés batch ou récurrents, valeur du facteur d'oubli λ , valeurs initiales $\hat{\theta}_0$ et P_0).

La partie suivante sera consacrée à certains aspects pratiques liés au conditionnement des signaux de mesure et au choix de la période d'échantillonnage et du signal d'excitation.

FIGURE 3.4 – Procédure d'identification paramétrique.

3.4 Mise en œuvre

3.4.1 Signal d'excitation (Le SBPA)

Une séquence binaire pseudo-aléatoire (SBPA) est une suite de bits présentant un caractère pseudo-aléatoire : la valeur de chacun de ses éléments est indépendante des autres (aléatoire), mais il s'agit d'une suite périodique, ce qui la rend déterministe (pseudo), ce signal est le plus adapté pour l'identification paramétrique et est généralement généré à l'aide d'un registre à décalage, comme illustré dans la figure 3.5 :

FIGURE 3.5 – Génération du SBPA par un registre à retard.

Contenu fréquentiel du SBPA :

Le processus à identifier est excité à l’aide du signal d’entrée $u(k)$. Il est important de choisir une entrée qui excite tous les modes du système, et donc toutes les fréquences correspondantes. Par exemple, un signal d’entrée sinusoïdal de pulsation ω_0 ne donnera de l’information qu’à cette pulsation ω_0 . Il existe une infinité de systèmes qui généreront la même sortie pour cette entrée particulière. Il importe donc que $u(k)$ contiennent suffisamment de fréquences.

Il convient également que cette excitation soit persistante de façon à assurer que la matrice $\varphi\varphi^T$, laquelle contient les entrées et les sorties passées, soit régulière (Partie précédente). La qualité de l’identification dépend de la ‘richesse’ de l’excitation.

L’amplitude :

L’amplitude du signal d’excitation représente un compromis entre le rapport signal-sur-bruit et la non-linéarité du système à identifier. Dans de nombreuses applications, une excitation trop forte du processus n’est pas souhaitable en raison du caractère non linéaire du processus à identifier ou, tout simplement, parce qu’une telle perturbation est inacceptable pour le bon fonctionnement du processus, pour le sécheur rotatif, l’inertie thermique fait en sorte que le système garde sa linéarité si l’entrée en débit évolue progressivement, l’essai précédent (*chapitre I*) a montré qu’une augmentation d’environ 19Kg/h en entrée est parfaitement raisonnable.

Choix de la période d’échantillonnage :

Plusieurs facteurs influencent le choix de la période d’échantillonnage pour la commande numérique :

- La performance du système bouclé,
- Le type d’algorithme de commande,
- Le spectre des perturbations,
- Les organes de mesure et de commande,
- La charge de calcul pour le microprocesseur, etc.

On choisit souvent la période d’échantillonnage T_s dans l’intervalle suivant :

$$\tau_{BF}/6 < T_s < \tau_{BF}/2$$

Où τ_{BF} représente la constante de temps dominante du système bouclé (ou $\omega_{BF} = 1/\tau_{BF}$ sa bande passante). Il faut mentionner que la bande passante de la boucle fermée est choisie normalement égale ou légèrement supérieure à la bande passante du système en boucle ouverte ω_{BF} . Une estimation de la constante de temps dominante du système en boucle ouverte $\tau_{BO} = 1/\omega_{BO}$ peut être obtenue à partir de la réponse indicielle du système. La bande passante du

FIGURE 3.6 – La bande passante du système en boucle fermée.

système en boucle fermée de la FT du sécheur :

On constate que :

$$T_{BF} = \frac{1}{0.00795} = 125$$

On prend donc :

$$Ts = 20s$$

Cette période d'échantillonnage constitue un compromis entre le théorème de Shannon et la durée de sécurité nécessaire pour l'exécution de l'algorithme d'identification et par la suite des loi de commande qui sont gourmands en termes de puissance de calcul.

Durée de l'essai :

Considérons une excitation à l'aide d'un signal binaire pseudo-aléatoire (SBPA). On note par T_{sbpa} le coup d'horloge du signal d'excitation (T_{sbpa} est un multiple de la période d'échantillonnage) :

$$T_{sbpa} = p \times Ts = 1, 2, 3, \dots$$

FIGURE 3.7 – (a) Réponse indicielle d'un système avec son temps d'établissement (environ 4τ); (b) Impulsion la plus longue (nT_{sbpa}) d'un SBPA.

La plus longue Impulsion d'un SBPA est de (nT_{sbpa}), et pour bien identifier le gain statique du système, il faut que cette impulsion couvre le temps de montée obtenu de la réponse indicielle (3.7).

D'autre part, pour balayer tout le spectre des fréquences disponibles, il faut une longueur d'essai L au moins égale à une période complète de l'excitation :

$$L > (2n - 1)T_{sbpa}$$

Afin d'éviter des longueurs d'essai prohibitives tout en garantissant une bonne identification des basses fréquences, on choisit souvent $p = 2, 3$ ou même 8. Par exemple, on obtient :

pour $p = 1, n = 40L > (240 - 1)T$

pour $p = 8, n = 5L > (25 - 1)8T$

FIGURE 3.8 – Les spectres d'un SBPA avec différentes valeurs de p .

Ce qui représente une réduction de la durée d'essai de l'ordre de 232. Cependant, il importe de noter que pour $p > 1$ le SBPA n'a plus la caractéristique fréquentielle d'un bruit blanc. En effet, en augmentant la richesse de SBPA à basses fréquences on identifie mieux à basses fréquences mais on perd la précision à hautes fréquences (Figure 3.8). Ceci est démontré par les spectres d'un SBPA avec différentes valeurs de p à la figure précédente.

On prend donc :

— $T_{sbpa} = p \times Ts = 3 \times 20 = 60s$

— $N = 6bits$ car t_m (temps de montée) = $356s < N \times T_{sbpa} = 6 \times 60 = 360s$

— t_d (durée de l'expérience) = $1h3mins$ car $td > L \times T_{sbpa} = (2^N - 1) \times T_{sbpa} = 3780s$

Le SBPA généré (à l'aide de MATLAB) est présenté dans la figure 3.9 :

Conditionnement des signaux :

Il est surprenant de constater avec l'expérience la diversité des artefacts que peut ramasser un essai industriel réel :

- Défaut d'instrumentation : capteur bloqué, dérive du transducteur, etc.
- Défaut de codage (très fréquent) : un bit du convertisseur saute aléatoirement pendant un ou plusieurs échantillons (très pernicieux si cela affecte une entrée),
- Incident sur le processus : perturbation à basse fréquence de petite amplitude mais très autoritaire ; modification inconnue de l'environnement, etc.

La liste ne sera jamais close. Une inspection attentive de bon sens permet d'éliminer les artefacts les plus grossiers. Il ne faut pas hésiter à éliminer les parties douteuses d'un essai et ne

FIGURE 3.9 – Le signal pseudo aléatoire généré.

garder que ce qui est interprétable. Quelle que soit la qualité des traitements ultérieurs, aucun algorithme ne crée d'information (GARBAGE in = GARBAGE out)

Étapes pratiques pour l'application de l'excitation :

La démarche de même ici, est pareil à celle suivie dans le chapitre I, on met le régulateur en place en mode manuel et on procède comme suit :

1. Fixation autour d'un point de fonctionnement (fixation de l'ouverture de la vanne)
2. Attente de stabilisation
3. Application de la séquence (Sur la durée $t_d=1h03mns$)
4. Acquisition des résultats auprès du DCS (Fichier excel).
5. Traitement des données.

On commence à t_0 (Temps de début de l'expérience) avec 64 variations en total, puisqu'on n'a pas de contrôle direct sur le débit du fioul, on joue plutôt sur l'ouverture de la vanne (comme dans l'identification non paramétrique), une variation de 2% équivaut à 19 Kg/h en débit de fioul lourd, après acquisition du fichier Excel contenant l'historique des mesures entrée/sortie du DCS, les résultats obtenus sont traité sur MATLAB et reportés sur la figure 3.11.

On constate que l'entrée mesuré n'est pas parfaitement identique à la commande théorique appliquée par le biais de la vanne de régulation en amont du procédé, et c'est dû aux bruits de mesures, aux perturbations externes, et peut être même aux imperfections au niveau du traitement numérique, c'est pour cela qu'on travaille avec l'entrée théorique pour éliminer toute sorte de données inutiles.

Les composantes principales ont été éliminées de ces mesures pour des fins théorique. Il est à noter que pour une validation éventuelle, les données sur lesquelles le traitement est basé

FIGURE 3.10 – Illustration pratique de l'application de la SBPA.

FIGURE 3.11 – Du haut vers le bas : L'entrée réelle appliquée au sécheur (Sans composante principale) ; L'entrée théorique générée par MATLAB ; La sortie mesurée à la sortie du sécheur ; Le bruit.

doivent être centrés autour de 0, et non autour du point de fonctionnement.

3.4.2 Choix du modèle

Maintenant que les données des couples entrées/sorties on doit définir le modèle à identifier. L'identification d'un modèle linéaire se base souvent sur une représentation externe fréquen-

tielle, c'est-à-dire une fonction de transfert. Celle-ci est représentée dans le cas échantillonné par l'une des structures étudiées précédemment, selon la complexité du système en question et le niveau de bruit.

En effet, l'excitation par l'échelon nous a déjà donné une idée sur le niveau de bruit, on estime alors que le modèle ARX est suffisant pour bien modéliser le comportement et la dynamique de l'ensemble, la forme générale de l'équation :

$$y(k) = z^{-d} \frac{B(z^{-1})}{aA(z^{-1})} u(k) + \frac{1}{A(z^{-1})} \varepsilon(k) \quad (3.34)$$

Il y a cependant des choix structurels importants à faire concernant la caractérisation de cette fonction de transfert, à savoir :

- Le nombre de coefficients du polynôme $A(z^{-1})$ (valeur de n_a),
- Le nombre de coefficients du polynôme $B(z^{-1})$ (valeur de $n_b + 1$),
- Le retard (valeur de $d \geq 1$).

Ces choix sont importants s'opèrent le plus souvent de façon itérative, en ce sens qu'un choix peut généralement être corrigé a posteriori sur la base d'une analyse des résultats de l'identification.

3.4.3 Estimation des ordres et du retard

Un des objectifs de l'identification est d'obtenir le modèle le plus simple qui vérifie les critères de validation. Une première approche pour estimer l'ordre du système, c'est-à-dire les valeurs n_b , n_a et d qui sont respectivement l'ordre du polynôme $B(z^{-1})$, $A(z^{-1})$ et le retard, est d'étudier les représentations non paramétriques du système. On a vu qu'une estimation grossière du retard et de l'ordre du dénominateur peut être obtenue de la réponse indicielle ou impulsionnelle. La pente de la réponse fréquentielle du système aussi peut nous donner des indices sur l'ordre du système.

A partir de la réponse indicielle d'un système, en mesurant le temps entre l'application d'échelon et la réaction du système, on peut estimer approximativement le retard d du modèle. Si l'on n'a pas de connaissance sur le retard, on choisit une valeur initiale : $d = 1$ pour considérer le retard dû à l'échantillonnage. Si le retard a été sous-estimé lors de l'identification, les premiers coefficients de $B(z^{-1})$ vont être très petits.

Pour un choix a priori, on peut déduire approximativement l'ordre du système et le retard (Strejc appliquée dans le chapitre I après discrétisation), on va donc considérer que le retard et de 2 échantillons pour une période d'échantillonnage de $Ts = 20s$ et que $n_a = n_b = 5$.

Le modèle à identifier est donc :

$$y(k) = z^{-d} \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} u(k) + \frac{1}{A(z^{-1})} \varepsilon(k) \quad (3.35)$$

Avec :

- $A(z^{-1}) = 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + a_3 z^{-3} + a_4 z^{-4} + a_5 z^{-5}$
- $B(z^{-1}) = b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + b_3 z^{-3} + b_4 z^{-4} + b_5 z^{-5}$
- $\varepsilon(k)$ est un bruit aléatoire, $u(k)$ est la commande, $y(k)$ est la sortie, d est le retard.

Sont inconnues et à déterminer, les paramètres variants dans le temps : $a_1(k) \dots a_5(k)$, et $b_1(k) \dots b_5(k)$.

3.4.4 Choix et application de l'algorithme

Plusieurs algorithmes d'adaptation sont disponibles, et les recherches dans ce domaine essayent toujours de les améliorer.

En effet, on souhaite identifier le sécheur en ligne, c'est pour cela qu'on va plutôt opter pour un algorithme d'identification récursif, notamment l'algorithme des moindres carrés récursifs dont la théorie a été étudiée dans la section précédente, pour rappeler, le vecteur des paramètres et la matrice d'adaptation à l'instant $k + 1$ sont exprimés comme suit :

$$P_{k+1}^{-1} = 1/\lambda [P_k - \frac{P_k \varphi(k+1) \varphi^T(k+1) P_k}{\lambda + \varphi^T(k+1) P_k \varphi(k+1)}]$$

$$\hat{\theta}_{k+1} = \hat{\theta}_k + P_{k+1} \varphi(k+1) [y(k+1) - \varphi^T(k+1) \hat{\theta}_k]$$

Cet algorithme est défini comme suit : A chaque période d'échantillonnage T_s , $t(k) = kT_s$:

1. Choix de λ et initialisation de P et $\hat{\theta}$.
2. Calcul de l'erreur de prédiction.
3. Calcul du vecteur des paramètres estimés $\hat{\theta}$.
4. Calcul de la matrice d'adaptation P .
5. Calcul de la sortie prédite.

L'extrait du code montre comment l'algorithme est programmé, la boucle « for » illustre les itérations « offline » effectuées par le processeur à chaque instant d'échantillonnage T_s donné.

```

for k=max(na,nb)+d+1:N
    phi=[-y(k-1);-y(k-2);-y(k-3);-y(k-4);-y(k-5);u(k-1-d);u(k-2-d);u(k-3-d);u(k-4-d);u(k-5-d)];
    delta(k)=y(k)-phi'*thetae; % erreur de prédiction
    thetae=thetae+p*phi*delta(k)/(lamda+phi'*p*phi); % vecteur de paramètres estimés
    p=(p-(p*phi*phi'*p)/(1+phi'*p*phi))/lamda; % matrice d'adaptation

    a1e(k)=thetae(1);
    a2e(k)=thetae(2);
    a3e(k)=thetae(3);
    a4e(k)=thetae(4);
    a5e(k)=thetae(5);
    b1e(k)=thetae(6);
    b2e(k)=thetae(7);
    b3e(k)=thetae(8);
    b4e(k)=thetae(9);
    b5e(k)=thetae(10);
    yp(k)=phi'*thetae;
end

```

FIGURE 3.12 – Extrait du code MATLAB du MCR.

Les paramètres du procédé (sécheur + chambre) évoluent lentement, l'utilisation du MCR à facteur d'oubli est donc très utile pour une identification efficace, en plus, puisqu'il est récursif, il peut être utilisé pour l'adaptation, en plus du fait qu'il n'est plutôt pas gourmand en termes de puissance de traitement, les processeurs accessibles depuis les DCS de l'OCF sont donc tous capable de le faire tourner.

Les paramètres de $A(z^{-1})$ qui modélise à la fois la dynamique du système paraient pas trop bruités, ce qui indique que le système à un bruit relativement réduit, ce qui d'ailleurs remarquable au niveau de la sortie mesuré, il est aisément repérable mais pas trop signifiant.

D'une autre part, les paramètres de $B(z^{-1})$ qui représente les zéros du système ont des valeurs très réduites et sont comprises dans $[-10^{-3}, 10^{-3}]$, en effet, ces petites valeurs sont dû au fait que la sortie évolue très lentement, avec une amplitude tout aussi petite, en plus du gain statique à valeur faible.

Pour notre système, qui est non stationnaire, l'utilisation d'un facteur d'oubli ($\lambda = 0.97$) permet de conserver le gain nécessaire pour suivre la variation des paramètres. Son introduction permet à ce que les éléments de P ne tendent pas asymptotiquement vers 0.

FIGURE 3.13 – Les paramètres estimés.

FIGURE 3.14 – Les premiers éléments de la matrice d'adaptation.

En comparant le comportement des éléments de la matrice d'adaptation P (Les 5 premiers éléments, et ça va de même pour les autres) dans la figure 3.14, on peut clairement constater que

le gain d'adaptation reste suffisant, et l'algorithme peut par conséquent ajuster correctement la valeur des paramètres, dans le cas contraire, on aurait été obligé d'utiliser un facteur d'oubli variable ou même d'avoir recours à un tout autre algorithme.

3.4.5 Validation de l'algorithme :

La procédure d'identification des paramètres choisit le « meilleur » modèle compte tenu des données disponibles, de la structure de modèle proposée, du critère de performance et de l'algorithme d'identification utilisés. Ce « meilleur » modèle est-il suffisamment bon? De manière plus spécifique :

- Est-il suffisamment en accord avec les données expérimentales?
- Est-il suffisant pour le but escompté?
- Décrit-il le « vrai » systèmes?

Si la troisième question est intéressante, c'est la deuxième qui est la plus importante en pratique, car un modèle doit toujours être développé avec un but précis, qui est dans notre cas de concevoir avec, une loi de commande robuste.

Plusieurs approches de validation du modèle identifié sont présentées ci-dessous

Validation par rapport au but escompté :

Cette méthode consiste à essayer sur l'installation etc... voir si le but escompté peut être atteint, et si la loi de commande est capable de fonctionner avec le modèle identifié. Si cela est le cas, on pourra considérer le modèle comme « bon », indépendamment d'aspects plus formels liés à son élaboration. Il peut cependant s'avérer impossible, trop coûteux ou dangereux de valider un modèle de cette façon, on doit donc de prime abord impérativement pour des raisons sécuritaires valider le modèle théoriquement par d'autres méthodes avant de l'exploiter.

Validation du modèle avec des données expérimentales :

Cette méthode consiste à utiliser, pour l'étape de validation, des données non utilisées lors de l'établissement du modèle. Il s'agit de comparer la sortie du modèle et la sortie mesurée en termes d'un critère quadratique.

La figure 3.15 indique montre une comparaison entre la sortie mesurée et la sortie prédite, les 80% premiers échantillons sont généralement consacrés à l'identification, et les 20% sont consacrés à la validation.

On constate que l'algorithme arrive à suivre la sortie prédite. L'algorithme, comme c'est expliqué dans la partie précédente arrive à converger après les 10 premières itérations, qui est le nombre de paramètres à identifier.

Pourtant l'inconvénient d'une telle démarche réside dans le fait que toutes les données à disposition ne sont pas utilisées pour l'élaboration du modèle, elle n'est donc pas suffisante pour la validation, on va voir dans ce qui suit, que les méthodes statistiques sont indispensables pour le choix d'une identification acceptable.

Validation par des méthodes statistiques :

Test de blancheur de l'erreur de prédiction :

Si les modèles du processus et du bruit sont corrects, l'erreur de prédiction tendra asymptotiquement vers un bruit blanc dont l'auto-corrélation est une impulsion de Dirac. C.à.d. :

FIGURE 3.15 – La suite de la sortie réelle

$R_{\varepsilon\varepsilon}(h) = 0$ pour h différent de 0 et $R_{\varepsilon\varepsilon}(0)$ différent de 0. En pratique, $R_{\varepsilon\varepsilon}(h)$ est estimé avec la relation suivante :

$$R_{\varepsilon\varepsilon}(h) = \frac{1}{N-h} \sum_{k=0}^{N-h-1} \varepsilon(k)\varepsilon(k+h) \quad (3.36)$$

Donc, $R_{\varepsilon\varepsilon}(h)$ sera différent de zéro pour $h \geq 1$ car un nombre fini de mesures est disponible et, d'autre part, $\varepsilon(k)$ contient des erreurs résiduelles de structure (erreurs sur l'ordre, effets non linéaires, etc.). On considère alors comme critère pratique de validation (avec un seuil de confiance de 95%) :

$$\left| \frac{R_{\varepsilon\varepsilon}(h)}{R_{\varepsilon\varepsilon}(0)} \right| \leq \frac{1.96}{\sqrt{N}} \quad (3.37)$$

Pour $1 \leq h < 20, N > 100$

Ce critère est basé sur le théorème de la limite centrale. Selon ce théorème si l'erreur de prédiction est blanche, alors l'expression :

$$\sqrt{N} \frac{R_{\varepsilon\varepsilon}(h)}{R_{\varepsilon\varepsilon}(0)}, \text{ pour } : h \neq 0$$

Est une variable aléatoire à moyenne nulle, variance unité et distribution gaussienne. Ceci nous permet de calculer l'intervalle de confiance de 95%.

La figure 3.16 montre bien que l'auto-corrélation de l'erreur de prédiction de notre algorithme pour les 35 premières itérations est dans cette zone de confiance, et les valeurs sont très proches de 0, c'est en effet plus évident si on observe l'allure de l'erreur de prédiction pour chaque itération (Fig 3.17).

L'erreur de prédiction a, en effet l'allure bien proche de celle d'un bruit blanc, et le pic au début est dû à l'initialisation à zéro du vecteur de paramètres estimés.

FIGURE 3.16 – Auto-corrélation de l'erreur de prédiction

FIGURE 3.17 – L'erreur de prédiction

Test d'indépendance entre les entrées passées et l'erreur de prédiction :

Si le modèle du processus est correct, l'erreur de prédiction sera indépendante des entrées passées, car l'effet de ces entrées sera entièrement expliqué par le modèle et ne se retrouvera donc pas dans l'erreur de prédiction.

Ce test est moins sévère que le précédent, car il ne présuppose pas un modèle du bruit correct. Il est, par contre, également valable pour les structures sans modèle du bruit (i.e. modèle OE non abordé ici...). Dans la pratique, il suffit d'exiger que le modèle du processus, et non le modèle complet (processus et bruit), soit correct.

Si $u(k)$ et $\varepsilon(k)$ sont indépendants, leur inter-corrélation sera nulle, c'est-à-dire $E u(k) \cdot \varepsilon(k+h) =$

$0, \forall h$. Comme en pratique :

$$R_{u\varepsilon}(h) = \frac{1}{N-h} \sum_{k=0}^{N-h-1} e(k)\varepsilon(k+h) \quad (3.38)$$

Sera différent de zéro, on considère comme critère pratique de validation (avec un seuil de confiance de 95%) :

$$\left| \frac{R_{u\varepsilon}(h)}{\sqrt{R_{\varepsilon\varepsilon}R_{uu}(0)}} \right| \leq \frac{1.96}{\sqrt{N}} \quad (3.39)$$

Pour $0 \leq h < 20, N > 100$

Une corrélation entre $u(k)$ et $\varepsilon(k+h)$ pour des valeurs négatives de h indiquera la présence d'un feedback de la sortie sur l'entrée, et non pas une erreur de modèle.

FIGURE 3.18 – Fonction de corrélation entre l'erreur et l'entrée.

La fonction de corrélation (Fig.3.18) entre l'erreur de prédiction et l'entrée du système se trouve aussi bien dans la zone de confiance, ce qui montre l'indépendance de l'erreur et la commande et la capacité du système de reproduire la sortie réelle vis-à-vis de la commande appliquée.

3.5 Conclusion

Après validation de notre modèle, des ordres, du retard, du critère d'optimisation et de l'algorithme d'identification et d'adaptation, on peut à présent procéder à son exploitation, et à l'élaboration d'une loi de commande avancée adaptative.

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons élaborer une loi de commande adaptative basé sur la commande numérique RST, nous allons donc commencer par le développement d'une commande RST « Stand-alone », et nous allons y intégrer l'algorithme d'adaptation élaboré précédemment pour obtenir une commande adaptative avancée.

4.1 Régulateur RST

4.1.1 Introduction et avantages

Généralement la commande d'un processus est constituée d'un régulateur $C(z^{-1})$ recevant comme entrée, le signal d'écart ε consigne-mesure, et fournissant la commande U au processus. Ce type de structure de commande, comme nous avons pu le souligner précédemment, par l'étude du régulateur PIDF qui peut être numérisé, ne permet pas de différencier la dynamique en asservissement de celle du rejet de perturbation, et c'est en effet un avantage majeur des régulateur RST.

En plus, et en vue d'une programmation éventuelle de la commande sur un organe numérique, il peut paraître plutôt avantageux d'élaborer dès le début une loi de commande numérique, et d'éviter ainsi les erreurs potentielles dû aux erreurs de conversion.

Ce régulateur numérique est aussi capable de dépasser les limitations imposées par le retard du système très important face à la constante du temps, étudions à présent la théorie de ce régulateur :

4.1.2 Principe de la commande RST (modèle de référence)

Nous allons maintenant étudier un correcteur de forme générale, qui possédera comme entrées, la consigne W et la mesure Y et comme sortie la grandeur de commande U . Nous passons ainsi d'un régulateur mono-variable défini par une seule transmittance, à un correcteur ayant deux entrées et une sortie, caractérisé par deux transferts. Le schéma global de la commande correspond à la figure 4.1.

La commande prend la forme générale : $U(z^{-1}) = K1(z^{-1}).W(z^{-1}) - K2(z^{-1}).Y(z^{-1})$. Le fait de traiter indépendamment la consigne et l'entrée conduit, dans la synthèse du correcteur, à avoir deux transmittances $K1(z^{-1})$ et $K2(z^{-1})$ qui nous permettront de définir des dynamiques

FIGURE 4.1 – Principe de la commande RST.

différentes en régulation et en asservissement. La commande RST correspondant au schéma bloc représenté dans la figure 4.2.

FIGURE 4.2 – Schéma bloc numérique de la commande RST.

Où $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$ sont des polynômes et $B_m(z^{-1})/A_m(z^{-1})$ une fonction de transfert fixant la dynamique en asservissement.

Les différentes parties du correcteur ont pour forme :

$$\begin{aligned} R(z^{-1}) &= r_0 + r_1 z^{-1} + \dots + r_{n_r} z^{-n_r} \\ S(z^{-1}) &= 1 + s_1 z^{-1} + \dots + r_{n_s} z^{-n_s} \\ T(z^{-1}) &= t_0 + t_1 z^{-1} + \dots + t_{n_t} z^{-n_t} \\ B_m(z^{-1})/A_m(z^{-1}) &= \frac{b_{m_0} + b_{m_1} z^{-1} + \dots + b_{m_{n_{b_m}}} z^{-n_{b_m}}}{1 + a_{m_1} z^{-1} + \dots + a_{m_{n_{a_m}}} z^{-n_{a_m}}} \end{aligned}$$

Déterminons tout d'abord la fonction de transfert $Y(z^{-1})/W(z^{-1})$, soit :

$$\begin{aligned} Y(z^{-1}) &= \frac{T(z^{-1})B(z^{-1})z^{-d}}{A(z^{-1})S(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})}W(z^{-1}) \\ &+ \frac{A(z^{-1})S(z^{-1})}{A(z^{-1})S(z^{-1}) + B(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})}W_y(z^{-1}) \end{aligned} \quad (4.1)$$

Il vient pour la transmittance complète :

$$\begin{aligned} Y(z^{-1}) &= \frac{T(z^{-1})B(z^{-1})z^{-d}B_m(z^{-1})}{(A(z^{-1})S(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1}))A_m(z^{-1})}W(z^{-1}) \\ &+ \frac{A(z^{-1})S(z^{-1})}{A(z^{-1})S(z^{-1}) + B(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})}W_y(z^{-1}) \end{aligned} \quad (4.2)$$

Nous pouvons voir sur l'expression ci-dessus qu'il apparaît deux transferts différents, l'un pour la dynamique en asservissement et l'autre pour la régulation. En choisissant judicieusement $R(z^{-1})$, $S(z^{-1})$, $T(z^{-1})$, $B_m(z^{-1})$ et $A_m(z^{-1})$ il nous sera possible d'obtenir par exemple un asservissement avec une dynamique lente sans dépassement et un rejet de perturbation vélocité avec éventuellement quelques oscillations rapidement amorties.

Étudions maintenant, à partir du schéma bloc figure 4.2, l'expression de la commande :

$$U(z^{-1}) = \frac{T(z^{-1})}{S(z^{-1})}W'(z^{-1}) - \frac{R(z^{-1})}{S(z^{-1})}Y(z^{-1}) \quad (4.3)$$

Cette formulation fait bien apparaître deux correcteurs traitant indépendamment la consigne et la sortie.

Cette commande par trois polynômes $R(z^{-1})$, $S(z^{-1})$ et $T(z^{-1})$ est des plus générale, si l'on pose $R(z^{-1}) = T(z^{-1})$ on revient à la commande classique. En effet, il est clair que la relation devient :

$$\begin{aligned} U(z^{-1}) &= \frac{T(z^{-1})}{S(z^{-1})}W'(z^{-1}) - \frac{R(z^{-1})}{S(z^{-1})}Y(z^{-1}) \\ &= \frac{R(z^{-1})}{S(z^{-1})}(W'(z^{-1}) - Y(z^{-1})) = C(z^{-1})\varepsilon(z^{-1}) \end{aligned} \quad (4.4)$$

La régulation classique devient donc un cas particulier de la commande RST. La commande RST est cependant beaucoup plus riche puisque nous disposons de plus de degrés de liberté dans l'équation de commande, ce qui convient parfaitement puisque le système que nous voulons régler est de 5^{ème} degré.

4.1.3 Réalisation du correcteur

La réalisation des trois polynômes RST et du modèle de référence série $B_m(z^{-1})/A_m(z^{-1})$ peut se faire séparément ou conjointement.

Dans le premier cas nous devons tout d'abord réaliser la référence intermédiaire W' et ensuite calculer la commande.

Réalisation séparée du correcteur RST et du modèle d'asservissement. Modèle de référence série :

$$\frac{W'(z^{-1})}{W(z^{-1})} = \frac{B_m(z^{-1})}{A_m(z^{-1})} \quad (4.5)$$

On peut, pour une amélioration des performances dynamiques réaliser conjointement le correcteur RST et d'un modèle d'asservissement à partir de la relation 4.3 on peut écrire :

$$\begin{aligned} U(z^{-1}) &= \frac{T(z^{-1})B_m(z^{-1})}{S(z^{-1})A_m(z^{-1})}W(z^{-1}) - \frac{R(z^{-1})}{S(z^{-1})}Y(z^{-1}) \\ &= \frac{B_r(z^{-1})}{A_r(z^{-1})}W(z^{-1}) - \frac{R(z^{-1})}{S(z^{-1})}Y(z^{-1}) \\ &= U_1(z^{-1}) - U_2(z^{-1}) \end{aligned} \quad (4.6)$$

Nous avons ici un correcteur multivariable à deux entrées une sortie, il est possible de le réaliser par des équations d'état discrète ou par deux transferts en z .

C'est cette dernière solution que nous retiendrons. En considérant la commande comme la somme de deux grandeurs U_1 et U_2 les équations récurrentes de commande seront :

$$\begin{aligned}
 u_1(k) &= b_{r_0}w(k) + b_{r_1}w(k-1) + b_{r_2}w(k-2) + \dots - a_{r_1}u_1(k-1) - a_{r_2}u_1(k-2) - \dots \\
 u_2(k) &= r_0y(k) + r_1y(k-1) + r_2y(k-2) + \dots - s_1u_2(k-1) - s_2u_2(k-2) - \dots \\
 u(k) &= u_1(k) - u_2(k)
 \end{aligned}$$

4.1.4 Idées directrices pour la synthèse d'un correcteur RST

Dynamique en asservissement

En asservissement la perturbation W_y est nulle en variation et le schéma de commande correspond à la figure 4.3, Pour fixer la dynamique en asservissement il faudra essayer d'obtenir, par un calcul adéquat des polynômes $R(z^{-1}), S(z^{-1})$ et $T(z^{-1})$, un transfert $Y(z^{-1})/W(z^{-1})$ le plus véloce possible. Si ceci est réalisé les signaux Y et W' seront proches et la dynamique sera principalement déterminée par le modèle de référence série $B_m(z^{-1})/A_m(z^{-1})$

FIGURE 4.3 – Principe de la dynamique en asservissement.

Dynamique en asservissement

Ici nous considérerons que le processus a atteint son régime d'équilibre, c'est à dire que la sortie a rejoint la valeur de la consigne. Celle-ci est donc nulle en variation et le schéma bloc de la commande est conforme à la figure 4.3. La dynamique en régulation ($W' = 0$) donnée par la relation 4.5 ou déterminée à partir du schéma bloc donne :

$$\frac{Y(z^{-1})}{W_y(z^{-1})} = \frac{A(z^{-1})S(z^{-1})}{A(z^{-1})S(z^{-1}) + B(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})} \tag{4.7}$$

En calculant avec pertinences les polynômes $R(z^{-1})$ et $S(z^{-1})$ il est possible de définir une dynamique de rejet de la perturbation W_y .

FIGURE 4.4 – Principe de la dynamique en régulation.

Pour une perturbation constante, il faut que la fonction de transfert $Y(z^{-1})/W_y(z^{-1})$ ait un gain statique nul, cela implique que le produit $A(z^{-1}) \cdot S(z^{-1})$ possède un zéro pour $z = 1$ c'est à dire que le correcteur doit être intégrateur. Pour faire la synthèse d'une commande RST nous allons utiliser deux approches tendant à maîtriser indépendamment la dynamique en régulation (réaction à une perturbation) et la réponse en asservissement (changement de consigne). Nous allons détailler, dans la partie suivante le calcul et la synthèse du correcteur RST appliqué au sécheur rotatif.

4.1.5 Synthèse de la COMMANDE

Aucune hypothèse a priori n'est faite sur le processus. Il peut posséder des zéros ou des pôles instables (racines de $A(z^{-1})$ ou de $B(z^{-1})$ en dehors du cercle unité).

Dynamique en asservissement

Cherchons tout d'abord à définir une réponse rapide entre Y et W' , sachant qu'il n'est pas possible de simplifier le numérateur du processus, on mettra ce transfert sous la forme :

$$\frac{Y(z^{-1})}{W'(z^{-1})} = \frac{B(z^{-1})T(z^{-1})}{P(z^{-1})}z^{-d} \tag{4.8}$$

Pour maîtriser les changements de consignes nous choisirons $T(z)$ de façon à éliminer $P(z^{-1})$ tout en maintenant un gain unitaire pour la transmittance $Y(z^{-1})/W(z^{-1})$.

Pour y parvenir on prendra :

$$T(z^{-1}) = P(z^{-1})/B(1)$$

. Dans ce cas on obtient :

$$\frac{Y(z^{-1})}{W'(z^{-1})} = \frac{B(z^{-1})}{B(1)}z^{-d} \tag{4.9}$$

Nous pouvons noter, que cette transmittance ne possède pas de termes en z au dénominateur, c'est donc un filtre à réponse impulsionnelle finie. La maîtrise de la dynamique en asservissement sera assurée par le modèle de référence série $B_m(z^{-1})/A_m(z^{-1})$ se trouvant en amont de $T(z^{-1})$.

FIGURE 4.5 – Principe du maintien d'un gain unitaire.

Dans ce type de commande il n'y aura pas une correspondance exacte en asservissement entre la trajectoire souhaitée W' et la sortie Y car à aucun moment nous n'avons cherché à éliminer le numérateur de la transmittance $B(z^{-1})$.

Dynamique en régulation

Reprenons le transfert spécifiant la dynamique en régulation $Y(z^{-1})/W_y(z^{-1})$, exprimé dans l'équation 4.8.

Afin de déterminer le comportement en régulation nous fixerons les pôles de cette fonction de transfert tel que :

$$P(z^{-1}) = A(z^{-1})S(z^{-1}) + B(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1}) \quad (4.10)$$

Cette équation polynomiale possède une solution unique qui permet de déterminer les polynômes $R(z^{-1})$ et $S(z^{-1})$. La dynamique en régulation sera régie par :

$$\frac{Y(z^{-1})}{W_y(z^{-1})} = \frac{A(z^{-1})S(z^{-1})}{P(z^{-1})} \quad (4.11)$$

Remarque : Comme nous pourrons le montrer ultérieurement des valeurs particulières des racines de $R(z^{-1})$ et $S(z^{-1})$ conduisent à des propriétés spécifiques de filtrage sur les perturbations. Afin de fixer a priori des conditions de rejets de perturbations pour des fréquences bien déterminées il est nécessaire de fixer une partie de $R(z^{-1})$ et de $S(z^{-1})$. Dans ce cas nous poserons :

$$S(z^{-1}) = S_p(z^{-1})S_1(z^{-1})$$

et

$$R(z^{-1}) = R_p(z^{-1})R_1(z^{-1})$$

Où $S_p(z^{-1})$ et $R_p(z^{-1})$ représentant les parties dites pré-caractérisées des polynômes $S(z^{-1})$ et $R(z^{-1})$.

Résolution de l'équation de Bezout

Dans le cas où nous avons des parties pré-caractérisées sur les polynômes $S(z^{-1})$ et $R(z^{-1})$ l'équation 4.10 devient :

$$P(z^{-1}) = A(z^{-1})S_p(z^{-1})S_1(z^{-1}) + B(z^{-1})z^{-d}R_p(z^{-1})R_1(z^{-1}) \quad (4.12)$$

Cette équation pouvant se mettre sous la forme générale :

$$P(z^{-1}) = A_1(z^{-1})S_1(z^{-1}) + B_1(z^{-1})z^{-d}R_1(z^{-1}) \quad (4.13)$$

Avec : $A_1(z^{-1}) = A(z^{-1})S_p(z^{-1})$, et $B_1(z^{-1}) = B(z^{-1})R_p(z^{-1})$.

L'utilisation de l'identité de diophantine (ou Bezout) et la connaissance de $P(z^{-1})$, $A_1(z^{-1})$ et $B_1(z^{-1})$ assurant alors le calcul de $S_1(z^{-1})$ et $R_1(z^{-1})$, les parties connues S_p et R_p sont introduites dans A et B respectivement, pour pouvoir résoudre l'identité de diophantine, les degrés des polynômes inconnus sont définis par les égalités suivantes :

$$\begin{cases} n_p = \deg(P(z^{-1})) = n_{A_1} + n_{B_1} + d - 1 \\ n_{S_1} = \deg(S_1(z^{-1})) = n_{B_1} + d - 1 \\ n_{R_1} = \deg(R_1(z^{-1})) = n_{A_1} - 1 \end{cases}$$

Avec n_{S_1} et n_{R_1} ne les degrés respectifs de $S_1(z^{-1})$ et $R_1(z^{-1})$.

La résolution pratique de l'égalité de Bezout précédente revient à résoudre l'équation matricielle suivante :

$$\underline{P} = \underline{M}\underline{X} \quad (4.14)$$

Où \underline{X} vecteur contenant les coefficients des polynômes $S(z^{-1})$ et $R(z^{-1})$:

$$\underline{X}^T = [1, s_1, \dots, s_{n_S}, r_0, r_1, \dots, r_{n_R}] \quad (4.15)$$

Et P est le vecteur des coefficients du polynôme $P(z^{-1})$ fixant le fonctionnement en régulation :

$$\underline{P}^T = [1, p_1, p_2, \dots, p_{n_P}] \quad (4.16)$$

On obtient alors $S(z^{-1})$ et $R(z^{-1})$ en résolvant l'identité de Bezout soit :

$$\underline{X} = M^{-1}\underline{P} \quad (4.17)$$

Une fois $S(z^{-1})$ et $R(z^{-1})$ calculés, les polynômes recherchés sont donnés par :

$$\begin{cases} S(z^{-1}) = S_1(z^{-1})S_p(z^{-1}) \\ R(z^{-1}) = R_1(z^{-1})R_p(z^{-1}) \\ T(z^{-1}) = P(z^{-1})/B(1) \end{cases}$$

La spécification des paramètres

La connaissance du cahier des charges, concernant les contraintes en asservissement et en régulation, permet de définir $P(z)$ et le modèle de référence série $B_m(z^{-1})/A_m(z^{-1})$. Il faudra tenir le plus grand compte de la dynamique en boucle ouverte et de la saturation des actionneurs pour la définition de la commande qu'on modélise par un block « Saturation » au niveau de la commande sur le schéma Simulink (fig.4.10).

La résolution de l'équation de Bézout fournit les polynômes $S(z^{-1})$ et $R(z^{-1})$ dont on ne maîtrise pas les racines. Il est possible, compte tenu des connaissances que l'on a à priori, sur les perturbations de sortie et/ou le bruit de mesure, d'être amené à pré-caractériser des racines dans les polynômes $S(z^{-1})$ et $R(z^{-1})$.

Pré-caractérisation de $S(z^{-1})$

Comme nous l'avons déjà défini, le transfert en régulation est exprimé dans l'équation 4.8.

Pour un processus non intégrateur si on désire assurer une erreur statique nulle pour une perturbation de sortie constante, le polynôme $S(z^{-1})$ doit posséder une racine pour $z = 1$, afin d'avoir des propriétés particulières de rejet de la perturbation pour certaines fréquences Il faut donc imposer cette contrainte lors de la synthèse de $S(z^{-1})$, pour cela on pose :

$$S(z^{-1}) = (1 - z^{-1})S_1(z^{-1})$$

La fonction de transfert définissant le rejet de perturbation vaut :

$$\frac{Y(z^{-1})}{W'(z^{-1})} = \frac{A(z^{-1})(1 - z^{-1})S_1(z^{-1})}{P(z^{-1})} \quad (4.18)$$

Pré-caractérisation de $R(z^{-1})$:

Il est à mentionner que le transfert reliant la sortie Y à un bruit de mesure est le suivant :

$$\frac{Y(z^{-1})}{W_b(z^{-1})} = \frac{-B(z^{-1})z^{-1}R(z^{-1})}{P(z^{-1})} \quad (4.19)$$

Si nous fixons des racines à $R(z^{-1})$ telle que pour une pulsation ω_0 , $R(j, \omega_0) = 0$, une perturbation sinusoïdale à cette pulsation sera totalement éliminée.

Ce qui amène pour le rejet d'une erreur de mesure :

$$\frac{Y(z^{-1})}{W_b(z^{-1})} = -\frac{-B(z^{-1})z^{-1}R_p(z^{-1})R_1(z^{-1})}{A(z^{-1})S(z^{-1}) + B(z^{-1})z^{-1}R(z^{-1})} \quad (4.20)$$

Avec : $R_p(z^{-1}) = (1 - bz^{-1})$, b est choisi pour fixer la bande passante pour le rejet d'erreurs de mesures.

Choix de $P(z^{-1})$

Le choix de $P(z^{-1})$ fixe les pôles du transfert en régulation. L'influence de ceux-ci est prédominante dans la dynamique du rejet de la perturbation. Généralement le degré de $P(z^{-1})$ est suffisant pour fixer des pôles principaux donnant la dynamique et des pôles auxiliaires pouvant assurer un contrôle de certains zéros de $Y(z^{-1})/Wy(z^{-1})$ ou assurant une meilleure robustesse. Nous poserons donc :

$$P(z^{-1}) = P_d(z^{-1})P_a(z^{-1}) \quad (4.21)$$

Avec : $P_d(z^{-1})$ représentant les pôles principaux (dominants) et $P_a(z^{-1})$ les pôles auxiliaires.

La dynamique en régulation est principalement fixée par ses pôles dominants, soit les racines de $P_d(z^{-1})$.

Pour une paire de pôles de pulsation ω_0 et de coefficient d'amortissement ξ_0 nous aurons :

$$P_d(z^{-1}) = 1 + p_1z^{-1} + p_2.z^{-2} \quad (4.22)$$

Avec :

$$\begin{cases} z_1 = \omega_0\xi_0 \\ z_2 = \omega_0\sqrt{1 - \xi_0^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_1 = -2e^{-z_1T} \cos Tz_2 \\ p_2 = e^{-2z_1T} \end{cases}$$

Si la robustesse n'est pas suffisante et que l'on désire pas dégrader les performances de rejet des perturbations il est possible d'adjoindre des pôles auxiliaires de la forme :

$$P_a(z^{-1}) = (1 - e^{(\frac{T}{\tau})} z^{-1})^r \quad (4.23)$$

De telle manière de déformer favorablement S_{yy} pour améliorer la robustesse tout en ayant τ petit devant la constante de temps principale (dominante).

Les fonctions de sensibilité

Comme dans la commande classique, Les diverses perturbations peuvent être représentées au sein de la commande RST par le schéma bloc 4.6.

Influence des perturbations sur la sortie :

Exprimons la sortie $Y(z)$ en fonction des trois perturbations $W_y(z^{-1})$, $W_u(z^{-1})$ et $W_b(z^{-1})$:

$$\begin{aligned} Y(z^{-1}) &= \frac{B_m(z^{-1})T(z^{-1})B(z^{-1})z^{-d}}{A_m(z^{-1})[A(z^{-1})S(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})]} W(z^{-1}) \\ &+ \frac{A(z^{-1})S(z^{-1})}{A(z^{-1})S(z^{-1}) + B(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})} W_y(z^{-1}) \\ &- \frac{B(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})}{A(z^{-1})S(z^{-1}) + B(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})} W_b(z^{-1}) \\ &+ \frac{B(z^{-1})z^{-d}S(z^{-1})}{A(z^{-1})S(z^{-1}) + B(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})} W_u(z^{-1}) \quad (4.24) \end{aligned}$$

FIGURE 4.6 – Les diverses perturbations.

La sortie est composée de quatre termes. Le premier concerne la dynamique en asservissement, et les trois autres les altérations dues aux trois perturbations. Formulons à présent ces erreurs par rapport aux fonctions de sensibilités :

$$Y(z^{-1}) = \frac{B_m(z^{-1})T(z^{-1})B(z^{-1})z^{-d}}{A_m(z^{-1})[A(z^{-1})S(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})]}W(z^{-1}) + S_{yy}W_y(z^{-1}) - S_{yb}W_b(z^{-1}) + S_{yu}W_u(z^{-1}) \quad (4.25)$$

Nous retrouvons les mêmes expressions que pour la commande classique, ce qui est normal puisque les perturbations envisagées voient les mêmes transferts dans la boucle de régulation. Quelle que soit la méthode envisagée pour la synthèse de la commande RST, on a intérêt, pour réduire la formulation algébrique, à formuler les fonctions de sensibilité en utilisant le polynôme $P(z^{-1})$.

Nous pouvons constater que l'influence sur la commande d'une perturbation sur elle-même correspond à la fonction de sensibilité S_{yy} .

$$S_{yy} = \frac{A(z^{-1})S(z^{-1})}{A(z^{-1})S(z^{-1}) + b(z^{-1})z^{-d}R(z^{-1})} \quad (4.26)$$

Il apparaît une quatrième fonction de sensibilité qui mesure l'influence sur la commande d'une perturbation sur la sortie ou un bruit de mesure.

4.1.6 Mise en œuvre de la méthode

La synthèse de la commande RST peut être résumée dans les étapes suivante :

1. Identification du process.
2. Calcul de $S_p(z^{-1})$, $R_p(z^{-1})$ et de $A_1(z^{-1})$, $B_1(z^{-1})$.
3. Calcul de $P(z^{-1})$.
4. Calcul de $S1(z^{-1})$ et $R1(z^{-1})$.
5. Calcul de $H_m(z^{-1})$ et de la commande $u(k)$.

Représentation discrète du processus

Préalablement à toute commande, il est nécessaire d'identifier la fonction de transfert du procédé étudié, on doit donc d'abord formuler la FT discrète du sécheur. On mettra le processus sous la forme :

$$H(z^{-1}) = z^{-d} \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} \quad (4.27)$$

Avec d représentant le retard en nombre de périodes d'échantillonnage, et $A(z^{-1})$ et $B(z^{-1})$ sont tel que :

$$\begin{aligned} A(z^{-1}) &= 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_{n_a} z^{-n_a} \\ B(z^{-1}) &= b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_{n_b} z^{-n_b} \end{aligned}$$

Pour les identifier, on peut utiliser des méthodes récursifs (voir plus loin dans le rapport), comme il est possible de travailler avec un modèle stationnaire, pour cela on utilise la commande « c2d » de MATLAB pour discrétiser le modèle de Strejc obtenu par l'identification graphique, pour obtenir les coefficients des polynômes $A(z^{-1})$ et $B(z^{-1})$, avec une période d'échantillonnage $Ts = 20s$, qui adhère au théorème de Nyquist :

$$\begin{aligned} H(z^{-1}) &= \text{discret}[H_{\text{Strejc}}(s)] \\ &= \text{discret}\left[e^{-43.73s} \frac{0.216}{(1 + 60s)^5}\right] \\ &= z^{-2} \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} \end{aligned} \quad (4.28)$$

Avec :

$$\begin{aligned} d &= 2, Ts = 20s \\ A(z^{-1}) &= 1 - 3.583z^{-1} - 5.134z^{-2} - 3.679z^{-3} + 1.318z^{-4} - 0.1889z^{-5}, \\ B(z^{-1}) &= 2.107 \cdot 10^{-6} + 7.847 \cdot 10^{-5} z^{-1} + 2.1777 \cdot 10^{-4} z^{-2} + 9.245 \cdot 10^{-4} z^{-3} + 4.579 \cdot 10^{-6} z^{-4} + 3.325 \cdot 10^{-10}. \end{aligned}$$

La fonction de transfert discrète obtenue est tel que $A(z)$ et $B(z)$ sont de 5ème ordre, et que le retard d est de 2 périodes d'échantillonnage Ts .

Pré-caractérisation de $S(z^{-1})$

Afin de pouvoir annuler l'erreur statique en présence d'une perturbation constante il faut intégrer dans le polynôme $S(z^{-1})$ un pôle en $z = 1$, de tel sorte à avoir un intégrateur dans $S(z)$, on pose : $S(z^{-1}) = (1 - z^{-1})S_1(z^{-1})$, Avec $S_p(z) = (1 - z - 1)$.

Pré-caractérisation de $R(z^{-1})$

Pour un filtrage supplémentaire de perturbation on choisit pour pulsation de coupure ω_c qui va creuser la fonction de sensibilité dans alentour d'une fréquence f_c , on prend une valeur grande par rapport à celle de $S_p(z^{-1})$ pour garder une certaine robustesse, en effet, si la ou les zones d'atténuation de la perturbation sur la sortie sont trop importantes la robustesse sera mauvaise (Augmentation du maximum de S_{yy}). Pour cela on prend un pôle $z = 10$, donc $b = 10$:

$$R(z^{-1}) = (1 - 10z^{-1})R_1(z^{-1}), \text{ Avec } R_p(z^{-1}) = (1 - 10z^{-1}).$$

FIGURE 4.7 – Superposition de la FT analogique et numérique.

Spécification de $A_1(z^{-1})$ et $B_1(z^{-1})$

Les polynômes $A_1(z^{-1})$ et $B_1(z^{-1})$ ne sont que les polynômes connus $A(z^{-1})$ et $B(z^{-1})$ intégrées avec les parties pré-caractérisées de $S(z^{-1})$ et $R(z^{-1})$ respectivement, comme montré dans l'équation 4.13.

Spécification des ordres

La FT discrète à notre disposition à un retard $d = 2$, le degré des polynômes $A(z^{-1})$ et $B(z^{-1})$ est 5, avec une partie pré-caractérisé intégrateur $(1-z^{-1})$ dans $S(z)$ et une partie pré-caractérisé filtre de premier ordre dans $R(z)$, en résolvant l'identité diophantienne le degré de $P(z)$ est 13, le degré de $R_1(z^{-1})$ et $S_1(z^{-1})$ sont donc 7 et 5 respectivement :

$$\begin{cases} n_p = \deg(P(z^{-1})) = n_{A_1} + n_{B_1} + d - 1 = 6 + 6 + 2 - 1 = 13 \\ n_{S_1} = \deg(S_1(z^{-1})) = n_{B_1} + d - 1 = 6 + 2 - 1 = 7 \\ n_{R_1} = \deg(R_1(z^{-1})) = n_{A_1} - 1 = 5 \end{cases}$$

Spécification de $P(z^{-1})$

C'est le polynôme $P(z^{-1})$, qui fixe par placement de pôles la dynamique de régulation et de rejet de perturbation, -Comme nous l'avons vu- il est composé de deux parties, on réserve 2 pôles dominant de $P_d(z^{-1})$ pour la fixation des performances en boucle fermée, et on met à 0 les pôles auxiliaires que contient la partie $P_a(z^{-1})$, puisque les pôles de $P_a(z^{-1})$ doivent être significativement plus rapide que ceux de $P_d(z^{-1})$ c.à.d. plus proche du centre du cercle unitaire.

Deux méthodes s'offrent à nous pour le calcul des pôles dominants, soit on calcule les performances désirer pour le placement de pôles directement en discret, à travers le choix de ξ et ω_0 de la FT de 2ème ordre désirées, ou bien on les calcule en continue et on discrétise la FT obtenue, cette dernière est montrée dans l'extrait du code MATLAB 4.8.

```

pole1=-ksibf*wnbf+1i*sqrt(1-ksibf^2)*wnbf;
pole2=-ksibf*wnbf-1i*sqrt(1-ksibf^2)*wnbf;
Hbf = tf(1,[1/(wnbf^2) 2*ksibf/wnbf 1]);
Hdbf = c2d(Hbf,Ts,'z0h');
[num,den] = tfdata(Hdbf,'v');
p1=den(2); p2=den(3);

```

FIGURE 4.8 – Extrait du code MATLAB, calcul des pôles dominants.

La stratégie suivie est de fixer ξ à 1 pour minimiser, voire éliminer les oscillations et le dépassement, et puis on joue sur ω_0 pour trouver les meilleures performances et assurer un très bon rapport performances-robustesse.

On prend : $\omega_0 = 0.0111\text{rad/s}$ ($\text{tr}=220\text{s}$) et $\xi = 1$ La FT continue résultante est :

$$H_p(s) = \frac{1}{8100s^2 + 180s + 1}$$

Après discrétisation on obtient :

$$P_d(z^{-1}) = 1 - 1.601z^{-1} + 0.6412z^{-2}$$

Ces paramètres peuvent éventuellement être modifier pour régler les performances désirées.

Spécification de $H_m(z^{-1})$

C'est le polynôme de poursuite $H_m(z^{-1}) = z^{-(d+1)}B_m(z^{-1})/A_m(z^{-1})$ (Modèle de référence) qui fixe la dynamique d'asservissement. Pour éviter la saturation de la commande, il doit être plus lente que la dynamique de rejet de perturbation.

On utilise le modèle normalisé du seconde ordre en continue, qu'on discrétise, on garde le même coefficient d'amortissement que $P_d(z^{-1})$, et on augmente le temps de réponse d'environ 60 secondes par rapport au temps de réponse des pôles dominants $P_d(z^{-1})$.

On prend : $\omega_0 = 0.0091\text{rad/s}$ ($\text{tr}=220\text{s}+60\text{s}$) et $\xi = 1$

La FT continue résultante est :

$$H_m(s) = \frac{1}{12100s^2 + 220s + 1}$$

Après discrétisation on obtient :

$$H_m(z^{-1}) = \frac{0.0146z^{-1} + 0.0129z^{-2}}{1 - 1.668z^{-1} + 0.6951z^{-2}}$$

Les paramètres de $B_m(z^{-1})$ sont évidemment différents de 0 pour ne pas ralentir inutilement le système.

4.1.7 Simulation

FIGURE 4.9 – Principe en schéma bloc.

Appliquons sur le processus commandé par ce régulateur une consigne en échelon de $100^{\circ}C$ suivie d'une perturbation additive de $10^{\circ}C$ au bout de $4500s$ sur la sortie conformément à la figure 4.9.

Les performances dynamique et d'asservissement sont fixées en ajustant les valeurs de ω_{0P_d} et ω_{0H_m} tout en gardant un dépassement nul. On ajuste ces paramètres jusqu'à ce qu'on tombe sur des performances satisfaisante vis-à-vis de la contrainte imposée par le cahier des charges, à savoir un dépassement nul, tout -bien sûr- en assurant un temps de monté et de réponse maximales.

FIGURE 4.10 – Schéma bloc sur Simulink.

On remarque (Fig. 4.11) que les performances ont été beaucoup amélioré par rapport à la commande classique PIDF avec un dépassement nul, et un temps de monté de $560s$.

Pourtant, on constate des oscillations très excessives sur la commande après l'application de la perturbation, ce qui a pour effet de causer une saturation au niveau de l'organe de commande, en effet cela est dû au fait qu'il y a des zéros peu amortis dans la FT discrète (effet naturelle de la numérisation) du procédé.

FIGURE 4.11 – Résultat de simulation : $\xi_{P_d} = 1$, $\omega_{0P_d} = 0.0136r/s$, et $\xi_{H_m} = 1$, $\omega_{0H_m} = 0.0107r/s$.

Performances : $t_m = 560s$, $t_r = 917s$, $t_s = 1360s$ $D\% = 0$

Les pôles dominants sont égaux à ceux du procédé et régis la dynamique de régulation, c'est l'introduction des pôles auxiliaires qui peut réduire ces fluctuations, et pour les déterminer on doit d'abord étudier la fonction de sensibilité S_{yy} , exprimée dans l'équation 4.28 .Si on trace S_{yy} sur le plan fréquentiel, on constate que les perturbations s'introduisent en hautes fréquences

FIGURE 4.12 – Analyse fréquentielle de la fonction de sensibilité S_{yy} .

En effet, cela à pour conséquence d'amplifier significativement ces perturbations, l'objectif est donc de creuser le bode de S_{yy} dans ces fréquences.

La stratégie à suivre pour cela c'est d'augmenter progressivement la valeur de τ dans T/τ dans l'expression des pôles auxiliaires 4.23.

Avec T est la constante de temps principale obtenue par le modèle de Strejc, et τ est à une petite valeur devant T , et une valeur de $r = 11$ pour renforcer et compléter le polynôme $P(z^{-1})$. Analysons l'influence de $e^{-T/\tau}$ sur le bode de S_{yy} :

FIGURE 4.13 – L'influence de $e^{-T/\tau}$ sur le bode de S_{yy} ; $T = 60s$.

Plus on augmente la valeur de $e^{-T/\tau}$ plus les perturbations en hautes fréquences sont atténuées, pourtant on ne doit pas trop restreindre la bande de fréquence de S_{yy} , puisque ça risque de diminuer inutilement les performances du procédé. On retient donc $e^{-T/\tau} = 0.65$.

FIGURE 4.14 – Résultat de simulation : $\xi_{P_d} = 1$, $\omega_{0_{P_d}} = 0.0136r/s$, et $\xi_{H_m} = 1$, $\omega_{0_{H_m}} = 0.0107r/s$ et 11 pôles auxiliaire en 0.65.

Performances : $t_m = 580s$, $t_r = 935s$, $t_s = 1400s$, $D\% = 0$

On constate des nouveaux résultats (fig.4.14) que cette élimination des fluctuations a entraîné une légère dégradation en termes de performances (20s en temps de montée), mais avec une robustesse beaucoup plus rassurante, en effet Les différentes marges valent :

Marge de phase = 124°

Marge de gain = $3.7 \cdot 10^6$

Marge de retard = $73.1s$

Nous vérifions bien ici que : La marge de phase est supérieure à la valeur recommandée de 60° . Et une marge de retard de $73.1s$ qui est supérieure à la période d'échantillonnage $T_s = 20s$, et un marge de gain pratiquement infini.

4.1.8 Constatation

Ce régulateur possède une très bonne robustesse et pourra donc s'affranchir d'erreurs de modélisation et des bruits sur la sortie, en plus de ça, les performances sont significativement plus satisfaisantes que pour la commande classique et répond parfaitement au cahier des charges. Nous allons voir dans la partie suivante que cette commande peut être amélioré davantage par l'utilisation d'un algorithme d'adaptation, capable de calculer les paramètres réels du procédé et donc du régulateur RST à tout instants t .

4.2 Commande RST adaptative

4.2.1 Introduction

Le régulateur RST est combiné avec l'identification paramétrique devient ainsi un régulateur à paramètres variables, dans ce contexte, la première partie du chapitre a détaillé l'analyse et la synthèse du régulateur polynomial RST. **Principe** Le régulateur RST peut de manière naturelle être incorporé dans un schéma adaptatif, comprenant une identification du système à commander et la synthèse du régulateur. Il en résulte un ajustement en temps réel au processus

FIGURE 4.15 – Principe de la commande RST adaptative.

à commander (ajustement des paramètres $a_{1...5}$ et $b_{1...5}$), dépassant par conséquent l'imprécision causé surtout par l'identification faite dans la présence des variations de l'humidité et la cadence entrantes qui varie entre 3-4%, et 300-500 T/h respectivement, en effet, ces variations sont susceptible d'entraîner la variation du point de fonctionnement et donc la dégradation des performances du régulateur conçu.

4.2.2 Algorithme

On retient le modèle à structure ARX développé dans le chapitre précédent, ce modèle décrivant la dynamique et l'erreur est décrit dans l'équation 3.9, on le prend de tel sorte à ce que : $n_a = n_b = 5$, $d = 2$

Et la commande RST développée précédemment, est basé sur un modèle de référence de même caractéristiques ($n_a = n_b = 5$, $d = 2$), ce qui nous donne l'avantage de ne pas avoir à modifier la commande.

L'algorithme sur lequel se base la loi de commande, est une combinaison de l'algorithme d'identification et d'adaptation par la méthode des moindres carrés récursifs a facteur d'oubli et la commande RST, l'algorithme est développé de la manière suivante :

A chaque période d'échantillonnage $T_s = 20s$, $t(k) = kT_s$:

1. Acquisition de la sortie $y(t)$.
2. Estimation des paramètres de modèle ARX.
3. Calcul des paramètres du régulateur RST.
4. Calcul et application de la commande $u(t)$.
5. Attente de la fin de T_s et recommencement.

Voir annexe pour l'extrait de la version « offline » du code MATLAB.

4.2.3 Simulation

Pour bien tester le changement brusque et potentiel du point de fonctionnement du procédé, on va simuler la réponse du système du système à une consigne de $100^\circ C$ et on change le

modèle au bout de 2000s, on applique le changement au modèle analogique avant la numérisation pour pouvoir faire l'analogie avec la réalité physique du procédé.

FIGURE 4.16 – Les estimés des paramètres.

Le modèle numérique de départ est (Produit DAP) :

$$H_1(z^{-1}) = \text{discret}[H_1(s)] = \text{discret}\left[e^{-43.73s} \frac{0.216}{(1 + 60s)^5}\right]; Ts = 20s$$

Le modèle numérique au bout de 2000s (Produit MAP) :

$$H_2(z^{-1}) = \text{discret}[H_2(s)] = \text{discret}\left[e^{-43.73s} \frac{0.236}{(1 + 55s)^5}\right]; Ts = 20s$$

Un changement du gain statique traduit la relation entre le débit du fioul à l'entrée et la température en sortie, tandis qu'un changement de la constante de temps traduit la rapidité du système en BO. L'algorithme d'adaptation MCR arrive facilement à « détecter » le changement de paramètres et les adapte au nouveau modèle, ces paramètres étant ensuite exploités pour re-synthétiser automatiquement le régulateur RST.

La loi de commande (fig.4.17) arrive en effet à faire en sorte que la sortie ne dévie pas trop de la consigne w , mais oscille trop avant de se re-stabiliser (environ 2100s), et cela est dû à la non minimalité de phases de la FT discrète, pourtant le régulateur RST est calculé d'une manière générale, et ne prend pas en compte la stabilité des zéros de la FT, puisque la nature des paramètres estimés par l'algorithme d'adaptation est imprévisible.

4.2.4 Conclusion

Bien que ce régulateur soit très robuste face aux perturbations, sa version adaptative laisse une place pour l'amélioration, en effet, le fait qu'il « galère » à résister aux changements de point de fonctionnement ce qui n'est en réalité pas avantageux en termes de performances, vu qu'en industrie, cela peut arriver constamment, ce qui nous pousse à penser à d'autres

FIGURE 4.17 – Résultat de la simulation pour : $\xi_{P_d} = 1$, $\omega_{0_{P_d}} = 0.0136r/s$, et $\xi_{H_m} = 1$, $\omega_{0_{H_m}} = 0.0107r/s$ et 11 pôles auxiliaire à 0.65 ; + MCR à facteur d'oubli cte : $\alpha = 1000$, $\lambda = 0.97$.

commandes plus généraliste et efficace, dans le chapitre suivant nous allons développer une commande prédictive qui va, comme nous allons le voir, remédier à tous les problèmes cités précédemment.

Introduction

Ce chapitre est consacré pour l'élaboration d'une loi de commande prédictive adaptative encore plus avancée et robuste remédiant aux problèmes rencontrés avec la commande RST adaptative, et d'ailleurs toutes les autres commandes d'adaptation ne prenant pas en compte la minimalité de phase et la mal estimation du retard parmi d'autres, et nous allons ensuite montrer les avantages majeurs que peut apporter cette commande au fonctionnement du sécheur.

5.1 La commande prédictive

5.1.1 Introduction

La commande prédictive est une technique de commande avancée de l'automatique. Elle est née d'un besoin réel dans le monde industriel. Un besoin de systèmes de régulation capable de performances plus élevées que les contrôleurs classiques (PID...), tout en respectant des contraintes de fonctionnement et de production toujours plus élevées.

Elle a pour objectif de commander des systèmes industriels complexes. Les principaux utilisateurs de la commande prédictive sont les raffineries de pétroles, l'industrie chimique, la métallurgie, mais aussi les industries nécessitant la chaleur et à inertie thermique.

Les avantages les plus importants de la commande prédictive sont : Il peut être employé pour contrôler une grande variété de processus, des systèmes avec un comportement relativement simple aux systèmes extrêmement complexes, pour les systèmes instables, avec retards, non minimum de phase, très peu amortis, et c'est généralement le cas pour les grands systèmes industriels y compris notre système.

Enfin, le plus grand des inconvénients est : algorithme très complexe à implémenter dans l'automate (limitation dans l'ordre du modèle à résoudre) et réglage nécessitant un niveau d'expertise fort, cela va être traité plus loin dans le rapport.

Cette méthode est basée sur les idées suivantes :

- Utilisation d'un modèle du système pour prévoir les sorties à des instants futurs (notion d'horizon de prédiction) ;
- Calcul des actions optimales de commande basé sur la minimisation d'une fonction de coût dans le futur (notion d'horizon de commande) ;
- À chaque instant d'échantillonnage, l'horizon de prédiction est déplacé vers le futur, et seule la première des commandes calculées est effectivement appliquée au système (notion d'horizon fuyant)

Philosophie et la stratégie de la commande prédictive :

La stratégie de la commande prédictive est très similaire à la stratégie utilisée pour la conduite automobile. Le conducteur connaît la trajectoire de référence désirée (le tracé de la route) sur un horizon de commande fini (celui de son champ visuel), et en prenant en compte les caractéristiques de la voiture (modèle mental du comportement du véhicule), il décide quelles actions (accélérer, freiner ou tourner le volant) il faut réaliser afin de suivre la trajectoire désirée. Seule la première action de conduite est exécutée à chaque instant, et la procédure est répétée à nouveau pour les prochaines actions (Fig. 5.1). Cette conception consiste à prendre en compte,

FIGURE 5.1 – Philosophie de la commande prédictive.

à l'instant présent, le comportement futur, en utilisant explicitement un modèle numérique du système afin de prédire la sortie dans le futur sur un horizon fini.

La commande prédictive, en fait, présente dans plusieurs activités humaines, telle que la marche, le ski, . . . etc. De manière générale, la loi de commande prédictive est obtenue à partir de la méthodologie suivante :

1. À chaque instant k , en disposant d'un modèle et de connaissance de la sortie en k du système, on fait la prédiction de la sortie pour un certain horizon N , (dénommé horizon de prédiction), les sorties prédites sont dénotées : $y(k + i)$ où $k = 1, 2, \dots, N$.
2. La prédiction de la sortie, est faite en calculant le vecteur des futurs signaux de commande : $u(k + i)$ où $i = 0, 1, \dots, N - 1$. À travers l'optimisation d'une fonction objectif. Cette fonction en général force à rendre la sortie future la plus proche possible de la trajectoire de référence consigne connue $w(k + i)$, tout en réduisant les efforts de la commande. Des contraintes sur la sortie ou sur la commande peuvent être également imposées.
3. Le premier élément $u(k)$ du vecteur du signal de commande optimale $u(k + i)$ issu du problème précédent est appliqué au système et le reste est rejeté car à l'instant suivant la nouvelle sortie $y(k + 1)$ est disponible et en conséquence l'étape 1 est répétée. Ceci est connu sous le concept de l'horizon fuyant. La figure 5.2 illustre cette méthodologie et sa mise en œuvre utilise la structure de base montrée dans la figure 5.3.

5.1.2 Éléments de la Commande Prédictive

Tous les algorithmes de la commande prédictive possèdent les mêmes éléments (Fig.5.3), et différentes options peuvent être considérées pour chaque élément Ce qui donne une multitude d'algorithmes. Ces éléments sont :

- Modèle de prédiction : un modèle du système pour prédire l'évolution future des sorties sur l'horizon de prédiction N_p :

$$Y = [y(k)y(k + 1)\dots y(k + N_p)]$$

FIGURE 5.2 – Principe de l’horizon fuyant.

- Méthode d’optimisation : pour calculer une séquence de commandes sur l’horizon de commande N_u :

$$\theta = [u(k)u(k+1)\dots u(k+N_u)]$$

Qui minimise le critère d’optimisation J en satisfaisant les contraintes imposées par l’application, sachant que :

$$u(k+i) = u(k+N_u), \text{ pour } N_u \leq i \leq N_p$$

Principe de l’horizon glissant : qui consiste à déplacer l’horizon $k \rightarrow k+1$, à Chaque période d’échantillonnage après l’application de la première commande $u(k)$ de la séquence optimale ainsi obtenue.

FIGURE 5.3 – Principe de la commande prédictive à modèle de référence (Modèle discret).

Remarques :

- Généralement, une des raisons principales du succès de la commande prédictive sur les procédés relativement lents est le temps suffisamment long pour pouvoir résoudre le problème d’optimisation associé avant la fin de la période d’échantillonnage $[k; k+1]$ (le temps réel). Par contre si le système à commander est relativement rapide où le critère associé au problème d’optimisation est non convexe, la période d’échantillonnage est trop courte pour permettre le calcul de la séquence de commandes recherchée.

- Le principe de l’horizon fuyant fait que seule la commande à l’instant présent $u(k)$ est appliquée sur le système. Il est alors possible de restreindre le nombre de valeurs calculées de la séquence.

5.1.3 Commande prédictive généralisée

Développée par Clarke en 1987, la commande prédictive généralisée (GPC) est devenu l’un des algorithmes de commande prédictive les plus répandus. L’idée de base de la GPC est de calculer une séquence de commandes futures de telle façon qu’une fonction de coût à plusieurs composantes soit minimale sur un certain horizon de prédiction. L’indice à optimiser est une fonction quadratique qui mesure la distance entre la sortie prédite du système et une séquence de référence, plus une fonction quadratique qui mesure l’effort de commande. Les spécificités de la commande GPC sont l’existence d’une solution optimale analytique, le fait qu’elle soit compatible avec des systèmes instables ou à phase non minimale, et enfin la notion de l’horizon de commande et d’incrément de commande. Le schéma de principe de la commande prédictive généralisée est donné par la figure 5.4.

FIGURE 5.4 – Schéma applicatif de la commande prédictive généralisée.

5.1.4 Modélisation du système

Toute commande prédictive nécessite la connaissance d’un modèle afin de prédire le comportement futur du système. Dans la commande prédictive généralisée, le modèle utilisé est le modèle CARIMA (Controlled Autoregressive Integrated Moving Average), de la forme :

$$A(z^{-1})y(t) = z^{-d}B(z^{-1})u(t) + e(t) \tag{5.1}$$

FIGURE 5.5 – Modèle CARIMA.

Où $u(t)$ et $y(t)$ sont respectivement l’entrée de commande et la variable mesurée de la sortie et $\zeta(t)$: est un signal à moyenne variable. d : représente le nombre d’échantillonnage

contenu dans le retard. $A(z^{-1})$ et $B(z^{-1})$ sont des polynômes en fonction de l'opérateur de décalage arrière z^{-1} tels que :

$$\begin{aligned} A(z^{-1}) &= 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_{n_a} z^{-n_a} \\ B(z^{-1}) &= b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_{n_b} z^{-n_b} \\ e(t) &= C(z^{-1})\zeta(t)/\Delta \end{aligned}$$

Où : n_a et n_b représente le degré des polynômes $A(z^{-1})$ et $B(z^{-1})$ respectivement.

Ou Δ est un opérateur de différentiation (intégrateur), le but recherché avec l'introduction d'un intégrateur est l'annulation de toute erreur statique vis-à-vis d'une consigne ou d'une perturbation constante. $\zeta(t)$ est une séquence aléatoire non corrélée représentant un bruit blanc de moyenne nulle.

Le modèle représenté dans la figure 5.5 représente le modèle « CARIMA », ce modèle à été utilisée par Tuff et Clark en 1985 pour le développement des stratégies du contrôle prédictif à un pas en avant. L'utilisation de ce modèle permet d'avoir deux avantages essentiels :

- L'amélioration de la qualité d'identification des paramètres de modèle de processus à contrôler.
- L'effet d'éliminer l'influence des oscillations (offset libre) de perturbation non désirée.

5.1.5 Développement du Prédicteur

Pour la simplicité au cours du développement $C(z^{-1})$ est choisie comme étant égale à 1, on obtient le modèle :

$$A(z^{-1})y(t) = z^{-d}B(z^{-1})u(t-1) + \zeta(t)/\Delta \quad (5.2)$$

On considère l'identité :

$$1 = E_j(z^{-1})\hat{A}(z^{-1}) + z^{-j}F_j(z^{-1}) \quad (5.3)$$

Avec :

$$\hat{A}(z^{-1}) = \Delta A(z^{-1})$$

$E_j(z^{-1})$ est un polynôme d'ordre $j-1$

$F_j(z^{-1})$ est un polynôme d'ordre n_a

On multiplie l'équation 5.2 par le terme $\Delta E_j(z^{-1})z^j$:

$$\hat{A}(z^{-1})E_j(z^{-1})y(t+j) = E_j(z^{-1})B(z^{-1})\Delta u(t+j-1) + E_j(z^{-1})\zeta(t+j) \quad (5.4)$$

En utilisant l'identité de Diophantine 5.3, on peut déduire l'équation de sortie prédite noté $\hat{y}(t+j)$:

$$\hat{y}(t+j) = F_j(z^{-1})y(k) + E_j(z^{-1})B(z^{-1})\Delta u(t+j-1) + E_j(z^{-1})\zeta(k+j) \quad (5.5)$$

On réfère à la première partie comme étant la réponse libre et la deuxième partie comme étant la réponse forcée, comme E_j est de degré $j-1$, le produit $E_j(z^{-1})\zeta(k+j)$ est nul, ce qui prouve la robustesse de l'algorithme dont les composantes du bruit sont toutes nulles dans le future, ce qui rend ce type de prédicteur optimal et robuste, d'où le modèle prédicteur est comme suit :

$$\hat{y}(t+j) = G_j(z^{-1})\Delta u(t+j-1) + f_i(t+j) \quad (5.6)$$

Avec :

$$\Delta u(t+j-1) = u(t+j-1) - u(t+j-2), \text{ pour } : 1 \leq j \leq N_u$$

$$G_j(z^{-1}) = B_j(z^{-1})E_j(z^{-1})$$

$$F_j(t+j) = F_j(z^{-1})y(t), \text{ pour } : i = 1, 2, \dots, N_2$$

$$\begin{aligned} F_j(t+j) &= f_{j_0} + f_{j_1}z^{-1} + \dots + f_{j_{n_a}}z^{-n_a} \\ E_j(t+j) &= e_{j_0} + e_{j_1}z^{-1} + \dots + e_{j_{(j-1)}}z^{-(j-1)} \end{aligned}$$

Donc la prédiction à long horizon se fait par le calcul récursif du polynôme G_j et de la fonction f_j , et pour calculer : $G_{j+1}(z^{-1}) = E_{j+1}(z^{-1})B(z^{-1})$ et $f_{j+1}(z^{-1}) = F_{j+1}(z^{-1})y(t)$. On procède de la récursivité de l'équation de diophantienne utilisée précédemment.

Résolution des équations Diophantiennes : Il est possible de trouver $E_{j+1}(z^{-1})$ et $F_{j+1}(z^{-1})$ à partir de $E_j(z^{-1})$ et $F_j(z^{-1})$ (cf. GPC Clarke 1986), et ainsi de suite, en effet, on a :

$$1 = E_{j+1}(z^{-1})\Delta A(z^{-1}) + z^{-(j+1)}F_{j+1}(z^{-1}) \quad (5.7)$$

En faisant retrancher E_j de E_{j+1} on obtient :

$$(E_{j+1}(z^{-1}) - E_j(z^{-1}))\Delta A(z^{-1}) + z^{-(j+1)}(z^{-1}F_{j+1}(z^{-1}) - F_j(z^{-1})) = 0 \quad (5.8)$$

Étant donné que les polynômes $A(z^{-1})$ et z^{-1} sont premiers entre eux, il est permis d'écrire :

$$E_{j+1}(z^{-1}) - E_j(z^{-1}) = r_j z^{-1} \quad (5.9)$$

En remplaçant dans l'expression précédente on obtient :

$$z^{-j}(z^{-1}z^{-j}F_{j+1}(z^{-1}) - F_j(z^{-1}) + r_j z^{-1}\Delta A(z^{-1})) = 0 \quad (5.10)$$

$$F_{j+1}(z^{-1}) = z(F_j(z^{-1}) - r_j z^{-1}\Delta A(z^{-1})) \quad (5.11)$$

Sachant que :

$$\begin{aligned} F_j(t+j) &= F_j(z^{-1})y(t) \\ \hat{A}(z^{-1}) &= \Delta A(z^{-1}) = \alpha_0 + \alpha_1 z^{-1} + \dots + \alpha_{n_a} z^{-n_a} \end{aligned}$$

Avec :

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= 1 \\ \alpha_i &= a_i - a_{i-1} \\ \alpha_{n_a+1} &= -a_{n_a}, \text{ avec } : i = 0, 1, 2, \dots, n_a \end{aligned}$$

Après identification dans 5.10, on obtient les relations récurrentes suivantes :

$$\begin{cases} r_j z^{-1} = f_{j,0} \\ f_{j+1} = f_j - \alpha_{i+1} r_j \\ f_{j+1, n_a} = -\alpha_{i+1} r_j \end{cases} \quad (5.12)$$

Avec : $i = 0, 1, 0, \dots, n_a$.

Ces relations déterminent le polynôme F_{j+1} , et nous retrouvons à partir de 5.9 :

$$E_{j+1}(z^{-1}) = r_j z^{-1} + E_j(z^{-1}) \quad (5.13)$$

L'initialisation des itérations de calcul se fait en supposant pour $j = 1$, $E_1 = 1$. On considérant un nombre de prédictions pour lesquelles j varie d'une valeur minimale à une valeur maximale ce qui introduit la notion de l'horizon de prédiction fuyant qui sera limité par N_2 , indiqué avant et qui représente la limite maximale de l'horizon de prédiction où :

$$N_u \leq j \leq N_2$$

Et N_u doit être supérieur ou égal au temps de retard du processus, pour assurer que la sortie soit affectée par la première séquence de contrôle $u(t)$ avec la supposition que les contrôles sont performés en boucle ouverte d'où les composantes du bruit sont ignorées en calculant les prédictions $\hat{y}(t+j)$.

Pour simplicité de développement seulement, prenons à présent $N_1 = 1$, $N_2 = N$:

$$E_j(z^{-1})B_j(z^{-1}) = G_j(z^{-1}) + z^{-j}G'_j(z^{-1}) \quad (5.14)$$

Avec :

$$G_j(z^{-1}) = G_{j,0} + G_{j,1}z^{-1} + \dots + G_{j,j-1}z^{-(j-1)}$$

$$G'_j(z^{-1}) = G'_{j,0} + G'_{j,1}z^{-1} + \dots + G'_{j,n_g}z^{-n_g}$$

Considérant l'équation de $\hat{y}(t+j)$ et l'équation on 5.14 peut écrire :

$$\hat{y}(t+j) = G_j(z^{-1})\Delta u(t+j-1) + G'_j(z^{-1})\Delta u(t-1) + F_j(z^{-1})y(t) \quad (5.15)$$

De l'équation 5.15 simplifiée on obtient :

$$\begin{cases} \hat{y}(t+d+1) = G_{d+1}(z^{-1})\Delta u(t) + F_{d+1}(z^{-1})y(t) \\ \hat{y}(t+d+2) = G_{d+2}(z^{-1})\Delta u(t) + F_{d+2}(z^{-1})y(t) \\ \vdots \\ \hat{y}(t+d+N) = G_{d+N}(z^{-1})\Delta u(t) + F_{d+N}(z^{-1})y(t) \end{cases} \quad (5.16)$$

Avec : $N = N_2 - N_1$.

Le modèle prédictif résultant s'exprime donc en écriture vectorielle comme suit :

$$\hat{Y} = G\Delta U + f \quad (5.17)$$

Avec :

$$\hat{Y} = [\hat{y}(t+1), \hat{y}(t+2), \dots, \hat{y}(t+N-1)]^T$$

$$\Delta U = [\Delta u(t+1), \Delta u(t+2), \dots, \Delta u(t+N-1)]^T$$

$$f = [f(t+1), f(t+2), \dots, f(t+N)]^T.$$

La matrice G est triangulaire inférieure ($N \times N$), et $N = N_2 - N_1$.

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ g_{N-1} & g_{N-2} & \cdots & g_0 \end{bmatrix}$$

Avec : $g_{i,j} = g_j$ pour $j = 0, 1, \dots, \leq i$, et $g_{i,j} = 0$ pour $j \geq i$.

Donc la matrice G' s'écrit :

$$G'(z^{-1}) = \begin{bmatrix} 1(G_{t+1}(z^{-1}) - g_0)z^1 \\ (G_{t+2}(z^{-1}) - g_0 - g_1z^{-1})z^2 \\ \vdots \\ (G_{t+p}(z^{-1}) - g_0 - g_1z^{-1} - \dots - g_{p-1}z^{(p-1)})z^p \end{bmatrix} \quad (5.18)$$

p désignant l'horizon, et varie suivant celui-ci.

5.1.6 Critère d'optimisation

Une fois les prédictions faites, on doit trouver la future séquence de commande à appliquer sur le système pour atteindre la consigne désirée en suivant la trajectoire de référence. Pour cela,

on vient minimiser une fonction de coût qui diffère selon les méthodes mais généralement cette fonction contient les erreurs quadratiques entre la trajectoire de référence et les prédictions sur l'horizon de prédiction ainsi que la variation de la commande. Cette fonction de coût est la suivante :

$$J(N_1, N_2, N_u) = \sum_{j=N_1}^{N_2} [\hat{y}(t+j) - w(t+j)]^2 + \sum_{j=1}^{N_u} \lambda(j) [\Delta u(t+j-1)]^2 \quad (5.19)$$

Avec :

$\Delta u(t+j) = 0$ pour $j \geq N_u$.

$\hat{y}(t+j)$: Sortie prédite à l'instant $t+j$.

$w(t+j)$: Consigne ou trajectoire de référence à l'instant $t+j$.

$\Delta u(t+j-1)$: Incrément de commande à l'instant $t+j-1$.

$\lambda(j)$: Coefficient de pondération du signal de commande.

N_1 : Horizon minimal de prédiction.

N_2 : Horizon maximal de prédiction.

N_u : Horizon de prédiction sur la commande (Horizon de commande).

La minimisation analytique de cette fonction fournit la séquence de commandes futures dont seule la première sera effectivement appliquée sur le système. La procédure étant itérée de nouveau à la période d'échantillonnage suivante selon le principe de l'horizon glissant. L'expression du critère appelle plusieurs remarques :

- Si l'on dispose effectivement des valeurs de la consigne dans le futur, on utilise toutes ces informations entre les horizons N_1 et N_2 , de façon à faire converger la sortie prédite vers cette consigne.
- On trouve l'aspect incrémental du système en considérant Δu dans le critère.
- Le coefficient λ permet de donner plus ou moins de poids à la commande par rapport à la sortie, de façon à assurer la convergence lorsque le système de départ présente un risque d'instabilité.

Le critère précédemment introduit sous forme analytique 5.19 peut également être exprimé sous forme matricielle comme :

$$J = (GU + f - W)^T (GU + f - W) + \lambda U^T U \quad (5.20)$$

Avec :

$$W = [w(t+1), w(t+2), \dots, w(t+N)]^T.$$

La solution optimale est ensuite obtenue par dérivation de 5.17 par rapport au vecteur des incréments de commande :

$$\begin{aligned} J &= \Delta U^T G^T + (f - W)^T [G \Delta U + (f - W)] + \lambda \Delta U^T \Delta U \\ &= \Delta U^T [G^T G + \lambda I] \Delta U + \Delta U^T G^T (f - W) + (f - W)^T G \Delta U + (f - W)^T (f - W) \end{aligned} \quad (5.21)$$

Donc :

$$\frac{\partial J}{\partial \Delta U} = 2[G^T G + \lambda I] \Delta U + 2G^T (f - W) = 0 \quad (5.22)$$

Soit la commande optimale :

$$\Delta u_{opt} = [G^T G + \lambda I]^{-1} G^T (W - f) \quad (5.23)$$

Ainsi seuls G et f sont nécessaires pour déterminer le vecteur des incréments contrôle optimal à appliquer, dont Δu_{opt} qui représente le premier élément du vecteur qui sera confirmé à appliquer à l'entrée du processus commandé :

$$\Delta u_{opt} = K(W - f) \quad (5.24)$$

K étant la première ligne de la matrice dynamique de contrôle :

$$K = [G^T G + \lambda I]^{-1} G^T \quad (5.25)$$

La séquence de contrôle prédite sera donc :

$$u(t) = u(t - 1) + K(W - f) \quad (5.26)$$

5.1.7 La commande prédictive généralisée avec contraintes

Dans toutes les techniques de commande prédictive, les variables d'entrées, d'états et de sorties d'un système sont souvent contraintes par leurs domaines de définitions.

Ces contraintes sont de natures diverses : limitation physique des actionneurs, spécification de la qualité d'un produit, exigence de sécurité et domaine de tolérance pour une sortie, ...etc. Par exemple, en pratique, le signal de commande doit satisfaire la contrainte du domaine de validité de l'actionneur (son domaine de fonctionnement). Dans ce cas, si on suppose l'intervalle $[U_{min}, U_{max}]$ comme le domaine de validité de l'actionneur, alors la contrainte de commande sur $u(t)$ s'écrit $U_{min} \leq u \leq U_{max}$.

Choix des paramètres de synthèse

Le choix des paramètres de synthèse a pour objectif d'assurer les meilleures performances en régulation et d'obtenir un degré de stabilité en boucle fermé.

Ils sont souvent basés sur des constatations d'ordre expérimentale. Avec cette stratégie de réglage, portant sur le choix des paramètres de synthèse d'une commande prédictive généralisée, essentiellement, les horizons de commande, prédiction maximale, et minimale, et sur la pondération sur l'accroissement de la commande, on peut dégager les principales caractéristiques qui intéressent une large palette de procédés, qui répondent aux exigences en performances relatives aux aspects statique et dynamique, qui donnent de l'importance à l'obtention d'un bon degré de stabilité en boucle fermée et qui tiennent compte, finalement des problèmes numériques (temps et capacité de calcul, inversion matricielle).

Horizon de prédiction minimal N_1 : Dans le cas de la commande prédictive généralisée, le retard du système à commander peut être choisi comme horizon de prédiction minimal ($N_1 = d$) Si le retard est inconnu ou variable, le N_1 est supposé égale à 1 La possibilité d'avoir un horizon d'initialisation supérieur au retard d est conditionné par l'inégalité suivante :

$$d \leq N_1 \leq n_b + d$$

n_b étant le degré du polynôme $B(z^{-1})$.

Horizon de prédiction maximal N_2 :

Il est clair que l'horizon de prédiction maximal doit être, dans tous les cas strictement supérieur à l'horizon de prédiction minimal. il existe des règles pratique qui fixent la plage de variation de l'horizon de prédiction maximal en fonction de la stabilité du système, de la période d'échantillonnage et de temps de stabilisation à $\pm 5\%$.

Cependant en absence des informations précitées, il convient de choisir le domaine de variation de l'horizon de prédiction maximal conformément à la règle suivante :

$$N_{2min} \leq N_2 \leq N_{2max}$$

Avec : n_a degré du polynôme $A(z^{-1})$, et :

$$\begin{cases} N_{2min} = 2 \times \max\{n_b + d, n_a + 1\} \\ N_{2max} = 2 \times \max\{n_b + d, n_a + 1\} + 10 \end{cases}$$

FIGURE 5.6 – Choix de N_1 et N_2 .

Horizon de commande N_u :

Le choix de la plage de variation de l'horizon de commande N_u , est conditionné par la stabilité du système en boucle ouverte. Cependant, le choix raisonnable qui assure un compromis entre le degré de stabilité et les performances, essentiellement en asservissement, est le suivant :

$$n_a \leq N_u \leq N_2 - N_1 + 1$$

L'augmentation de l'horizon de commande à l'intérieur du domaine retenu pour sa variation améliore la rapidité du système en boucle fermée, et dégrade le degré de stabilité en boucle fermée, augmente le temps de calcul.

Coefficient de pondération sur la commande :

En présence d'un processus instable en boucle ouverte, l'augmentation exagérée de la pondération sur la commande λ peut conduire à l'instabilité du système en boucle fermée. Il est clair que même dans les conditions où le système est stable en boucle ouverte, une valeur très élevée de $G^T G$ (Loi de commande GPC) peut rendre la variation de la loi de commande $u(t)$ pratiquement nulle et indépendante des autres paramètres de synthèse. Par ailleurs, au prix d'une perte sur la rapidité, une pondération sur la commande convenable et non nulle, permet d'assurer à la fois la minimisation du coût énergétique, l'amélioration du degré de stabilité et l'inversibilité de la matrice :

$$G^T G + \lambda I$$

En présence d'une sous ou sur paramétrisation du modèle estimé. Le choix de λ proportionnel à la trace de la matrice $G^T G$ est possible. Ce critère de choix tient en compte de la condition de stabilité du système en boucle ouverte.

$$\lambda = \frac{\text{trace}(G^T G)}{100N_u} c \quad (5.27)$$

Avec :

$c \in [1, 100]$ pour les systèmes stables.

$c \in [1, 10]$ pour les systèmes instables.

5.1.8 Mise en œuvre de la méthode

Étapes algorithmiques

On commence par représenter le processus numériquement, pour cela on retient le modèle discrétisé du modèle Strejc de 5^{ème} ordre identifié graphiquement 3.28, après on procéde, pour le calcul de l'algorithme, de la manière suivante :

1. Spécification des contraintes ($N_1, N_2, N_u \dots$).
2. Calcul des polynômes $E_j(z^{-1})$ et $F_j(z^{-1})$ sur tous l'horizon.
3. Calcul de la matrice $G'_j(z^{-1})$.
4. Calcul de la matrice f .
5. Calcul de la commande prédite $\Delta u(t)$.
6. Réglage du coefficient de pondération pour les performances.

Méthodologie pour le calcul de la commande prédictive appliquée au sécheur

Spécification des contraintes :

- **Saturation de la commande :** $0 \leq u \leq 600$ Kg/h.
- **Choix de N_1 :** Dans notre cas, $d = 2$ et $n_b = 5$ pour une période d'échantillonnage $T_s = 20s$, on choisit donc $N_1 = 4$.
- **Choix de N_2 :** Pour notre cas, $n_a = n_b = 5$, donc $N_{2min} = 2 \times 7 = 14$ et $N_{2max} = 2 \times 7 + 10 = 24$ La valeur de l'horizon de prédiction maximal doit n'être choisie ni trop petite pour garder un bon degré de stabilité en boucle fermée, ni trop grande pour garantir la stabilité en boucle fermée d'un système instable en boucle ouverte. On choisit donc $N_2 = 14$.
- **Choix de N_u :** $n_a = 5$, et $N_2 - N_1 + 1 = 11$, on prend $N_u = 10$.
- **Calcul de $E_j(z^{-1})$ et $F_j(z^{-1})$:**

L'identité de diophantine exprimée dans les équations précédentes (Voir annexe B) est utilisée (Résolution) pour le calcul des premiers polynômes $E_4(z^{-1})$ et $F_4(z^{-1})$, sachant que j varie entre 4 et 14 ($[N_1, N_2]$).

$A_1(z^{-1})$, et $z^{-(j-d)}$ sont connues, on a : $A_1(z^{-1}) = A(z^{-1}) \times (1 - z^{-1})$. La résolution de cette équation est faite de la même manière que pour le régulateur RST, on a, pour $j = 4$:

$$\begin{cases} \deg(J_4(z^{-1})) = d + j - 1 = 5 \\ \deg(F_4(z^{-1})) = \deg(A(z^{-1})) + \deg(1 - z^{-1}) - 1 = 6 - 1 = 5 \end{cases}$$

Posons le vecteur suivant, pour la première valeur de j ($j = 4$) :

$$\underline{X}_4^T = [1, e_{4,1}, e_{4,2}, e_{4,3}, e_{4,4}, e_{4,5}, f_{4,0}, f_{4,1}, f_{4,2}, f_{4,3}, f_{4,4}, f_{4,5}]$$

Le rang de la matrice de transition M_4 est de 12.

D'une autre part, le seul coefficient lié au nombre '1' est 1 même, donc :

$$\underline{P}_4^T = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

De même, le seul coefficient lié au polynôme $z^{-(j-d)}$ est '1', donc en résolvant l'égalité matricielle suivante, on peut trouver les premiers éléments des polynômes :

$$\underline{X}_4 = M^{-1} \underline{P}_4$$

Avec M : matrice de transition.

Les coefficients des polynômes $E_{5 \dots 14}$ et $F_{5 \dots 14}$ sont calculé comme précisé dans les équations 5.12, et 5.13 par l'introduction d'une boucle « for » (voir annexe D).

— **Calcul de la matrice G :**

Les éléments contenus dans la matrice G sont les coefficients des polynômes 5.14 avec $j = 4, 5, \dots, 14$, la première ligne de la matrice étant calculé pour $j = 4$ et ainsi de suite, de la même manière que pour Ej et Fj .

On a besoin de calculer que G_4 (1ère ligne) et les autres lignes peuvent être calculées par une autre boucle « for » qui calcule tous les coefficients de chaque ligne et qui doit donc être intégrée dans la première boucle.

— **Calcul de f :** La matrice f est une fonction à la fois de la sortie $y(t)$ et de la variation de l'entrée Δu , tel que :

$$f(z^{-1}) = F_j(z^{-1})y(t) + G'_j(z^{-1})\Delta u(t-1) \quad (5.28)$$

f est donc un vecteur de 10 valeurs liées à la fois à $y(t)$ et $u(t)$, (Voir annexe D pour la méthodologie de calcul).

— **Calcul de u_{opt} :** Le vecteur $U(t)$ est aussi allongé sur tout l'horizon de commande ($N_u = 10$), mais le principe de l'horizon fuyant fait que seulement la première valeur est appliquée au système. On calcule d'abord la matrice dynamique de dimension 10 K donné par l'équation 5.25 :

$$K = [G^T G + \lambda I]^{-1} G^T$$

Ensuite, on retient la première ligne de cette matrice, qui nous donne le vecteur intermédiaire K_1 :

$$K_1^T = [K_{1,1}, K_{1,2}, K_{1,3}, K_{1,4}, K_{1,5}, K_{1,6}, K_{1,6}, K_{1,7}, K_{1,8}, K_{1,9}, K_{1,10}]$$

On calcule ensuite le vecteur contenant la consigne w , qui est pour notre cas toujours constante (pas de suite de trajet) :

$$W^T = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]w$$

Et enfin on calcule et applique la commande dite optimale $u_{opt}(t)$, tel que :

$$u(t) = u(t-1) + K_1(W - f)$$

5.1.9 Simulation

Appliquons sur le processus commandé par cette commande une consigne en échelon de $100^\circ C$ suivie d'une perturbation additive de $10^\circ C$ au bout de 2500s sur la sortie comme l'illustre la figure 5.7, on joue ensuite sur la constante c (Eq. 5.27) et donc sur le coefficient de pondération λ pour chercher les meilleures performances tout en gardant un dépassement nul.

La stratégie à suivre est d'ajuster progressivement le coefficient de réglage de performances c (et le seul d'ailleurs) jusqu'à ce qu'on tombe sur un dépassement nul, et des performances satisfaisantes (un temps de monté-réponse-stabilisation maximal)

Remarquons déjà l'amélioration très considérable des performances, et la robustesse accrue vis-à-vis des perturbations, cette robustesse est aussi repérable au niveau de la commande dont la transition est lisse après l'application de la perturbation, en effet, la commande prédictive devance tous les problèmes rencontrés avec la commande classique et la commande RST.

FIGURE 5.7 – Résultat de simulation : $N_1 = 4, N_2 = 10, N_u = 10, c = 2$.

Performances : $t_r = 896.5s, t_m = 483s, t_s = 1055s, D\% = 0$

Le temps de re-stabilisation après l'application de la perturbation a aussi été amélioré (même dynamique d'asservissement et de rejet de perturbation), et c'est l'un des plus grands points de la commande prédictive.

5.1.10 Constatation

En effet, la commande prédictive est une commande générale qui dépasse les problèmes suivants (auxquels notre système est très susceptible) :

- Les process à phase non minimal.
- Les pôles non amortis ou mal amortis.
- Les process avec retard variable ou mal estimé.

Il est cependant possible d'améliorer d'avantage cet algorithme, en le rendant adaptatif, comme on a fait pour le régulateur RST, la partie suivante est consacrée à ce développement.

5.2 Commande prédictive adaptative

5.2.1 Introduction

Tous les avantages de la commande prédictive peuvent être combinés avec l'adaptation en ligne automatique des paramètres, le principe est le même que pour la RST adaptative, la commande prédictive adaptative traitée ici n'est donc qu'une combinaison entre la commande prédictive et loi d'adaptation récursifs basé sur l'algorithme des moindres carrés récursifs à facteur d'oubli, et son avantage principale est de rendre la commande plus puissante vis-à-vis des changement de modèle (changement de point de fonctionnement).

FIGURE 5.8 – Principe de la commande prédictive adaptative.

Le modèle ARX décrivant la dynamique et l'erreur est décrite dans l'équation 3.9, on le retient de tel sorte à ce que : $n_a = n_b = 5$, $d = 2$.

Puisque le modèle de référence a les mêmes caractéristiques, la seule modification à faire est d'ajouter le MCR à facteur d'oubli et rendre les paramètres de ce modèle variables.

5.2.2 Algorithme

Comme pour le chapitre précédent l'algorithme est développé de la manière suivante : A chaque période d'échantillonnage $T_s = 20s$, $t(k) = kT_s$:

1. Acquisition de la sortie $y(t)$.
2. Estimation paramétrique du modèle ARX.
3. Calcul des paramètres de la commande prédictive.
4. Calcul et application de la commande $u(t)$.
5. Attente de la fin de T_s et recommencement.

Voir (annexe D) pour le code MATLAB « Offline ».

5.2.3 Simulation

Encore une fois, pour pouvoir bien tester le changement brusque et potentiel du point de fonctionnement du procédé, on va simuler la réponse du système à une consigne de $100^\circ C$ et on change le modèle au bout de $2000s$, on applique le changement au modèle analogique avant la numérisation pour pouvoir faire l'analogie avec la réalité physique du procédé.

Un changement du gain statique traduit la relation entre le débit du fioul à l'entrée et la température en sortie, tandis qu'un changement de la constante de temps traduit la rapidité du système en BO.

Le modèle numérique de départ (Qualité DAP) est :

$$H_1(z^{-1}) = \text{discret}[H_1(s)] = \text{discret}\left[e^{-43.73s} \frac{0.216}{(1 + 60s)^5}\right]; T_s = 20s$$

Le modèle numérique (Qualité MAP) au bout de 2000s :

$$H_2(z^{-1}) = \text{discret}[H_2(s)] = \text{discret}\left[e^{-43.73s} \frac{0.236}{(1 + 55s)^5}\right]; T_s = 20s$$

On applique ensuite un perturbation additif à la sortie du système au bout de 4000s

Sans bruit :

FIGURE 5.9 – Résultat de simulation : $N_1 = 4, N_2 = 10, N_u = 10, c = 2$. + MCR : $\alpha = 1000, \lambda = 0.97$

Performances : $t_m = 483s, t_r = 896.5s, t_s = 1055s, D\% = 0$

FIGURE 5.10 – Les estimés des paramètres.

Avec bruit :

On ajoute un bruit aléatoire de valeur moyenne nulle et d'écart type $\sigma = 0.05$ dans le modèle ARX.

FIGURE 5.11 – Résultat de simulation : $N_1 = 4, N_2 = 10, N_u = 10, c = 2$. + MCR : $\alpha = 1000, \lambda = 0.97$

Performances : $t_m = 483s, t_r = 896.5s, t_s = 1055s, D\% = 0$

Dans les deux cas, l'algorithme d'identification et d'adaptation MCR arrive aisément à « détecter » le changement de paramètres du système et les adaptent au nouveau modèle, ces paramètres étant ensuite exploités pour re-synthétiser automatiquement l'algorithme de la commande prédictive, et ce même en présence de bruits et de perturbations.

FIGURE 5.12 – Les estimés des paramètres.

Contrairement à la commande RST adaptative, la commande arrive facilement à restabiliser la sortie sans oscillations et cela dans 896s seulement, la commande prédictive adaptative est donc une commande très adaptée à notre application industrielle et fait preuve d'un très grande robustesse face aux perturbations et aux changement de points de fonctionnement

5.2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réussi à développer une loi de commande prédictive adaptative, capable non seulement de remédier à la non minimalité de phase et aux mal estimation de retard, mais aussi capable de dépasser les problèmes de changements de point de fonctionnement présentant ainsi une très grande robustesse en plus des performances améliorées.

1- Conversion Code MATLAB - Code C

Le code MATLAB ne peut bien sûr pas être exploité et implanté directement, il est d'abord impératif de le convertir en langage C.

La boîte d'outil Coder

La boîte d'outil MATLAB 'Coder' est capable de générer un code C et C++ portable et lisible depuis un code MATLAB.

Il est ensuite possible d'intégrer le code généré dans le DCS projets en tant que code source, bibliothèque statique ou bibliothèque dynamique.

Pourtant, le code développé dans le chapitre précédent (Annexe D) est un code MATLAB « Offline » et doit donc d'abord être adapté pour une commande « En ligne » ou un code en temps réel, avant de pouvoir le convertir en C.

La meilleur approche est de convertir le code dans un premier temps en une '**Function**' MATLAB, et de le diviser ensuite en trois parties pour le rendre plus souple et moins encombrant, **la première partie** est réservée pour les initialisations (Initialisation de la matrice d'adaptation P , de θ etc...), **la deuxième partie** correspond aux calculs et opérations qui n'ont besoin d'être faites qu'une seule fois à chaque 10 itérations ($10 \times Ts$), à savoir le calcul des valeurs de E , F et G , et enfin **la troisième partie** correspond au calculs qui doivent être établis à chaque période d'échantillonnage Ts , et ce de la manière suivante :

La 1^{ère} partie : Une fois pour toute.

1. Initialisation de α et de P .
2. Initialisation des paramètres (Vecteur d'information θ).

La 2^{ème} partie : A chaque 10 itérations.

1. Calcul de E_4 , F_4 et la première ligne de la matrice G , ($G_{1,4}$).
2. Calcul de $E_{5...14}$, $F_{5...14}$ et de $G_{2...10,5...14}$.

La 3^{ème} partie : A chaque itération.

1. Application de l'algorithme MCRFO et calcul des paramètres estimés $a_{1...5}(k)$ et $b_{1...5}(k)$.

2. Calcul de la matrice f .
3. Calcul de la matrice K et du coefficient de réglage c (et donc du coefficient de pondération λ).
4. Calcul de la commande u et saturation de celle-ci.
5. Calcul de Δu .

2- Étapes suivies pour générer le code C

1. On commence par mettre le syntaxe « `%#codegen` » juste après 'Function' et avant les initialisations.
2. On donne aux entrées des labels différents pour pouvoir les distinguer par la suite, et les définir facilement sur le DCS.
3. On lance la boîte d'outil « Coder », charge le fichier `.m` et définit la sortie (return) du code (qui est dans notre cas la commande u) comme variable double de dimension 1×1 :

4. On choisit comme cible, le code C destiné aux applications embarquées :

5. Exploiter le code généré :

3- Implémentation sur DCS

La loi de commande en question nécessite 21 entrées dérivées de l'entrée commande (débit du fioul) et de la sortie (mesure de température à l'échappement), conformément au schéma 5.13.

FIGURE 5.13 – Architecture du code pour l'implantation sur DCS.

Le bloc de la loi de commande étant un bloc fonction sur lequel est implanté le code C généré de la commande prédictive adaptative.

- Introduction :

La préoccupation majeure d'un industriel lors du développement d'un nouveau projet est de savoir si ce dernier sera rentable. Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous allons nous intéresser à l'analyse de la rentabilité économique du projet.

Nous allons donc comparer la rentabilité économique apporté par ce projet à savoir, une loi de commande avancée prédictive adaptative, par rapport à ce qui est déjà en place à savoir, la commande classique PID, et de déterminer ainsi le gain bénéfique et économique du projet afin de faciliter la prise de décision pour les dirigeants. Dans ce sens, nous allons procéder à la comparaison énergétique et économique des correcteur classique et de la solution proposée dans notre projet, et de montrer le gain de cette dernière.

Afin d'obtenir des informations sur les différents coûts et recettes relatifs à l'installation, plusieurs professionnels, techniciens et ingénieurs de l'activité ont été contactés.

Le coût d'investissement :

L'investissement de départ représente les coûts nécessaire pour l'implantation de la loi de commande sur le SNCC (DCS), ça peut inclure le coût d'un processeur adapté et des experts d'implémentation.

Le DCS Yokogawa en place possède des processeur puissant aisément capable de faire tourner l'algorithme, et l'OCP a l'effectif qualifié et expert capable de l'implémenter, le coût d'investissement peut donc être estimé à 0.

Le coût de maintenance :

Le coût de maintenance est le coût annuel estimé des maintenances et interventions par an, puisqu'on parle d'un algorithme implanté, le bon fonctionnement de la commande ne nécessite pas pour autant un maintenance régulière ou planifiée, on peut les estimer à 0

- Le gain énergétique :

Le coût de consommation, est le coût de consommation énergétique, c.-à-d. la consommation en fioul lourd et c'est le coût qui importe le plus pour nous, dans cette partie nous allons donc comparer la consommation en fioul pour la commande classique, et la commande prédictive adaptative, et démontrer par la suite le gain.

L'unité du débit du fioul lourd à l'entrée de notre sécheur est exprimée en Kg/h, et pour une simulation de la consommation et un calcul efficace, on va plutôt travailler avec le Kg/s (période d'échantillonnage du DCS est de 1s), $Debit_s = Debit_h/60$.

Pour les deux commandes, on met en marche le sécheur avec une consigne de $100^\circ C$, et on retient à chaque période de mesure les mesures du débit entrant avec un débit moyen du produit à sécher sortant (tonnage du produit final) de $90T/h$, sur une période de 2500s (Environ 42mins), avec perturbation on calcule ensuite la quantité de fioul consommé et la consommation par tonne, (On note par V_{moy} le consommation moyenne), on a :

Commande PID classique :

On note le débit fioul (Kg/s) par D_c , et la consommation total par $D_{c_{total}}$ on a :

$$V_{moy}(D_c)|_s = 0.1242Kg/s \Rightarrow C_{c_{total}} = 0.1242 \times 2500 = 310.5Kg$$

D'une autre part, on note le débit produit (tonne/s) par P_s , et la consommation total par $P_{c_{total}}$ on a :

$$P_s = 90/3600 = 0.025T/s \Rightarrow P_{c_{total}} = 0.025 \times 2500 = 62.5T$$

On en déduit le rapport moyen R_c débit fioul/produit (Kg/t) appelé le rapport de consommation spécifique :

$$R_c = \frac{C_{c_{total}}}{P_{c_{total}}} = 4.97Kg/T$$

Commande prédictive adaptative :

On note le débit fioul (Kg/s) par D_p , et la consommation total par $D_{p_{total}}$ on a :

$$V_{moy}(D_p)|_s = 0.09852Kg/s \Rightarrow C_{p_{total}} = 0.09852 \times 2500 = 246.3Kg$$

D'une autre part, on note le débit produit (tonne/s) par P_s , et la consommation total par $P_{p_{total}}$ on a :

$$P_s = 90/3600 = 0.025T/s \Rightarrow P_{p_{total}} = 0.025 \times 2500 = 62.5T$$

On en déduit le rapport moyen R_p débit fioul/produit (Kg/t) :

$$R_p = \frac{C_{p_{total}}}{P_{p_{total}}} = 3.94Kg/T$$

Soit une amélioration énergétique théorique de 20.67%.

- Le gain économique :

Pour chaque mois, un total de 20 heures d'arrêt du sécheur est prévue, on a :

$$Arrets \Rightarrow \underbrace{Arret\ process : 3 \times 4h}_{4\text{heures dans chacune des 3 premières semaines}} + \underbrace{Arret\ maintenance : 1 \times 8h}_{8\text{heures dans la dernière semaine}} \quad (\text{semaines})$$

Les arrêts process sont destinées aux nettoyages, vérifications et contrôles, et les arrêts maintenance sont destinées aux interventions relatives aux travaux de maintenances, ce qui équivaut à 700 heures de marche par mois, ou à 8400 heures par an. D'une autre part, le coût d'un Kg du fioul lourd N°2 est estimé à environ 3Dh.

Notons par C_{g_c} et C_{g_p} le coût global du fioul lourd consommé par an, pour la commande classique et prédictive adaptative respectivement :

Commande PID :

$$V_{moy}(D_c)|_h = 447.12Kg/h \Rightarrow V_{moy}(D_c)|_{an} = 447.12 \times 8400 = 3755808Kg/an$$

Ce qui est équivalent au coût :

$$C_{g_c} = 3755808 \times 3 = 11.28 \text{ mDhs (Million de dirhams)}$$

Commande prédictive adaptative :

$$V_{moy}(D_p)|_h = 354.672Kg/h \Rightarrow V_{moy}(D_p)|_{an} = 354.672 \times 8400 = 2979244.8Kg/an$$

Ce qui est équivalent au coût :

$$C_{g_p} = 2979244.8 \times 3 = 8.94 \text{ mDhs (Million de dirhams)}$$

Soit une économie annuelle de 2.38 mDhs.

Et si cette solution est généralisée sur les quatre unités de production de l'ancienne ligne et des 3 unités de la nouvelle ligne (7 en total), ce montant d'économie annuelle s'élève à 16.66 mDhs.

- Le gain en performances :

Le gain apporté par notre solution peut aussi être remarquable sur les aspects non mesurable des performances du procédé, puisque la commande prédictive adaptative est très robuste face au changements de point de fonctionnement, la qualité du produit fini va pour autant être améliorée, en effet, un produit mal séché (humide) peut causer l'encrassement et le bouchage des conduites, et donc l'indisponibilité de l'installation et donc un manque à produire.

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Le travail effectué durant ce stage a été surtout concentré sur l'identification paramétrique et la commande prédictive adaptative du sécheur rotatif d'engrais ainsi que l'analyse des performances de cette commande, notamment la rapidité, la stabilité et la robustesse. Ces types de commandes ont connu un développement galopant et important ces dernières années, pourtant, leurs applications au niveau industriel restent toujours faibles malgré son apport.

Dans cette étude nous avons consacré la première partie (Chapite II) pour l'identification non paramétrique du sécheur rotatif, nous avons trouvé le modèle mathématique analogique décrivant le système réel, après, nous avons conçu le régulateur PIDF rependant aux critères imposés par le cahier des charges, et conclu que ce dernier n'est pas très performant pour les procédés à retard important face à la constante du temps.

Dans le chapitre III nous avons conçu un algorithme d'adaptation paramétrique par la méthode des moindres carrés récurrents à facteur d'oubli adapté à notre système, cette approche a été basée sur un modèle numérique à structure ARX, nous avons commencé par l'application de l'excitation pseudo aléatoire, et fini par la validation de ce modèle par des méthodes temporelle et statistiques.

Nous avons ensuite établi dans le Chapitre IV une commande numérique RST combinée avec l'algorithme d'adaptation paramétrique MCR, et nous avons montré ses performances, mais aussi les limitations d'une telle commande pour les systèmes comme celui qu'on traite.

Et enfin, dans le dernier chapitre, nous avons abordé la commande prédictive généralisé, dans sa version algorithmique, cette méthode de commande a été vérifié sur un modèle CARIMA assimilé au modèle ARX traité précédemment.

Nous avons montré qu'une bonne performance obtenue dépend d'un meilleur choix des paramètres de synthèse N_1 , N_2 , N_u et λ du GPC. Dans la suite de cette dernière partie, nous avons conçu un algorithme de commande prédictive adaptative solide, et démontré sa robustesse et résistance face aux perturbations, aux bruits et aux changements de point de fonctionnement vis-à-vis des autres commandes, comme le montre le tableau récapitulatif suivant :

	Temps de montée	Temps de réponse	Temps de stabilisation	Dépassement	Robustesse	Résis. aux chang. du P. de F.
PIDF	652s	1036s	1555s	0%	Assez médiocre	Faible
RST	580s (Amélioration de 11.04%)	935s (Amélioration de 9.74%)	1400s	0%	Bonne	Faible
RST Adaptative	580s	935s	1400s	0%	Bonne	Bonne
Prédictive	483s (Amélioration de 16.72%)	896.5s (Amélioration de 4.12%)	1055s	0%	Très bonne	Bonne
Prédictive adaptative	483s	896.5s	1055s	0%	Très bonne	Très bonne

TABLE 5.1 – Récapitulatif

Et enfin, nous avons conçu le code C de notre commande pour une implantation éventuelle sur le DCS, une étude techno-économique a aussi été établie pour montrer les gains en termes de performances, d'apport énergétique et d'apport fiscal annuels.

Pourtant, en ce qui concerne ce travail, quelques propositions nous intéressent pour la continuité :

- Implémentation de la commande sur le DCS.
- Envisager une identification et la commande par logique floue ou même par réseaux de neurones de la classe de systèmes non linéaires à laquelle appartient le sécheur.

Bibliographie et Références

1. Bernard Pradin ; Germain Garcia, "Modélisation, analyse et commande des systèmes linéaires", Toulouse : Presses universitaires du Mirail, impr. 2010, cop. 2009.
2. Eric Walter ; Luc Pronzato, "Identification de modèles paramétriques : à partir de données expérimentales", Masson, 1994.
3. Pierre Borne ; et al, "Modélisation et identification des processus", Paris : Editions Technip, 1992.
4. Michel Marie ; Mohand Mokhtari, "Applications de MATLAB 5 et SIMULINK 2 : contrôle de procédés, logique floue, réseaux de neurones, traitement du signal", Paris [u.a] : Springer, 1998.
5. Mekki Ksouri ; Pierre Borne, "La commande par ordinateur : application aux procédés industriels", Paris : Ed. Technip, 1999.
6. GERARD.. RAMOND, "Applications de la commande prédictive généralisée adaptative directe", 2001.
7. Mohammed Chadli, Hervé Coppier, "Contrôle-commande dans les systèmes complexes : environnement temps réel sous architectures distribuées", Paris : Hermès Science, Lavoisier, cop. Collection SEE.
8. Ioan Dorée Landau. De la commande robuste à la commande adaptative. D. Popescu. Automatique Avancée et Informatique Appliquée, Académie Roumaine, 6p., 2009.
9. M. Clausen et A. Fortenbacher, Efficient solution of linear Diophantine equations, Journal of Symbolic Comp., Vol.8,No, 201-216.
10. E. Contejean et H. Devie, An efficient incremental algorithm for solving systems of diophantine equations, Information and Computation, Vol.113.
11. livre de La commande prédictive Par Patrick Boucher, Didier Dumur 1996 éditions technip-paris ISBN 2-7108-0702-5 Issn 1152-0647.
12. Livre Model Predictive Control Par Eduardo F. Camacho, Carlos Bordons Alba second édition page 54 ISBN 978-0-85729-398-5.
13. D.W.Clark, C. MOHTADI et P. S. TUFFS, "Generalized Predictive Control, The Basic Algorithm", Automatica, VoL 23, No. 2, pp. 137 148, 1987.
14. D.W.Clark, F.R.Scattolini, "Constrained Receding Horizon Predictive Control (CRHPC)", IEEE Proceedings, .vol. 138, July, 1991.

Annexe A

Caractéristiques de la CAC

Les composants de la chambre à combustion : Le fonctionnement de la chambre à combustion nécessite cinq éléments principaux, à savoir le fuel, l'air de dilution et de combustion, le gaz et la vapeur.

Circuit de gaz :

Équipement	Rôle et description
PCV 012	Régulation de la pression du gaz
Electrovanne TOR (XV-909/XV-907)	Arbitre le passage du gaz d'allumage
Electrovanne TOR (XV-906)	Echappement du gaz emprisonné dans le traçant entre les vannes XV906
Transformateur 110v/14kv	Fournir l'étincelle pour la flamme PILOT
Pressostat PSL-010	Détection la pression basse du gaz PILOT
Manomètre bourdon PI-011	Mesurer la pression du gaz
Détecteur flamme PI-LOT	Détection flamme PILOT

Circuit de fuel :

Équipement	Rôle et description
Filtre d'entrée	Filtrer le fuel (Filtre à double tamis de type panier)
pompe de fuel (AP 07)	Alimenter le réchauffeur en fuel ; Pression entrée pompe : 11 BAR ; Pression sortie pompe : 13 BAR ; Puissance moteur : 13,5 KW ;
Réchauffeur (AI 08)	Chauffer le fuel ; Température d'entrée : 80C ; Température de sortie : 100C ; Pression : 12 BAR ; Quantité à chauffer : 1684 l/h ;
Soupape	Sécurité du réchauffeur.
Vanne de fuel régulatrice (TV 104)	Réglage du débit fuel. Vanne avec actionneur à membrane type 667
Vannes TOR (XV 905 et XV901)	Isolement et de sécurité, elles permettent la coupure de l'alimentation en fuel.
Débitmètre (FQT 412)	Débitmètre à roue ovale pour mesurer le débit
Manomètre (PI 007)	Mesurer la pression au sein du réchauffeur (AI 08)
Manomètre (PI 907)	Mesurer la pression du fuel à l'entrée AI08
Manomètre (PI 905)	Mesurer la pression entrée brûleur
Brûleur	De type HAMWORTHY LNO 430, Permet la pulvérisation et la combustion du fuel

Circuit de la vapeur :

Équipement	Rôle et description
Vanne régulatrice FCV-901	Agir sur le débit de la vapeur
Régulateur de pression PIC-901	Régulateur pneumatique local, il permet régulation de pression de vapeur
Vannes TOR XV-903	Autorise le passage de la vapeur de Pulvérisation
Vannes TOR XV-904	La chasse du circuit fuel par vapeur
Manomètre bourdon PI-906	Mesure la pression de vapeur de pulvérisation

Les chambres de combustion installées dans l'atelier engrais présentent les caractéristiques suivantes :

	Grand débit	Petit débit
Marque	SAFMAT	SAFMAT
Type	RPD 70 SR	RPD 40 SR
Nombre	2	4
Puissance nominale	17 442 KW	6 980 KW
Perte de charge circuit air	230 mmCE	230 mmCE
Débit fuel à l'allure nominale	1580 Kg/h	600 Kg/h
Plage de modulation du fuel	390 à 1580 Kg/h	120 à 600 Kg/h

Caractéristiques des brûleurs :

	Production calorifique	Débit fuel	Température sortie foyer
Petit débit (DAP-MAP)	1000 à 6000 th/h	120 à 600 kg/h	200 à 300 °C
Grand débit (TSP)	2000 à 15000 th/h	400 à 1500 kg/h	550 à 650 °C

Les utilités :

Vapeur SL	4 bars 143°C
Air instrument	7 bars 25°C
Air de service	8 bars
Fuel lourd N°2	2,5 bars 60°C
Gaz d'initiation	Gaz propane
Fuel lourd entrée brûleur	110-120°C

Caractéristiques de la chambre de combustion :

Nombre de Brûleurs	4 + 2(réservés pour TSP)
Fluide calo-porteur	Gaz chaud
Puissance	17, 442 KW
Dépression au foyer	+ ou - 10 mmCE

Annexe B

Régulateurs autour de la CAC

Température gaz chauds dilués :

La régulation de température est assurée par le PLC S7-400 dans l'armoire de commande PLC. Cette régulation permet d'assurer une température constante des gaz chaud dilués en sortie générateur contrôlée par le capteur TE 705 et en agissant sur le variateur de vitesse VSD 300.

Perte de charge brûleur (PIC 200) :

La régulation de pression est assurée par le PLC S7-400 dans l'armoire de commande PLC. Cette régulation permet d'assurer une pression différentielle constante amont-aval brûleur de sorte que le débit d'air ne soit dépendant que de la position du volet d'air. Elle est contrôlée par le capteur DPT 200 et agit sur le variateur de vitesse VSD 200 ou VSD 201 (en fonction du choix du type de produit traité).

Température fioul (TIC 400) :

Saacke fournit un réchauffeur, afin de maintenir une viscosité constante de l'ordre de 10-20cSt.

La régulation du réchauffeur est effectuée via une boucle de régulation dans l'automate S7-400 basée sur le capteur TE 401a actionnant le bloc thyristor THY 400.

La régulation croisée :

La régulation croisée permet de garantir que l'excès d'air soit toujours supérieur ou égal à l'excès d'air réglé lors de la mise en service, son principe est le suivant :

Sur le fioul :

1. Le débit ou la position de la vanne fioul est convertis en pourcentage de charge.
 2. D'une part, le « pourcentage de charge fioul » est comparé au « pourcentage de charge consigne » et le plus grand des deux est sélectionné (soit le pourcentage de charge fioul en phase de descente de charge et le pourcentage de charge consigne en montée de charge).
 3. D'autre part, le « pourcentage de charge fioul » est multiplié par le coefficient régulation croisée (supérieur à 1) et ce résultat est comparé au résultat du point 2 et le plus petit est sélectionné pour donner la consigne du régulateur d'air de combustion. En phase de descente de charge, c'est donc toujours le « pourcentage de charge fioul » qui est renvoyé vers le régulateur d'air de combustion. En phase de montée de charge, c'est la plus petite valeur entre le « pourcentage de charge consigne » et le « pourcentage de charge fioul » multiplié par le coefficient.
- De cette manière, la consigne du régulateur d'air de combustion sera toujours supérieure ou égale au pourcentage de charge fioul

Sur l'air de combustion :

1. La position du volet d'air de combustion est convertie en pourcentage de charge.
2. D'une part, le « pourcentage de charge air » est comparé au « pourcentage de charge consigne » et le plus petit des deux est sélectionné (soit le pourcentage de charge consigne en phase de descente de charge et le pourcentage de charge air en montée de charge).
3. D'autre part, le « pourcentage air » est divisé par le coefficient régulation croisée (supérieur à 1) et ce résultat est comparé au résultat du point 2 et le plus grand est sélectionné pour donner la consigne du régulateur de fioul.

En phase de montée de charge, c'est donc toujours le « pourcentage de charge air » qui est renvoyé vers le régulateur de fioul. En phase de descente de charge, c'est la plus grande valeur entre le « pourcentage de charge consigne » et le « pourcentage de charge air » divisé par le coefficient.

De cette manière, la consigne du régulateur de fioul sera toujours inférieure ou égale au pourcentage de charge air.

	Descente de charge	Montée de charge
Consigne régulateur d'air	% de charge fioul	Mini de : % de charge consigne et % de charge fioul × coef.
Consigne régulateur de fioul	Maxi de : % de charge consigne et % de charge air / coef.	% de charge air

Pour chaque point de charge brûleur (0 à 100 %), il règle les positions d'ouverture des volets d'air de combustion, d'air primaire et de la vanne d'atomisation pour assurer une bonne combustion.

Annexe C

Résolutions mathématiques

Résolution de l'équation de diophantine :

Considérons l'identité diophantienne suivante :

$$A(z^{-1}) = B(z^{-1})C(z^{-1}) + D(z^{-1})E(z^{-1})$$

Avec :

$$\begin{aligned} A(z^{-1}) &= 1 + a_1z + a_2z^2 + a_3z^3 + \dots + a_{na}z^{na} \\ B(z^{-1}) &= 1 + b_1z + b_2z^2 + b_3z^3 + \dots + b_{nb}z^{nb} \\ C(z^{-1}) &= 1 + c_1z + c_2z^2 + c_3z^3 + \dots + c_{nc}z^{nc} \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned} D(z^{-1}) &= d_0 + d_1z + d_2z^2 + d_3z^3 + \dots + d_{nd}z^{nd} \\ E(z^{-1}) &= e_0 + e_1z + e_2z^2 + e_3z^3 + \dots + e_{ne}z^{ne} \end{aligned}$$

Si les polynômes $A(z^{-1})$, $B(z^{-1})$ et $D(z^{-1})$ sont connus, il est possible de calculer les coefficients de $C(z^{-1})$ et $E(z^{-1})$, en effet, les degrés des polynômes inconnus sont définis par les égalités suivantes, on a :

$$\begin{cases} \deg(A(z^{-1})) = \deg(D(z^{-1})) + \deg(B(z^{-1})) - 1 \\ \deg(C(z^{-1})) = \deg(D(z^{-1})) - 1 \\ \deg(E(z^{-1})) = \deg(B(z^{-1})) - 1 \end{cases}$$

La résolution pratique de l'égalité de Bezout précédente revient à résoudre l'équation matricielle suivante :

$$\underline{A} = M\underline{X}$$

Où \underline{X} est un vecteur contenant les coefficients des polynômes inconnus $C(z^{-1})$ et $E(z^{-1})$, et M est une matrice appelée matrice de transition, on a :

$$\underline{X}^T = [1, c_1, c_2, \dots, c_{nc}, e_0, e_1, e_2, \dots, e_{ne}]$$

Et \underline{A} est le vecteur contenant les coefficients du polynôme $A(z^{-1})$ fixant le fonctionnement en régulation :

$$\underline{A}^T = [1, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{na}]$$

On obtient alors $C(z^{-1})$ et $E(z^{-1})$ en résolvant l'égalité précédente par le calcul matriciel, soit :

$$\underline{X} = M^{-1}\underline{A}$$

Avec :

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & d_0 & 0 & \cdots & 0 \\ b_1 & 1 & \ddots & 0 & d_1 & d_0 & \ddots & 0 \\ b_2 & b_1 & \ddots & 0 & d_2 & d_1 & \ddots & 0 \\ \vdots & b_2 & \ddots & 0 & \vdots & d_2 & \ddots & \vdots \\ b_{nb} & \vdots & \ddots & 1 & d_{nd} & \vdots & \ddots & d_0 \\ 0 & b_{nb} & \ddots & b_1 & 0 & d_{nd} & \ddots & d_1 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots & 0 & 0 & \ddots & d_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & b_{(nb-1)} & 0 & \vdots & \vdots & d_{(nd-1)} \\ 0 & 0 & \cdots & b_{nb} & 0 & 0 & \cdots & d_{nd} \end{bmatrix}$$

Est une matrice carrée de dimensions $\deg(A(z^{-1})) \times \deg(A(z^{-1}))$.

Annexe D

Algorithmes et codes

Commande prédictive adaptative :

```

Ts=20; Nu=10; % période d'échantillonnage et horizon de commande
N1=4; % horizon minimal
N2=14; % horizon maximal
z = tf('z',Ts); s = tf('s');
H2 = exp(-43.73*s)*0.216/(1+60*s)^ 5;
H2d = c2d(H2 ,Ts ,'zoh' ); % FT strejc discrétisée
B,A = tfdata ( H2d ,'v');
a1=A(2); a2=A(3); a3=A(4); a4=A(5); a5=A(6);
b1=B(1); b2=B(2); b3=B(3); b4=B(4); b5=B(5); b6=B(6); %Coefficients ai et bi
H1 = (exp(-43.73*s)*0.236/(1+55*s)^ 5); % Changement de la FT
H1d = c2d(H1,Ts,'zoh');
B1 , A1=tfdata(H1d,'v');
av1=A1(2); av2=A1(3); av3=A1(4); av4=A1(5); av5=A1(6);
bv1=B1(1); bv2=B1(2); bv3=B1(3); bv4=B1(4); bv5=B1(5); bv6=B1(6);
%Coefficients avi et bvi de la nouvelle FT
A1, W = tfdata (A*(1-z^-1),'v');
a11=A1(2); a12=A1(3); a13=A1(4); a14=A1(5); a15=A1(6); a16=A1(7);
M4=[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
a11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
a12 a11 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
a13 a12 a11 1 0 0 0 0 0 0 0;
a14 a13 a12 a11 1 0 0 0 0 0 0;
a15 a14 a13 a12 a11 1 0 0 0 0 0;
a16 a15 a14 a13 a12 a11 1 0 0 0 0 0;
0 a16 a15 a14 a13 a12 0 1 0 0 0 0;
0 0 a16 a15 a14 a13 0 0 1 0 0 0;
0 0 0 a16 a15 a14 0 0 0 1 0 0;
0 0 0 0 a16 a15 0 0 0 0 1 0;
0 0 0 0 0 a16 0 0 0 0 0 1];
% Résolution de l'identité de diophantine pour : j=4; dE4=d+j-1=5; dF4=5;
X4=inv(M4)*[1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0];
e41=X4(2); e42=X4(3); e43=X4(4); e44=X4(5); e45=X4(6);
f41=X4(7); f42=X4(8); f43=X4(9); f44=X4(10); f45=X4(11); f46=X4(12);
E4=1+e41*z^1+e42*z^2+e43*z^3+e44*z^4+e45*z^5;
F4=f41+f42*z^1+f43*z^2+f44*z^3+f45*z^4+f46*z^5;
f(1,1)=f41;f(1,2)=f42;f(1,3)=f43;f(1,4)=f44;f(1,5)=f45;f(1,6)=f46;
% Calcul des coefficients de la matrice E et F, pour la première valeur de j : j=4.
a(1)=1;a(2)=a11;a(3)=a12;a(4)=a13;a(5)=a14;a(6)=a15;a(7)=a16;
U=B*E4;
v, W = tfdata(U,'v');
G(1,1)=v(1); G(1,2)=v(2); G(1,3)=v(3); G(1,4)=v(4); G(1,5)=v(5); G(1,6)=v(6); G(1,7)=v(7);
G(1,8)=v(8); G(1,9)=v(9); G(1,10)=v(10); G(1,11)=v(11);
% Calcul des premiers coefficients de la matrice G

```

```

for j=N1-2 :N2-N1
r(j)=f(j-1,1);
for i=1 :6
f(i,7)=0;
c(i)=f(j-1,i+1)-a(i+1)*r(j);
f(j,i)=c(i);
R(i)=E4+(z^j)*r(j);
Y(j)=B*R(i);
V, W=tfdata(Y(j),'v');
for o=1 :6
G(j,o)=V(o);
end
end
end
% Calcul des restes des coefficients de G,F,E pour j=5 :14.
yr=100; c=2; % Consigne et coefficient de réglage c
na=5; nb=5; % Degrés de A et B
thetae=[a1;a2;a3;a4;a5;b2;b3;b4;b5;b6]; % Initialisation de theta
lambda=c*trace(G'*G)/(100*Nu); % Coefficient de pondération
K=inv(G'*G+lambda*eye(11))*G';
phi=zeros(1,na+nb); % Initialisation de la matrice phi
alpha=1000; % Initialisation de alpha
p=alpha*eye(na+nb); % Initialisation de matrice d'adaptation P
e=A*randn(1,N); % Bruit aléatoire
% A chaque période d'échantillonnage Ts simulé par la boucle « for » :
for t=10 :N
if(t<=2000/Ts)
y(t)=-a1*y(t-1)-a2*y(t-2)-a3*y(t-3)-a4*y(t-4)-a5*y(t-5)+b1*u(t-d)+b2*u(t-d-1)+b3*u(t-d-2)+b4*u(t-
d-3)+b5*u(t-d-4)+b6*u(t-d-5)+e(t);
else
y(t)=-av1*y(t-1)-av2*y(t-2)-av3*y(t-3)-av4*y(t-4)-av5*y(t-5)+bv1*u(t-d)+bv2*u(t-d-1)+bv3*u(t-
d-2)+bv4*u(t-d-3)+bv5*u(t-d-4)+bv6*u(t-d-5)+e(t);
end if
phi=[-y(t-1);-y(t-2);-y(t-3);-y(t-4);-y(t-5);u(t-1-d);u(t-2-d);u(t-3-d);u(t-4-d);u(t-5-d)];
% Algorithme MRC à FD :
delta(t)=y(t)-phi'*thetae; % erreur de prédiction
thetae=thetae+p*phi*delta(t)/(0.98+phi'*p*phi); % vecteur de paramètres estimés
p=(p-(p*phi*phi'*p)/(1+phi'*p*phi))/0.98; % matrice d'adaptation
a1e(t)=thetae(1); a2e(t)=thetae(2); a3e(t)=thetae(3); a4e(t)=thetae(4); a5e(t)=thetae(5); b1e(t)=thetae(6);
b2e(t)=thetae(7); b3e(t)=thetae(8); b4e(t)=thetae(9); b5e(t)=thetae(10); yp(t)=phi'*thetae;
% Les Coefficients ai et bi estimés et la Sortie prédite
if t>4000/Ts
y(t)=y(t)+perturb;
end
% Application d'une perturbation
for i=1 :10
h(t+i)=f(i,1)*y(t)+f(i,2)*y(t-1)+f(i,3)*y(t-2)+f(i,4)*y(t-3)+f(i,5)*y(t-4)+f(i,6)*y(t-5);
end
W=[1;1;1;1;1;1;1;1;1;1]*yr; % Matrice de consigne
for i=1 :10
% Calcul de f sur l'horizon (10) :

```

```

n(t+1) = G(1,2)*du(t-1)+G(1,3)*du(t-2)+G(1,4)*du(t-3)+G(1,5)*du(t-4)+G(1,6)*du(t-5)+G(1,7)*du(t-
6)+G(1,8)*du(t-7)+G(1,9)*du(t-8)+G(1,10)*du(t-9)+h(t+1);
n(t+2) = G(2,3)*du(t-2+1)+G(2,4)*du(t-3+1)+G(2,5)*du(t-4+1)+G(2,6)*du(t-5+1)+G(2,7)*du(t-
6+1)+G(2,8)*du(t-7+1)+G(2,9)*du(t-8+1)+G(2,10)*du(t-9+1)+h(t+2);
n(t+3) = G(3,4)*du(t-3+2)+G(3,5)*du(t-4+2)+G(3,6)*du(t-5+2)+G(3,7)*du(t-6+2)+G(3,8)*du(t-
7+2)+G(3,9)*du(t-8+2)+G(3,10)*du(t-9+2)+h(t+3);
n(t+4) = G(4,5)*du(t-4+3)+G(4,6)*du(t-5+3)+G(4,7)*du(t-6+3)+G(4,8)*du(t-7+3)+G(4,9)*du(t-
8+3)+G(4,10)*du(t-9+3)+h(t+4);
n(t+5) = G(5,6)*du(t-5+4)+G(5,7)*du(t-6+4)+G(5,8)*du(t-7+4)+G(5,9)*du(t-8+4)+G(5,10)*du(t-
9+4)+h(t+5);
n(t+6) = G(6,7)*du(t-6+5)+G(6,8)*du(t-7+5)+G(6,9)*du(t-8+5)+G(6,10)*du(t-9+5)+h(t+6);
n(t+7) = G(7,8)*du(t-7+6)+G(7,9)*du(t-8+6)+G(7,10)*du(t-9+6)+h(t+7);
n(t+8) = G(8,9)*du(t-8+7)+G(8,10)*du(t-9+7)+h(t+8);
n(t+9) = G(9,10)*du(t-9+8)+h(t+9);
n(t+10)= 0+h(t+10);
N=[n(t+1);n(t+2);n(t+3);n(t+4);n(t+5);n(t+6);n(t+7);n(t+8);n(t+9);n(t+10)];
K1=[K(1,1) K(1,2) K(1,3) K(1,4) K(1,5) K(1,6) K(1,7) K(1,8) K(1,9) K(1,10)];
% Principe de l'horizon fuyant :
u(t)=u(t-1)+K1*(W-N); % Calcul la commande :
if u(t)>600
u(t)=600;
if u(t)<=0
u(t)=0;
end
end % Saturation de la commande :
du(t)=u(t)-u(t-1);
% Calcul de Δ(u)
end

```


